

Interkantonale Hochschule für Heilpädagogik Zürich

Departement 1

Studiengang Schulische Heilpädagogik

Schwerpunkt Pädagogik bei Schulschwierigkeiten

Entscheidungsfindung und Entscheidungskompetenz beim Arbeiten mit Lernlandschaften auf der Unterstufe

Eingereicht von: **Beatrice Bösch**

Begleitet von: **Marc Ribaux**

Eingereicht am: 2. Januar 2012

Abstract:

In der heutigen Schule und im Alltag werden ständig Entscheidungen erwartet. Ausgehend von zwei gemischten 1. / 2. Klassen wird der Entscheidungsprozess der Kinder beim Arbeiten mit einer Lernlandschaft aufgezeigt. Das Projekt wird mit verschiedenen Erfassungsmethoden, mit dem Fokus auf die Klasse und die Kinder mit besonderem Förderbedarf, kritisch betrachtet. Einige Entscheidungskriterien der Kinder beim Auswahlprozess werden aufgezeigt. Es zeigt sich, dass alle Kinder Lernerfolg erzielen. Daraus wird geschlossen, dass Kinder in der Unterstufe in der Lage sind niveaugerechte und qualitativ gute Entscheidungen zu treffen.

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	3
1. Einleitung	6
1.1. Themenwahl	6
1.1.1. Persönlicher Bezug.....	6
1.1.2. Unterrichtsanalyse im Bezug auf die Lernlandschaften	7
1.1.3. Heilpädagogische Relevanz	7
1.2. Zielsetzung	7
2. Hypothesen und Fragestellungen.....	7
2.1. Hypothesen.....	7
2.2. Fragestellungen	8
3. Theoretische Grundlagen zum Thema	8
3.1. Begriffsdefinitionen	8
3.1.1. Besonderer Förderbedarf	8
3.1.2. Lerncoach, Lernbegleitung	8
3.1.3. Entscheidung	8
3.1.4. Entscheidungskompetenz	9
3.1.5. Offene Lernformen.....	9
3.2. Entscheidungskompetenz und -findung	10
3.2.1. Entscheidung aus neurologischer Sicht	10
3.2.2. Entscheidung aus psychologischer Sicht	11
3.2.3. Entscheidung aus entwicklungspsychologischer Sicht	11
3.2.4. Kognitive Entscheide und Gefühlsentscheide	12
3.2.5. Zusammenfassung	14
3.2.6. Erkenntnisse für die weitere Arbeit	14
3.3. Unterrichtsqualität	15
3.3.1. Motivation zum Lernen	15
3.3.2. Umgang mit der Heterogenität	15
3.4. Lernformen	16
3.4.1. Eigenverantwortliches Lernen in der Lernlandschaft	16
3.4.2. Kooperatives Lernen in der Lernlandschaft.....	17
3.5. Anforderung an die Lehrperson.....	18
3.5.1. Lerncoach sein	18
3.5.2. Arbeiten im Teamteaching.....	18
3.6. Äussere Bedingungen	18
3.6.1. Schulzimmer	19
3.6.2. Lernlandschaft - Material	19
3.7. Methodisches Arbeiten mit Lernlandschaften	20
3.8. Mathematik und Muster	20
3.8.1. Kompetenzerwerb über Muster	21
3.9. Zusammenfassung	21
4. Präzisierung der Fragestellung.....	22
4.1. Modifizierte Fragestellungen	22
5. Forschungsvorgehen und Begründung.....	23
5.1. Forschungsdesign	23
Folgende Grafik zeigt das Forschungsvorgehen.	23

5.1.1.	Forschen und Ethik.....	24
5.2.	Methodisches Vorgehen beim Erstellen der Lernlandschaft.....	25
5.2.1.	Aufbau des Wissens über Muster.....	25
5.2.2.	Aufbau der Lernlandschaften.....	25
5.2.3.	Herstellung der Lernlandschaft.....	27
5.3.	Forschungsvorgehen.....	29
5.3.1.	Zeitplan.....	29
5.3.2.	Erfassungen.....	30
5.4.	Erfassungsziele.....	30
5.5.	Beschreibung der Erfassungen.....	30
5.5.1.	Qualitative oder Quantitative Erfassung.....	30
5.5.2.	Fragebogen und Interview mit Kindern.....	31
5.5.3.	Fragebogen zur Erfassung der Entscheidungskompetenz der Kinder.....	33
5.5.4.	Erfassung des Lernstandes zum Thema Muster.....	33
5.5.5.	Postenblatt.....	35
5.5.6.	Erfassung der Zeit per Video.....	35
5.5.7.	Leitfaden-Kurzinterview.....	36
5.5.8.	Lernzuwachs.....	39
5.5.9.	Rolle der Lehrperson.....	39
5.6.	Methodenkritik.....	40
5.6.1.	Mögliche Probleme bei den Erfassungen.....	40
5.6.2.	Mögliche Probleme bei der Auswertungen.....	40
6.	Umsetzung, Durchführung.....	41
6.1.	Voraussetzungen.....	41
6.2.	Datenerhebung.....	41
6.2.1.	Erfassung der Entscheidungsfindung mit einem Fragebogen.....	41
6.2.2.	Erhebung des Lernstandes zum Thema Muster.....	42
6.2.3.	Lernlandschaft.....	42
6.2.4.	Postenblatt.....	42
6.2.5.	Erfassung der Zeit per Video.....	43
6.2.6.	Leitfaden-Kurzinterview.....	43
6.2.7.	Lernzuwachs.....	44
6.3.	Einsatz der Lernlandschaft Muster.....	44
6.3.1.	Methodisch – didaktische Umsetzung der Lernlandschaft.....	44
6.3.2.	Lernlandschaft Umsetzung.....	44
6.4.	Diskussion und Relevanz des Vorgehens.....	45
6.4.1.	Auswahl der Klassen.....	45
6.4.2.	Gütekriterien der Erfassungen.....	45
7.	Erkenntnisse aus den verschiedenen Erfassungen und Evaluation.....	46
7.1.	Datenanalyse und Auswertung.....	47
7.1.1.	Erfassung der Entscheidungskompetenz.....	48
7.1.2.	Lernstand Muster.....	49
7.1.3.	Postenblatt.....	50
7.1.4.	Erfassung der Entscheidungszeit per Video.....	52
7.1.5.	Leitfaden-Kurzinterview.....	54
7.1.6.	Erfassung des Lernzuwachses.....	56
7.1.7.	Gegenüberstellung der Erfassungen, Triangulation.....	57
7.2.	Zusammenfassung der Auswertungen.....	58

7.3.	Bezug zu den Hypothesen	59
7.4.	Beantwortung der Fragestellungen	59
7.5.	Diskussion	59
7.5.1.	Evaluation des forschungsmethodischen Handelns	60
7.6.	Erkenntnisse und Folgerungen.....	61
7.6.1.	Transfer in den Schulalltag	61
7.7.	Rückblick und Ausblick.....	63
8.	Literaturverzeichnis	64
	Tabellenverzeichnis	67
	Abbildungsverzeichnis	67
	Anhang	

1. Einleitung

„Es gibt drei Wege der Entscheidung: Der erste ist der durch Nachahmung, das ist der einfachste. Der zweite ist der durch Überlegung, das ist der edelste. Und der dritte ist der durch Erfahrung. Das ist der bitterste.“ - Konfuzius –

„Entscheidungen finden grundsätzlich immer unter Unsicherheit statt, weil ihre Konsequenzen in der Zukunft liegen und insofern nicht nur von der Entscheidung, sondern auch von anderen, vom Entscheider nicht kontrollierbaren Faktoren abhängen“ (Jungermann & Lütge, 2009, S.17).

„Es ist besser, unvollkommene Entscheide zu treffen, als ständig nach vollkommenen Entscheidungen zu suchen, die es niemals geben wird“.

(Charles de Gaulle, französischer Staatsmann)

1.1. Themenwahl

Die Anforderungen an die Kinder und Jugendlichen haben sich in den letzten Jahren verändert. So wurde das selbstständige Arbeiten in der Schule zu einem wichtigen Aspekt. Früher war in der Schule der Frontalunterricht alltäglich. Heute wird mit verschiedenen Methoden unterrichtet, welche an die Schule und die Kinder neue Anforderungen stellen.

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden z.B. sollen möglichst alle Kinder im regionalen Schulhaus den Unterricht integrativ besuchen. Nur wenn ein Kind eine starke Einschränkung hat, wird eine separative Lösung gesucht. Um diesen neuen Gegebenheiten gerecht zu werden, wurden individualisierende Unterrichtsmethoden in Form des offenen Unterrichts entwickelt. Diese Unterrichtsformen erfordern neue Kompetenzen von den Kinder sowie den Lehrpersonen.

In dieser Arbeit wird der Fokus auf die Entscheidungskompetenz der Kinder gerichtet. Dies weil im offenen Unterricht immer wieder Entscheidungen der Kinder gefordert werden. Ausserdem ist diese Kompetenz nicht nur in der Schule, sondern im ganzen Leben wichtig. Heute werden von den Menschen viel mehr Entscheidungen abverlangt als früher, was mit der immensen Auswahl an Konsumgütern und dem freieren Lebensweg z.B. bei der Berufswahl zu tun hat. Für entscheidungsschwache Menschen ist das eine riesige Herausforderung.

1.1.1. Persönlicher Bezug

In der Schule der Autorin, wird in beiden 1./2. Klassen ein bis zwei Sequenzen pro Woche mit Lernlandschaften gearbeitet. Die Länge der Sequenzen ist nicht fix, sie dauern in der Regel 60-90 Minuten.

Bei der Umsetzung der Lernlandschaften ist aufgefallen, dass es Kinder gibt, welche lange bei den verschiedenen Posten stehen und nicht wissen, welchen sie auswählen sollen. Wenn sie darauf angesprochen werden, äussern sie, dass sie sich nicht entscheiden können. Zudem gibt es Kinder, welche zu den Lehrpersonen gehen und direkt sagen, dass sie nicht wissen, was sie auswählen sollen. Es fällt auf, dass eher Kinder mit besonderem Förderbedarf Probleme beim Entscheiden haben. Für die Lehrpersonen ist diese Situation unbefriedigend, da sich so die effektive Lernzeit beträchtlich verringert. Unklar ist, wie eine Lernlandschaft aufgebaut werden soll, damit es für die Kinder einfacher wird, sich lernstandgerecht in angemessener Zeit zu entscheiden.

Ein weiterer Auslöser für diese Arbeit sind die kritischen Äusserungen von aussenstehenden Personen, die finden, Kinder in der Unterstufe und in verstärkter Form jenen mit besonderem Förderbedarf werden mit offenen Unterrichtsmethoden und somit auch bei Lernlandschaften überfordert.

1.1.2. Unterrichtsanalyse im Bezug auf die Lernlandschaften

Im Kanton Appenzell Ausserrhoden, in welchem die Verfasserin dieser These arbeitet, werden seit zwei Jahren keine Kinder mehr separat in Einführungsklassen beschult, sondern integrativ in die jahrgangsgemischten 1. und 2. Regelklassen aufgenommen, mit der Option die ersten beiden Schuljahre in drei Jahren zu machen. Dadurch bestehen innerhalb der Klassen individuelle Lerntempi und Niveaus und somit unterschiedliche Bedürfnisse, welchen unter anderem mit dem offenen Unterricht begegnet wird. Einige Schulen arbeiten dabei mit Lernlandschaften. Die schulisch schwachen Kinder erhalten zeitweise heilpädagogische Unterstützung.

1.1.3. Heilpädagogische Relevanz

Aus heilpädagogischer Sicht ist es wichtig alle Kinder möglichst optimal zu fördern. Dies ist auf den ersten Blick durch die Heterogenität der Klassen erschwert. Doch stellt genau diese Heterogenität auch eine Chance dar. So ist die Lehrperson aufgefordert den Unterricht zu differenzieren und verschiedene Niveaus anzubieten, wobei der offene Unterricht eine mögliche Unterrichtsform ist. Die Merkmale von offenem Unterricht sind, dass dieser schüler- und handlungsorientiert ist und eigenständige Problemlösungen erwünscht sind. Die Kinder können den Schwierigkeitsgrad und die Sozialform ihrer Aufgabe selbst bestimmen und werden zu selbstständigem und eigenaktivem Arbeiten angeregt. Aus diesen Gründen ist der offene Unterricht eine Chance sowohl für starke als auch für schulisch schwache Schülerinnen und Schüler. Der offene Unterricht bringt aber auch mit sich, dass aus einer Fülle von Materialien ausgewählt werden muss. Es werden Entscheidungen gefordert, was anscheinend vor allem für Kinder mit besonderem Förderbedarf schwierig ist. Hier wird die teilweise Unterstützung durch eine Fachperson benötigt.

1.2. Zielsetzung

Das Ziel dieser Arbeit ist, herauszufinden, wie Kinder der Unterstufe aus der Fülle von Materialien auslesen. Aus diesen Erkenntnissen soll abgeleitet werden, was den Kindern beim Arbeiten mit Lernlandschaften hilft, um sich schneller entscheiden zu können. Im Weiteren soll analysiert werden, ob die von den Kindern getroffene Auswahl in etwa ihrem Lernstand entspricht.

Dabei wird der Fokus einerseits auf die ganze Klasse und andererseits auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf, die durch eine Heilpädagogin oder einen Heilpädagogen unterstützt werden, gerichtet. Durch die gewonnenen Erkenntnisse soll die weitere Arbeit mit Lernlandschaften optimiert werden können.

2. Hypothesen und Fragestellungen

2.1. Hypothesen

- Unterstufenkinder können sich in der Regel lernstandsgerecht entscheiden.
- Durch ihre Entscheidungen erlangen sie Lernzuwachs.

- Mit der geeigneten Gestaltung der Lernlandschaft werden Kinder mit besonderem Förderbedarf befähigt sich lernstandgerecht zu entscheiden.
- Die Entscheidungen der Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf unterscheiden sich qualitativ nicht stark von jenen der anderen Kindern.

2.2. Fragestellungen

1. Wie trifft ein Kind eine Entscheidung bei der Arbeit mit Lernlandschaften?
2. Welchen Lernzuwachs erreichen Kinder mit besonderem Förderbedarf durch die Arbeit mit einer Lernlandschaft im Vergleich zu anderen Kinder der Klasse?
3. Wie muss eine Lernlandschaft gestaltet sein, damit Kinder mit besonderem Förderbedarf eine lernstandsentsprechende Wahl in angemessener Zeit treffen können?

3. Theoretische Grundlagen zum Thema

3.1. Begriffsdefinitionen

Beim vertieften Literaturstudium wurde festgestellt, dass für einige in dieser Arbeit gebrauchten Begriffe unterschiedliche Interpretationen verwendet werden. Daher folgt eine Definition dieser Begriffe.

3.1.1. Besonderer Förderbedarf

Für Kinder, die Probleme beim Lernen in der Schule haben, gibt es verschiedene Bezeichnungen. In dieser Arbeit wurde der Begriff „besonderer Förderbedarf“ gewählt, da es sich um Kinder mit Schwierigkeiten beim Erlernen des altersgemässen Schulstoffes handelt, welche darum Förderung erhalten. Die Ursachen oder Ausprägungen können verschieden sein. Im heilpädagogischen Kommentar zum Zahlenbuch ist zu lesen: „Sie sind bedingt durch die vorhandenen Lernschwierigkeiten oder eine Lernbehinderung“ (Moser Opitz & Schmassmann, 2002, S. 6). Dieser besondere Förderbedarf kann sich im ganzen Schulalltag zeigen oder nur in einzelnen Fächern. In der Regel werden die Kinder von Heilpädagoginnen oder Heilpädagogen unterstützt und begleitet.

3.1.2. Lerncoach, Lernbegleitung

Lerncoach und Lernbegleitung sind die Bezeichnungen für die Rolle der Lehrperson im offenen Unterricht. Dazu schreibt Eschelmüller (2008) „Mit Lerncoaching wird ein spezifisches Rollenverhalten von Lehrerinnen und Lehrern mit entsprechenden Instrumenten und Vorgehensweisen umschrieben. Es soll die Lern- und Verstehensprozesse bei Schülerinnen und Schülern optimieren und fördern“ (vgl. S. 5-17). In dieser Arbeit wird der Begriff Lerncoaching verwendet. Die Lehrperson wird im offenen Unterricht von der lehrenden Person zu einer beratenden Begleitung.

3.1.3. Entscheidung

Beim Entscheiden wird zwischen zwei oder mehr Gegenständen oder Möglichkeiten ausgewählt und dabei versucht, die in der momentanen Sicht optimale Wahl zu treffen. Betsch, Funke und Plessner (2011) beschreiben es so: „Entscheiden ist der Prozess des Wählens zwischen mindestens zwei Optionen, mit dem Ziel, erwünschte Konsequenzen zu erreichen und unerwünschte Konsequenzen zu vermeiden. Der Prozess führt im günstigsten Fall zu einer Entscheidung (Wahl). Durch Entscheidungen wird eine Option selektioniert und der Entschluss gebildet, diese zu realisieren, z.B. eine Handlung auszuführen“ (S.68).

3.1.4. Entscheidungskompetenz

Mit diesem Ausdruck ist die Fähigkeit, Entscheidung treffen zu können gemeint. Also wie geht eine Person beim Entscheiden vor und fällt ihr dieser Prozess schwer oder nicht. Storch definiert dies folgendermassen: „Entscheidungskompetenz basiert auf dem Erkennen der eigenen Körpersignale und den dazugehörigen Emotionen und dem Abwägen der von aussen gegebenen Regeln und Normen“ (vgl. 2011, Storch, S. 56-57).

3.1.5. Offene Lernformen

Die Bezeichnung offene Lernformen wird von verschiedenen Autoren wie Montessori, Freinet, Patzner, Bohl, Kucharz usw. unterschiedlich definiert. Allgemein wird darunter verstanden, dass die Kinder beim Lernprozess mitentscheiden. Wie weit dieses Mitentscheiden geht, ist je nach Unterrichtsform und Definition unterschiedlich. Dies wird deutlich im Buch von Peschel (1997) „Offen bis geschlossen – Formen und Chancen des offenen Unterrichts“. Eine weitere Gemeinsamkeit ist gemäss Peschel (1997): „Die offenen Lernformen bauen auf der konstruktivistischen Didaktik auf, welche sagt, dass Lernen ein aktiver Prozess ist, in dem das selbstregulierte Lernen zentral ist und individuelle Erfahrungen, welche auf dem jeweiligen Vorwissen aufbauen, erwünscht sind“ (vgl. S. 229-268). Offene Lernformen ermöglichen jedem Kind seinen eigenen Lernweg.

Die Bezeichnung „**Offener Unterricht**“ ist die Umsetzung der offenen Lernform. Der offene Unterricht setzt sich aus verschiedenen Lernformen zusammen, welche von den Autoren Achermann, Peschel, Joller-Graf usw. unterschiedlich bezeichnet werden. Gudjons (2006) sagt: „Offener Unterricht ist schwer zu fassen. Die Definitionsbemühungen sind nicht mehr überschaubar, die Materialflut ist stark angeschwollen und Schulprogramme bekennen sich immer öfter zum offenen Unterricht. ... Stationenlernen, Freiarbeit, Lernlandschaften, Wochenplan und Projektlernen sind Unterbegriffe des Offenen Unterrichtes“ (vgl. S. 53). Aus Platzgründen können hier nicht alle Begriffe definiert werden.

In dieser Arbeit wird unter offenem Unterricht verstanden, dass die Kinder eigenaktiv an Aufgaben, die sie aus einem Angebot wählen, arbeiten. Dies soll ihrem Lernstand entsprechend geschehen.

3.1.5.1. Lernumgebung, Lernlandschaft, Stationenlernen

Alle drei im Titel stehenden Wörter werden oft für das Gleiche verwendet und bezeichnen eine Unterrichtsform, in der die einzelnen Aufgaben von der Lehrperson mit einem Überangebot vorgegeben werden. Die Kinder können die Reihenfolge und das Niveau der einzelnen Aufgaben selber auswählen. Bohl und Kucharz (2010) beschreiben dies folgendermassen: „Mit Lernumgebung ist nicht in erster Linie die räumliche Gestaltung gemeint, sondern ganz wesentlich die didaktische Aufbereitung des Lerngegenstands: Die Aufgabenstellung, das Materialangebot und die Unterstützung, z.B. durch die Lehrperson.... Lernumgebungen haben eine Vielzahl von Aktivitäten auf verschiedenen Niveaus anzubieten (vgl. S.116-117). Bösch definiert Stationenlernen folgendermassen: „Es ist dadurch gekennzeichnet, dass die Schüler/innen nicht in einen linearen Ablauf z.B. in die Bearbeitung einer Unterrichtseinheit eingebunden sind, sondern selbstständig, in beliebiger Reihenfolge, meist auch in freigeählter Sozialform die angebotenen Wahlaufgaben bearbeiten können“ (Bösch, 2006, S. 183). Zur Vereinfachung wird in dieser Arbeit für Stationenlernen, Lernumgebung und Lernlandschaft der Begriff Lernlandschaft eingesetzt und damit verstanden, dass die Kinder auf verschiedenen Niveaus an selbst gewählten Posten und in meistens selbstbestimmter Sozialform arbeiten.

3.2. Entscheidungskompetenz und -findung

In diesem Abschnitt soll versucht werden, neurologisch, psychologisch und entwicklungspsychologisch zu begründen, wie sich Kinder entscheiden. In einem weiteren Schritt wird auf die beiden Entscheidungsformen kognitive Entscheide und Gefühlsentscheide eingegangen.

Dieser theoretische Input soll bei der Beantwortung der Fragestellungen helfen wie eine Lernlandschaft in Bezug auf die Entscheidungsfindung optimiert werden kann.

3.2.1. Entscheidung aus neurologischer Sicht

In diesem Abschnitt soll anhand einiger Forschungsarbeiten erklärt werden, wie aus hirnganischer Sicht entschieden wird und warum das manchmal besser und manchmal schlechter gelingt.

Marion Fitzka (2009) hat in einer EEG-Studie den Prozess der Entscheidungsfindung neurowissenschaftlich untersucht. Dabei hat sie erste Erkenntnisse über den Entscheidungsverlauf gewonnen. In ihrer Studie hat sie zufällige Entscheide, in dieser Arbeit Gefühlsentscheide, mit gelernten Entscheidungen, hier als kognitive Entscheide bezeichnet, verglichen. Sie wollte den eigentlichen Prozess der Entscheidungsfindung darstellen, ohne dass dieser von einem starr gelernten Handlungsschema beeinflusst wird. Es ging ihr darum, den unbeeinflussten Entscheidungsprozess zu erfassen. So forschte sie am Entscheidungsverlauf. Sie hat diesen in zwei Phasen unterteilt, in jenen vor der Wahl der Alternative und in jenen unmittelbar danach. Also noch vor der Rückmeldung, ob die getroffene Entscheidung richtig oder falsch war.

Vor dem Treffen einer Entscheidung zwischen zwei Alternativen zeigte sich eine Aktivierung im ventrolateralen Frontalkortex. Er wird in Situationen aktiviert, die einen Anreiz auf Gewinn bieten. Nach dem Treffen der Wahl verlagerte sich die Hirnaktivität in den dorsolateralen Frontalkortex, welcher für die Evaluation und das Abschätzen von zukünftigen Konsequenzen zuständig ist. Er ist auch aktiv, wenn der Ausgang einer Entscheidung unsicher ist oder wenn objektiv keine beste Wahl möglich ist.

Fitzka konnte also eine minimale zeitliche Abfolge bei der Entscheidungsfindung erkennen. Gleichzeitig sagt sie: „Trotz allem ist die Erforschung der neuronalen Grundlagen der Entscheidungsfindung noch nicht annähernd abgeschlossen“ (Fitzka, 2009, S. 54-55). Diese Studie zeigt sehr gut die Komplexität des eigentlichen Entscheidungsprozesses.

Münchener Forscher, über welche im Heft GEO vom Juni 2011 berichtet wird, haben festgestellt, dass Menschen mit dem Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom Schwierigkeiten haben, sich zu entscheiden. „Ihr Geist schweift immer wieder ab, und es fällt ihnen schwer, Nebenreize auszublenden. Die Ursache für diese Störung, die immerhin bis zu zehn Prozent der Schulkinder betrifft, ist nach wie vor umstritten. Den Forschern um Susanne Karch ist es nun gelungen, anhand von Kernspin-Untersuchungen zu beweisen, dass der anteriore cinguläre Kortex (ACC) vermindert aktiv ist. Diese Hirnregion filtert bei Gesunden die Wahrnehmung von Nebenreizen“ (Willenbrock, 2011, S.148).

Diese Forschung könnte eine Erklärung dafür sein, warum Kinder mit ADS oder ADHS sich nicht gut entscheiden können.

3.2.2. Entscheidung aus psychologischer Sicht

Persönliche Ziele und Motive treiben eine Person zu Entscheidungen an. Eine Entscheidung kann darum als Handlungsabsicht gesehen werden.

Betsch, et al., (2011) sehen in jeder Entscheidungsfindung die gleiche Grundstruktur, bestehend aus:

- „diversen Optionen,
- deren Konsequenzen und
- Ereignissen (auch Zustände)“

(vgl. S. 68)

Um den Entscheidungsprozess zu verstehen, ist die untenstehende grafische Darstellung hilfreich.

Abbildung 1 Rahmenmodell Entscheidungsprozess

(Betsch, et.al., 2011, S. 75)

Entscheidung wird in dieser Grafik (und auch in dieser ganzen Arbeit) als Prozess mit verschiedenen Stufen gesehen. Früher wurde Entscheidung als ein einzelner Ereignisakt verstanden.

Die präselektionale Phase findet vor der eigentlichen Entscheidung statt. In dieser Zeit werden die verschiedenen Optionen und entscheidungsrelevanten Fakten gesammelt, welche die folgende Entscheidung beeinflussen.

In der selektionalen Phase finden die Kernprozesse der Entscheidung statt. Lange Zeit befasste man sich nur mit dieser Phase, da hier die Bewertung der Konsequenzen und das Fällen des Entscheides stattfindet.

Die postselektionale Phase ist der Moment, in dem die getroffene Entscheidung evaluiert wird. Daher hat sie eine grosse Bedeutung für nachfolgende Entscheidungen.

3.2.3. Entscheidung aus entwicklungspsychologischer Sicht

Schon Säuglinge entscheiden sich. Diese Aussage wirkt im ersten Moment provokativ. Doch bei der genauen Betrachtung fällt auf, dass ein Säugling mit ca. 3 Monaten das Weinen gezielt einsetzt um Aufmerksamkeit zu erhalten. „Mit dem Schreien nutzen die Babys eine der wenigen ihnen zur Verfü-

gung stehenden Möglichkeiten, anderen etwas mitzuteilen“ (Mietzel, 2002, S. 122). Der Entscheid zum Weinen beruht auf den bis dahin gemachten Erfahrungen.

Wird das Kind älter, entwickelt sich die Komplexität seiner Entscheide. Doch damit es nicht nur Gefühlsentscheide treffen kann, muss es Selbstkontrolle entwickeln. So schreibt Mietzel (2002). „Es gibt unter Gleichaltrigen erhebliche Unterschiede in der Ausübung von Selbstkontrolle. Mit etwa 3 Jahren gelingt ihm diese schon recht gut, doch in den weiteren Jahren wird sich die Impulsivität noch verbessern“ (S. 238).

In einem Internetartikel ist zu lesen: „Schon sehr früh entwickeln sich Kinder zu Persönlichkeiten mit einer eigenen Meinung, eigenen Bedürfnissen und Ansichten. Daher sollen Kinder ein Mitspracherecht erhalten im Rahmen ihrer geistigen Entwicklung und ihrer Kompetenzen. Wenn sie zu früh zu viel selbst entscheiden dürfen, werden sie schnell überfordert“ (vgl. Vaterfreuden, 27. August 2011). Weiter ist zu lesen: „Sobald Babys greifen können, werden ihre Entscheidungen sichtbar. Sie entscheiden sich für dieses oder jenes Spielzeug. Doch sind sie nicht in der Lage „grössere“ Entscheidungen zu treffen. Ein Kind von 3 Jahren kann aber schon selber Kleider auswählen. Ein Schulkind ist in der Lage sich für ein Hobby zu entscheiden. Wer seinem Kind in angemessener Weise Entscheidungen zugesteht, der fördert damit eine sehr wichtige Eigenschaft: das Verantwortungsbewusstsein. Kinder, die sich für etwas entscheiden, lernen früh, dass jede Entscheidung auch Konsequenzen hat und, dass sie dafür selbst verantwortlich sind. Vor schädlichen Entscheiden ist ein Kind zu schützen aber erträgliche Fehlentscheide haben einen enormen Lerneffekt“ (ebd.).

Im Artikel von Singer ist zu lesen: „Wir erfahren früh, dass uns zugeschrieben wird, autonom, in unseren Entscheidungen und Handlungen freie Agenten zu sein, die für ihr Tun verantwortlich sind“ (Singer, 2004, S.33).

3.2.4. Kognitive Entscheide und Gefühlsentscheide

In der Zeitschrift GEO ist zu lesen: „Entscheidungen bestimmen unseren Alltag. Von morgens bis abends trifft jeder Mensch unzählige Entscheidungen. Hirnforscher haben herausgefunden, dass der Mensch sich pro Tag gegen 100'000 Mal entscheidet. Sie sagen auch, dass die meisten dieser Entscheidungen unbewusst gefällt werden“ (vgl. Willenbrock, 2008, S. 141).

In einer Fernsehsendung wurde folgende Aussage gemacht: „Es wurde in Untersuchungen festgestellt, dass 80% aller Entscheidungen Bauchentscheide und 20% Verstandesentscheide sind“ (Aeschbacher 28. April 2011).

Neue Entscheide werden auf der Grundlage von Erfahrungen getroffen. Dazu ist zu lesen: „Die Erinnerung (bewusst oder unbewusst) an frühere Entscheidungen beeinflusst alle weiteren Entscheide. Wurde in der Vergangenheit eine ähnliche Erfahrung gemacht? Verbinden wir mit dieser Freude und gute Gefühle oder Angst und Ekel“ (vgl. Willenbrock 2008, S. 143)? Je nach dem fällt die Folgeentscheidung aus.

3.2.4.1. Kognitive Entscheide

Die oben erwähnten bewussten Entscheide werden von Betsch, et al., (2011) als kognitive Entscheide bezeichnet. Fitzka (2009) nennt sie gelernte Entscheide. Die Bezeichnung „Hirnantscheide“ verwendet Willenbrock (2008). Storch und Riedener (2009) nennen diese Entscheide mit Bewusstheit verbunde-

ne Prozesse. In dieser Arbeit werden alle bewusst getroffenen Entscheide die **kognitiven Entscheide** genannt.

Kognitive Entscheide sind aufwendig und dauern länger als Gefühlsentscheide. Dies erklärt sich so, dass bei Kopfentscheidungen, wie in der Abbildung unter Punkt 3.2.2. dargestellt, viele verschiedene Entscheidungsstufen durchlaufen werden, bis dann ein Entschluss feststeht. Dieser Prozess braucht Zeit und Energie. Willenbrock (2008) meint dazu: „Entscheiden macht müde.Auch banale Entscheidungen strengen uns mächtig an, daher neigen wir dazu, unser Gehirn zu schonen. So wählen viele immer das gleiche Frühstück oder den gleichen Platz an der Sonne“ (S. 148). Eine weitere Strategie beschreiben Storch und Riedener (2009): „Das Gehirn ist darauf aus, auch Inhalte, für deren Bearbeitung zunächst viel Aufmerksamkeit und „teure“ Bewusstheit nötig war, so bald als möglich ins implizite Gedächtnis (für Gefühlsentscheide zuständig) zu überführen“ (S. 71). Dies geschieht durch eine stärkere Verknüpfung in den Hirnstrukturen für wiederkehrende und somit bekannte kognitiven Entscheide. So können Ressourcen gespart werden.

3.2.4.2. Gefühlsentscheide

Gefühlsentscheide ist die Bezeichnung von Betsch et al. (2011), zufällige Entscheide nennt Fitzka (2009) sie und unbewusste Entscheide werden sie von Storch und Riedener (2009) genannt. Die Bezeichnung Bauchentscheide gehört eher in den Bereich der Umgangssprache. In dieser Arbeit werden alle unbewusst getroffenen Entscheide **Gefühlsentscheide** genannt.

Lange Zeit wurde der Faktor der Gefühle bei der Entscheidungsforschung nicht beachtet. Die kognitive Seite, das rationale Kalkül sowie das Wissen um den Wert der Konsequenzen galten als Entscheidungsbasis. Darüber ist bei Storch & Riedener (2009) zu lesen: „In älteren Gehirnstrukturen, die schon vor der Geburt intrauterin zu arbeiten beginnen, werden Erfahrungen gespeichert. Allerdings geschieht dies nicht in einer sprachlich bewussten Form, sondern auf einer unbewussten Ebene in Form von Gefühlen und/oder Körperempfindungen. Dieses frühe emotionale Erfahrungsgedächtnis wird als ein frühes System des Gehirns angesehen (vgl. S. 68).

Gefühlsentscheide hängen auch von der Stimmung und dem Wohlbefinden ab. So schreiben Betsch et al., (2011): „In guter Stimmung neigen Menschen dazu, die Wahrscheinlichkeit von Gewinn zu überschätzen, was die Entscheidungsstrategie verändert“ (S. 127). So kann auch gesagt werden, wenn das Selbstvertrauen gut ist, wird beim Entscheiden mehr Risiko eingegangen, mutigere Entscheide gefasst.

Gefühlsentscheide hängen stark mit dem emotionalen Erfahrungsgedächtnis zusammen. Storch & Riedener (2009) beschreiben das so: „Wir erleben oft in Entscheidungssituationen ganz klare Körpergefühle, z.B. Angst, Enge in der Brust, Freude, Wärmestrom (was sie als *somatische Marker* bezeichnen). Die somatischen Marker werden aber nicht nur durch reale Situationen hervorgerufen, sondern auch durch imaginäre Szenarien“ (vgl. S. 68). Mit dieser Beschreibung wird die grosse Beeinflussung der Gefühlsentscheide durch die somatischen Marker ersichtlich. Gegen das eigene Körpergefühl, gegen reale Angst, zum Beispiel, wird nur sehr selten entschieden. Da müssen gewichtige, kognitive Einflüsse generiert werden, damit ein Bauchentscheid umgepolt werden kann. Wird z. B. an eine Brandsituation gedacht, entsteht der Impuls, nur weg vom Feuer. Der Gefühlsentscheid heisst Flucht, doch kann dies die falsche Gewichtung der aktuellen Lage sein. Möglicherweise ist es besser, Türen und Fenster zu schliessen und auf Hilfe zu warten, als zum Fenster hinaus zu springen. Storch & Rie-

dener (2009) sagen: „Die einzige Möglichkeit wie ein Bauchentscheid von einem Kopfentscheid dominiert werden kann, ist durch Lernen“ (S 63-71). „Bauchentscheide werden blitzschnell und oft unbewusst getroffen. Diese laufen dann über das emotionale Erfahrungsgedächtnis ab, ohne dass sie die Schwelle des Bewusstsein überschreiten“ (vgl. Storch & Krause, 2010, S.46-47).

3.2.5. Zusammenfassung

Durch die obenstehenden Betrachtungen ist ersichtlich geworden, dass es nicht einfach und selbstverständlich ist „gute“ Entscheide zu treffen. Verschiedene Faktoren beeinflussen unsere Entscheide. Zuerst sind entwicklungsmässige Voraussetzungen zu erlangen für nachhaltige „gute“ Entscheidungen.

Dies wird auch im Diagramm über den Entscheidungsablauf ersichtlich. So muss für eine Entscheidung eine beträchtliche Hirnleistung vollbracht werden.

Ein weiterer Aspekt sind die kognitiven und die Gefühlsentscheide. So wurde erkannt, dass die unbewussten Gefühlsentscheide in der Regel mehr Gewicht als die bewussten kognitiven Entscheide haben. Weiter kann gesagt werden, dass es sich, immer wenn nicht erklärt oder definiert werden kann, anhand von welchen Begründungen entschieden wurde, um einen Gefühlsentscheid handelt.

Weiter wurde erkannt, dass Kinder mit AD(H)S beim kognitiven Entscheiden Mühe haben, da sie sich nicht lange auf einen Gegenstand konzentrieren können.

Die emotionale Stimmung, das Wohlbefinden und das aktuelle Selbstwertgefühl nehmen aktiv Einfluss auf die Entscheide, die getroffen werden. Geht es „gut“, werden Entscheide mit mehr Risiko und bessere Selbsteinschätzung in Bezug auf die Leistungsfähigkeit getroffen.

„Die Kunst der klugen Entscheidung beherrscht, wer seine beiden Entscheidungssysteme – den Verstand und das emotionale Erfahrungsgedächtnis – souverän handhaben kann, wer ihre Stärken und ihre Schwächen kennen und sie darum situationsgerecht einzusetzen versteht“ (Storch, 2011, S. 26).

Fazit: Bei Entscheidungen dominiert das Bauchgefühl, welches stark mit Körpersignalen verbunden ist. Um auf die Verstandesebene zukommen, muss eine grosse kognitive Leistung erbracht werden.

3.2.6. Erkenntnisse für die weitere Arbeit

Bei der Arbeit mit Lernlandschaften werden Kinder also bewusste Vor- und Nachteilanalysen machen und anhand von diesen eine Wahl oder Entscheidung treffen. Sie werden aber auch spontan auswählen, ohne einen Grund angeben zu können. Wottreng (2007) schreibt darüber: „Auch wenn Nutzwertanalyse und Kosten-Nutzen-Rechnung besonders seriös aussehen: Beides sind nur Hilfsmittel bei der Entscheidungsfindung - gleichberechtigt, aber nicht besser als Intuition und Erfahrung“ (S. 154). So kann gesagt werden, dass Kinder auf Grund ihres Vorwissen und ihren Vorerfahrungen mit ähnlichen Situationen bewusst und unbewusst auswählen. Damit sich alle Kinder mit ihren unterschiedlichen Vorerfahrungen angesprochen fühlen, soll auf eine vielfältige Gestaltung der Posten für die Lernlandschaft geachtet werden. Denn das eine Kind wird Posten mit bunten, fröhlichen Bildern bevorzugen und das andere solche, welche eher abstrakt aussehen.

Nicht vergessen gehen darf, dass das Entscheiden anstrengend ist und diesem Prozess manchmal auch gerne ausgewichen und Altbekanntes gewählt wird.

3.3. Unterrichtsqualität

In diesem Abschnitt geht es darum aufzuzeigen, welchen Einfluss die obenstehenden Erkenntnisse auf den Unterricht und die Unterrichtsgestaltung haben, dies in Anbetracht der Heterogenität und der Motivation der Kinder in einer Schulklasse.

Im althergebrachten Frontalunterricht gab es für Kinder weniger Möglichkeiten Entscheidungen zu treffen. Heute geht man davon aus, dass Lernen ein Prozess ist, welcher vom Lernenden selbst realisiert werden muss. Dazu schreibt Bösch (2006): „Insofern ist es erstaunlich, dass immer noch das Paradigma der Vermittlungsdidaktik und im Zusammenhang damit verordnetes Lernen so dominant sind. Die Diskussion um offenen Unterricht zielt im Kern auf die Entwicklung von Kompetenzen, die selbstverantwortliches Lernen und selbstbestimmtes Lernen ermöglichen“ (S. 7). „Konstruktivistisch orientierte Lerntheorien gehen vom Grundgedanken aus, dass neues Wissen auf der Basis von Vorerfahrungen und Vorwissen aktiv und eigenständig konstruiert werden muss, um die geforderte Nachhaltigkeit und Transferwirksamkeit zu erreichen“ (Eschelmüller, 2007, S. 21). Damit soll gesagt werden, dass auf dem individuellen Vorwissen aufgebaut werden muss, und dass jedes Kind auf seinem speziellen Lernweg selbstständig neues Wissen erarbeiten soll. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.

3.3.1. Motivation zum Lernen

Dazu als erstes ein Zitat Wottreng (2007): „Nur wenn wir motiviert sind, können wir hervorragende Leistungen auf irgend einem Gebiet – Schule, Sport, Beruf, Hobby – erreichen. Motivation wirkt sich im Allgemeinen stärker aus als Intelligenz. Wollen wir etwas erreichen, müssen wir entsprechend motiviert sein“ (S. 21-22). Weiter schreibt er: „Motivation – das persönliche Interesse an der Arbeit – stellt sich bei Menschen mit einer neugierigen, fragenden Grundhaltung weitgehend von selbst ein. Motivation ist aber auch die Folge einer inneren Überzeugung, mit den entsprechenden Aufgaben etwas für sich ganz persönlich Wichtiges und Richtiges zu tun und Motivation ist keine Hexerei, sondern stellt sich von selbst ein, wenn wir uns selbst sachbezogene Ziele setzen können“ (ebd.) Die Arbeit mit Lernlandschaften knüpft an diesen Gedanken an: Wenn Kinder selbst entscheiden, beziehungsweise die Posten und die Anforderungsstufe auswählen, erhöht das ihre Motivation. Diese Überlegungen werden auch von Herrmann unterstützt. Er sagt unter anderem:

- „Neugiererhaltung und –förderung durch selbstorganisiertes und frei gewähltes Lernen
- Entspannte Atmosphäre durch Spielen
- Motivationsförderung durch Erfolgserlebnisse
- Individuell emotional bedeutsames Lernen durch entsprechende Lernarrangements fördern
- Steigerung der Leistungsbereitschaft durch kooperatives Lernen“

(vgl. Bohl & Kucharz, zitiert nach Herrmann, 2006b, S. 111-127).

Diese Merkmale werden mit dem Arbeiten an der Lernlandschaft grösstenteils erfüllt. Die Kinder entscheiden sich selbständig für einen Posten, ihr Interesse wird geweckt und die Motivation steigt.

3.3.2. Umgang mit der Heterogenität

Um die Kinder möglichst individuell fördern zu können und sie dadurch Lernzuwachs erreichen, muss der unterschiedliche Lernstand sowie das spezifische Vorwissen einbezogen werden. Nur wenn dieses erfasst ist, kann der Unterricht so gestaltet werden, dass die Kinder an ihr Vorwissen anknüpfen und Wissenszuwachs erarbeiten können. Darüber ist bei Bohl & Kucharz (2010) zu lesen: „Mit dem

individuellen Unterricht wird eine Dimension des geöffneten Unterrichts angesprochen, in welcher der Unterricht methodisch und inhaltlich so flexibel und unterschiedlich zu arrangieren ist, dass jede Schülerin und jeder Schüler gemäss seinen individuellen Voraussetzungen aktiv lernen kann“ (vgl. S. 43). Gemäss diesem Zitat haben alle Kinder die gleichen Chancen, sofern der Unterricht individuell auf die Kinder abgestimmt ist. Diese Aussage stimmt sicher im Bezug zu den Lerninhalten. Doch haben Schulkinder mit besonderem Förderbedarf in offenen Unterrichtssequenzen noch ein anderes Handicap. Dazu meint Eschelmüller (2008): „Weil aber leistungsschwächere Schülerinnen und Schüler in solch offenen Unterrichtsformen eher überfordert sind, da gerade sie die für das selbstständige Arbeiten wichtigen Kompetenzen noch wenig ausgebildet haben, muss dieser Schülergruppe besonderes Augenmerk gelten“ (S. 34). Somit muss bei der Planung und vor allem bei der Durchführung der Lernlandschaft besonders an diese Kindergruppe gedacht werden, damit auch sie beim Arbeiten zu Erfolgserlebnisse kommen.

3.4. Lernformen

3.4.1. Eigenverantwortliches Lernen in der Lernlandschaft

Über das freie Arbeiten im offenen Unterricht sind unter den Pädagogen verschiedene Meinungen zu finden. So schreibt Ferrarÿ (2010): „Für manche Kinder (die sehr jung sind, unter Konzentrationsstörungen leiden, aus schwierigen familiären Verhältnissen stammen etc.) kann der offene Unterricht eine Überforderung sein“ (vgl. S. 82). Jürgens schreibt: „Damit das selbstständige Arbeiten in offenen Lernformen gelingt, ist das Beherrschen von Lernstrategien eine wichtige Voraussetzung“ (vgl. S. 60). Aus dieser Aussage kann abgeleitet werden, dass jene Kinder, welche diese Voraussetzungen nicht erfüllen, im offenen Unterricht überfordert sind. Im obenstehenden Abschnitt wird eine ähnliche Ansicht von Eschelmüller vertreten. Knapp und Rösch (2010) schreiben über die offenen Lernformen: „Empirisch gut belegt ist, dass gerade schwache Schülerinnen und Schüler von einem gut geführten und klar strukturierten Unterricht mehr profitieren als von einem kaum strukturierten Unterricht“ (S.17). Hier kann interpretiert werden, dass die Struktur in der Lernlandschaft wichtig ist, damit kann Überforderung vermieden werden. Bösch (2006) definiert dieses Problem so: „Den Schüler/innen können unterschiedliche Arten des Lernens angeboten werden. Dies kann ihre Stärken und ihre Schwächen neutralisieren. Mit dem offenen Unterricht erfolgt die optimale Förderung des Lernens jedes(er) Schüler/in“ (S.183-184). Als einen Negativfaktor dieser Unterrichtsform nennt er: „Die „Schere“ im Leistungsvermögen der Klasse kann noch grösser werden“ (ebd.). Zehnpfenning schreibt im Buch: „Sie müssen übrigens nicht fürchten, dass Kinder, denen man die Wahl ihrer Inhalte überlässt, nur noch (zu) einfache Aufgaben wählen. Erfahrungsgemäss ist das Gegenteil der Fall. Schwache Kinder wählen ebenfalls keine „Babyaufgaben“, sie ziehen mit, nicht wie oft und fälschlich behauptet wird, das sie nicht wollen oder können“ (Christiani, zitiert nach Zehnpfenning, 2010, S. 201). Zum Schluss kann noch auf Bauer hingewiesen werden, der über den Umgang mit schwächeren Schülern im offenen Unterricht schreibt: „Fast alle Kinder nehmen bis zur Einschulung ihr Recht auf individuelles Lernen für sich wahr, lernen dabei sehr viel und erhalten sich ihre Lernfreude“ (Bauer, 2009, S. 152). Aus diesen Zitaten kann erkannt werden: Die Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen einen gut strukturierten offenen Unterricht und sie müssen Lern- und Arbeitsstrategien beherrschen. Sind diese Voraussetzungen erfüllt, können auch Kinder mit Förderbedarf profitieren.

Das Arbeiten in einer Lernlandschaft erfordert von den Kindern viel Selbstständigkeit. Die Lernenden entscheiden selbst, was sie wann und wie tun. Diese Aussage steht im Kontext mit der Organisation des offenen Unterrichtes. Sie benötigen also Metakognition über ihr Leistungsvermögen und ihr Lernverhalten. Das zeigt sich beim Entscheiden, welchen Posten sie auswählen möchten, denn bereits hier sind zwei Aspekte vorhanden, das Postenniveau und die Art (Kategorie) der gestellten Aufgabe. Die Kinder können diesen Freiraum positiv nutzen, in dem sie Aufgabe auswählen, welche ihren Vorkenntnissen entsprechen und die sie möglichst selbstständig lösen können. Immer wieder wird es aber auch Situationen geben, in denen Kinder auf Unterstützung angewiesen sind. In diesen Momenten sind die Kinder gezwungen zu ihrem Problem zu stehen. Das setzt ein gutes Klassenklima voraus, welches auf gegenseitigem Respekt und gemeinsam mit der Klasse erstellten Regeln beruht. Somit hat das eigenständige Lernen einfachere aber auch schwierigere Seiten. Da die meisten Kinder selbstständig arbeiten, hat die Lehrperson Zeit die schwächeren Kinder zu unterstützen.

Abbildung 2 Offener Unterricht - Freiraum

3.4.1.1. Lernformen

Spielen als Lernform: Das Spiel liegt den jüngeren Kindern sehr nahe. Viel Wissen erwerben sie über das Spielen. So ist bei Mietzel (2002) zu lesen: „Im Spiel übt das Kind seine Fertigkeiten, um sie in einer Vielzahl von Situationen anzuwenden.“ Weiter schreibt er: „Durch Spielerfahrungen erweitern Kinder auch ihr Wissen von dieser Welt und deren Bedingungen. Sie lernen, dass Bälle rollen, ebenso aber auch springen können. Ein erheblicher Vorteil des Spieles besteht darin, dass das Kind dabei etwas ausprobieren kann, ohne dass es das Erlebnis des Versagens befürchten muss“ (vgl. S. 157-158).

Handeln als Lernform: Gudjons (2006) sagt zu dieser Lernform: „Bei der Form des handlungsorientierten Arbeitens geht es um eigentätige, viele Sinne umfassende Auseinandersetzung und aktive Aneignung eines Lerngegenstandes“ (vgl. S.61).

3.4.2. Kooperatives Lernen in der Lernlandschaft

Über den Begriff des kooperativen Lernens kann gelesen werden: „Unterricht – und Lernprozesse vollziehen sich im kooperativen Lernen auf der Grundlage von Einzelarbeit, Lerngesprächen, gut organisierter Teamarbeit und in demokratisch orientierten Sozialbeziehungen“ (Bochmann, & Kirchmann, 2006, S. 13). In dieser Arbeit wird darunter auch das gemeinsame Suchen nach Lösungen einer Problemstellung verstanden. Über die Wirksamkeit dieser Lernmethode schreiben die gleichen Autoren: „Anhand von empirischen Studien konnte gezeigt werden, dass das Leistungsniveau und das Selbstwertgefühl zunehmen, die Akzeptanz von Unterschieden und der Toleranz grösser wird und sich die Einstellung zum Lernen verbessert“ (Bochmann & Kirchmann, 2006, S. 17). In der Lernlandschaft arbeiten die Kinder in verschiedenen Sozialformen, teilweise sind sie vorgegeben. Die Form des kooperativen Lernens beinhaltet sehr viel Sprache. Ohne Kommunikation geht es nicht. So kann gelesen

werden: „In kooperativ organisierten Unterrichtssequenzen hat jeder Schüler in funktionierenden Teams deutlich mehr das Lernen betreffende Kommunikationsgelegenheit als in eher lehrergesteuerten Unterrichtsphasen“ (Bochmann & Kirchmann, 2006, S. 24/25).

3.5. Anforderung an die Lehrperson

Neue Lehr- und Lernformen ergeben nicht nur Veränderungen im Unterricht für die Kinder, sondern auch für die Lehrpersonen. Doch wie sieht die neue Lehrerrolle aus? Was wird von ihnen erwartet?

3.5.1. Lerncoach sein

In der Rolle als Lerncoach steht die Lehrperson nicht mehr vorne an der Tafel und sagt konkret, was zu tun ist, sondern sie unterstützt die Kinder in ihrem individuellen Lernprozess. Dabei soll die Lehrperson probieren die jeweiligen Denkprozesse der Kinder zu verstehen, um eventuelle Überlegungsfehler zu erkennen. Dazu schreibt Eschelmüller (2008): „Mit Lerncoaching wird ein spezifisches Rollenverhalten von Lehrerinnen und Lehrern mit entsprechenden Instrumenten und Vorgehensweisen umschrieben. Es soll die Lern- und Verstehensprozesse bei Schülerinnen und Schülern optimieren und fördern“ (S.5). Weiter schreibt Eschelmüller: „Die Lehrperson ist ein Bindeglied zwischen ihrer eigenen Lehrtätigkeit und den Denkprozessen der Kinder. Wenn neue Unterrichteinheiten eingeführt werden, muss die Lehrperson wissen, wie viel Vorwissen und Vorkönnen die Schülerinnen und Schüler haben, damit diese erfolgreich weiterlernen können und die möglichen Defizite kennen, damit allenfalls Fördermassnahmen eingeplant werden.“ (vgl. ebd. S. 12-13). Eine weitere wichtige Aufgabe ist das Beobachten und Kontrollieren der individuellen Lernprozesse. Die Lehrperson soll erkennen, wann ein Kind eigenaktiv am Arbeiten ist, auf welches Kind sie im Moment achten muss, und sie soll die individuellen Lernwege verfolgen. „Hier entsteht ein Interaktionsverhältnis zwischen Lehrenden und Lernenden, in dem Lehrpersonen sich auch als Lernende verstehen müssen. Lehren bedeutet demnach auch verstehen lernen, was und wie Schülerinnen und Schüler bisher gelernt haben und welche weiteren Lernschritte vorzusehen sind“ (Eschelmüller, 2008, S. 13). Im weiteren ist es wichtig, dass die Lehrperson allen Kindern gegenüber fair ist und dass sie bei Interventionen darauf achtet, wie sie kommuniziert.

3.5.2. Arbeiten im Teamteaching

Durch das individuelle Arbeiten der Kinder in der Lernlandschaft wird oft im Teamteaching gearbeitet. Dies stellt eine Herausforderung an die Lehrpersonen dar. Es muss ein grosses gegenseitiges Vertrauen bestehen als Basis der gemeinsamen Klassenführung. Absprachen über den Schulstoff und über die Kinder müssen eine Selbstverständlichkeit sein. Wenn diese Bedingungen erfüllt sind, werden viele verschiedene Ressourcen freigesetzt. Die Lehrpersonen können sich mit ihren Fähigkeiten und ihren Stärken gegenseitig unterstützen, ergänzen und haben mehr Zeit für einzelne Kinder. Auch für die Kinder ist es eine Chance mit zwei Lehrpersonen zu arbeiten. Jede Lehrperson spricht ihre eigene „Sprache“. Da kann es vorkommen, dass ein Kind die Erklärungen der einen Lehrkraft versteht und umsetzen kann und bei der anderen Mühe damit hat.

3.6. Äussere Bedingungen

Das Arbeiten mit Lernlandschaften stellt neue Anforderungen an die Organisation, nur schon, weil viel Material für die verschiedenen Posten bereit gestellt werden muss.

3.6.1. Schulzimmer

Es kann der Eindruck entstehen, dass zur Umsetzung von offenem Unterricht und insbesondere von Lernlandschaften pro Klasse zwei Zimmer benötigt werden. Dies ist sicher wünschenswert, doch reicht ein Zimmer aus. Wobei erwähnt werden muss, dass der Lärmpegel ansteigt. Für empfindliche Kinder ist es sinnvoll, wenn sie an einen ruhigeren Ort, z.B. den Schulhausgang, ausweichen können. Bauer (2009) schreibt dazu: „Das Klassenzimmer muss für diese Arbeits- und Organisationsform nicht unbedingt umgeräumt werden. Es kann den Kindern überlassen werden, ob sie z.B. an einer Tischgruppe zusammenarbeiten oder sie die Arbeit separat an einem Einzeltisch in Ruhe gestalten wollen.“ (S. 108). Natürlich kann auch auf dem Boden oder in einer geschützten Ecke gearbeitet werden. Lernlandschaften benötigen viel Platz um das Material übersichtlich auslegen zu können. Kinder beziehen nur das in den Auswahlprozess ein, was sie sehen können.

3.6.2. Lernlandschaft - Material

Wie viele Posten sollen bereit gestellt werden, damit es nicht zu einer Überforderung der Kinder, insbesondere jener mit besonderem Förderbedarf kommt? Dazu schreibt Bauer (2009): „Nach meinen bisherigen Erfahrungen ist eine Beschränkung auf wenige Stationen auch bei einem ersten Einsatz dieser Arbeitsform weder nötig noch sinnvoll. Es ist sinnvoll, mehr Stationen anzubieten, als die Kinder bearbeiten sollen. Das Gesamtangebot orientiert sich dabei an den leistungsstärksten Schülerinnen und Schüler und an den unterschiedlichen Zugangs- und Bearbeitungsweisen. Die Minimalanforderung richtet sich nach der Vorstellung der Lehrperson und sollte sich an der Leistungsfähigkeit der schwächeren Kinder orientieren“ (S. 127). In der hier geplanten Lernlandschaft für Kinder der 1. und 2. Klasse sollen die Aufträge von den Zielen des Kindergartens bis zu jenen der 3. Klasse (ca. Januar) reichen.

„Die Arbeitsaufträge werden im Klassenzimmer in Form schriftlicher Arbeitsanweisungen, als Skizzen mit Aufforderungscharakter, als Arbeitsblätter bzw. sonstiges Material zur Verfügung gestellt. In Prospekthüllen gesteckt bleibt es länger haltbar und stapelbare Ablagekörbe eignen sich sehr gut für die Bereitstellung der Aufträge“ (vgl. Bauer, 2009, S. 108-109).

Bei der Herstellung der verschiedenen Posten sind laut Jürgens (2006) einige Punkte zu beachten:

- Die Aufgabe ist anregend (neue Erfahrungen; Originalität).
- Die Aufgabe macht Sinn.
- Die Aufgabe bietet Spielraum für verschiedene Lösungsvarianten.
- Die Aufgabe hat Bezug zur Leitstruktur.
- Der Komplexitätsgrad ist so gewählt, dass sie möglichst ohne Lehrperson lösbar ist.
- Die Aufgabe ist verständlich.
- Die Aufgabe ist übersichtlich strukturiert.

(Jürgens, 2006, S. 99)

Im weiteren soll das Material in der Lernlandschaft vielfältig sein. Dabei wird an die verschiedenen Neigungen und Lernwege der Kinder gedacht. Es soll sich unterscheiden:

- im Niveau
- in der äusseren Gestaltung
- in den Lernkategorien (Spiel, Arbeitsblätter...)
- in der Sozialform

Wenn das Material in dieser Art vielfältig ist, hat jedes Kind eine echte Wahl.

3.7. Methodisches Arbeiten mit Lernlandschaften

Dieser Abschnitt erklärt, wie sich der Unterricht an die offene Lernform anpassen sollte.

Für die Kinder und die Lehrpersonen ergeben sich durch die Unterrichtsform des offenen Unterrichtes neue Herausforderungen. Die Lehrperson hat eine Rolle als Lerncoach, und die Kinder müssen mehr Eigenverantwortung für ihr Lernen übernehmen. Über das eigenverantwortliche und kooperative Arbeiten der Kinder kann unter den Punkten 3.4.1. und 3.4.2. differenziert nachgelesen werden. Ausserdem muss die methodische Offenheit der Lehrperson erweitert werden, wie Bauer (2009) schreibt.

- „Unterschiedliche Möglichkeiten der Bearbeitung des Inhaltes werden angeboten oder ermöglicht.
- Die Art und Weise der Bearbeitung ist offen.
- Das Kind ist nicht Adressat vorgefertigter Lernpakete, sondern Gestalter seiner Lernprozesse.
- Fragen, Einwände oder Proteste der Schüler werden zugelassen, ja sogar gewünscht.
- Aus Fragen, Einwänden und Protesten der Kinder werden sowohl für die Gestaltung für die gesamte Lerngruppe als auch für den Einzelnen Konsequenzen gezogen.
- Wissensinhalte und Erfahrungsinhalte werden verknüpft, nicht abgekoppelt.“

(vgl. Bauer, 2009, S. 102)

Damit sich die Kinder in den offenen Sequenzen gut zurechtfinden, machen gemeinsam erstellte Regeln Sinn. Diese Regeln können gemässe Ferrarö (2010) beinhalten:

- „Ich arbeite leise.
- Ich melde mich, wenn ich etwas sagen möchte.
- Ich lese die Aufgaben gründlich und genau. Wenn ich eine Frage habe, gehe ich zuerst zu einem Mitschüler, wenn er diese nicht beantworten kann, zum Lehrer.
- Ich lasse andere ausreden.
- Meine Arbeit ist erst fertig, wenn ich meinen Arbeitsplatz aufgeräumt habe.“

(vgl. Ferrarö, 2010, S. 53-54)

Das Einhalten der Regeln ist wichtig und muss von der Lehrperson eingefordert werden, denn es ist z.B. für die Kinder bequem, wenn die Lehrperson die Aufträge vorliest.

Die Lernlandschaft soll verschiedene Arbeitsformen zu lassen, und die Kinder wählen den für sie „richtigen“ Arbeitsort innerhalb des vorgegebenen Rahmens selber aus. Die eingesetzten Materialien sollen unterschiedlich sein, damit es für jedes Kind etwas Ansprechendes hat.

3.8. Mathematik und Muster

In diesem Abschnitt wird erklärt, warum das Thema Muster in der Mathematik wichtig ist. Für viele der Schule ferne Personen gehören Muster nicht zur Mathematik, da sie keinen Zusammenhang zum Rechnen im herkömmlichen Sinn erkennen.

Doch das Erfassen der Regeln in einem Muster ist eine Grundlage für das mathematische Verständnis. Dazu kann gelesen werden: „In der Mathematik spielen Regeln eine wichtige Rolle. Sie bringen Ordnung und System in die Fülle der Beziehungen zwischen mathematischen Objekten. Geometri-

sche Muster entstehen, wenn man ein gegebenes Muster nach einer bestimmten Regel wiederholt (Konstruktionsregel). Die Kinder sollen an geometrischen Mustern die Wirksamkeit von Regeln und Gesetzmässigkeiten anschaulich erfahren und erproben können“ (Heeb, 2007, S.2). Damit ein Kind ein Muster weiterführen kann, muss es den Aufbau des Musters erfassen. Es muss erkennen, ob es immer gleich bleibt oder eine Veränderung eintritt. In Zahlen gesagt, kann ein gleichbleibendes Muster heissen: 1,2,1,2,1,2... und eines das sich verändert: 1,2,1,3,1,4,1,5...

3.8.1. Kompetenzerwerb über Muster

Das Wissen über die Regeln im Muster müssen von Kinder erworben werden. Sie müssen lernen auf diese Regeln zu achten, damit sie Muster als ein Element erfassen können. Dazu schreibt Steinau (2009). „Schon in der 1. Klasse können Kinder an Mustern Regelmässigkeiten erkennen und so Muster von anderen Figuren unterscheiden“ (S. 6). Weiter schreibt sie auf der gleichen Seite: „Im ersten Schuljahr bietet es sich an, mit Farben und Formen zu experimentieren und zu spielen und so den Grundstein für ein umfassendes Musterverständnis zu legen“ (ebd.). Der Wissenserwerb über Muster findet aufbauend statt und basiert auf dem Vorwissen über die Grundformen Dreieck, Viereck und Kreis. Das Basiswissen von den Grundformen wird laut Lorenz (2006) über die ganze Schulzeit hinweg erweitert: „Der Wissenserwerb über die Muster ist keine Angelegenheit weniger Wochen, sondern eine Fähigkeit die sich über 13 Schuljahre entwickelt. Strukturen werden angereichert, die Kernideen, in der Grundschule noch zarte Pflanzen, reichen in den oberen Klassen der Sekundarstufe in andere Fächer hinein, verbinden Mathematik mit Physik und Chemie, mit Musik und Kunst und mit der Sprache“ (vgl. S. 4-5, 20-21, 44-45).

3.9. Zusammenfassung

In diesem Abschnitt werden die Erkenntnisse aus dem Theorieteil zusammengefasst.

Es gibt zwei Arten von Entscheidungen: der kognitive Entscheid und der Gefühlsentscheid.

Der kognitive Entscheid basiert auf dem bewussten Abrufen von Vorwissen und dessen Folgen. Es handelt sich um ein Abwägen der Vor- und Nachteile und ist Zeit und Energie aufwendig. Beim Arbeiten mit Lernlandschaften bringt diese Art der Entscheidung den Vorteil, dass Kinder nicht vorschnell wählen, die Sozialform beachten und so meist eine zufriedenstellende, niveaugerechte Wahl treffen. Der Gefühlsentscheid verläuft unbewusst. Er wird oft so schnell getroffen, dass keine Zeit bleibt in die bewusste Ebene zu kommen. Er basiert auf unbewusstem Vorwissen und kann eine Affekthandlung sein. Nach dem Fällen eines Gefühlsentscheides kann dieser meistens nicht begründet werden. So kann es beim Arbeiten mit Lernlandschaften geschehen, dass ein Kind z.B. wegen eines schönen Bildes einen Auftrag auswählt, der ihm in keiner Weise entspricht.

Regeln und ein gutes Klassenklima sind für die Arbeit mit der Lernlandschaft unabdingbar.

Klare Regeln in der Klasse und bei der Arbeit mit der Lernlandschaft sind für alle Beteiligten wichtig. Die Aufgaben werden selber gelesen, bei Bedarf Hilfe geholt und am Schluss wieder aufgeräumt. Ein gutes Klassenklima fördert den Lernerfolg und ermöglicht eine positive Fehlerkultur. Beim Arbeiten mit der Lernlandschaften haben die Kinder durch ein positives Lernverhalten den Mut schwierige Aufgaben auszuprobieren. Hilfe erfragen und Fehler machen ist nicht schlimm.

Die Lehrperson muss allen Kindern gegenüber gerecht und fair sein, ausführlich erklären können und die Kinder beim Arbeiten beobachten. Dabei soll sie die Lernwege erfassen, damit sie die Kinder effi-

ziert und gezielt beraten und unterstützen kann. Sie erhalten so viel Hilfe wie sie brauchen, werden aber auch zum Ausprobieren angeregt.

Die Lernlandschaft muss dem unterschiedlichen Vorwissen der Kinder angepasst sein und auch einen herausfordernden Charakter haben. Dies motiviert die Kinder zu selbstständiger Arbeit, da die Aufgaben für sie interessant und lösbar sind.

Der strukturierte und transparente Aufbau der Lernlandschaft ist zentral.

Beim Arbeiten mit der Lernlandschaft kennen alle Kinder die äussere Strukturen der Posten und der Niveaus, was vor allem für die Kinder mit besonderem Förderbedarf wichtig ist. Dies erleichtert das Entscheiden, verkürzt die Entscheidungszeit und verhilft zu einer lernförderlichen Wahl.

Kooperatives Lernen ist ein wichtiger Bestandteil des Arbeitens mit Lernlandschaften.

Die Lehrperson hat beim Arbeiten mit der Lernlandschaft die Rolle eines Lerncoachs. Sie unterstützt und begleitet die Kinder.

Es muss genügend Platz vorhanden sein um die Posten der Lernlandschaft übersichtlich auszulegen. Sie müssen auf einer für die Kinder günstigen Höhe liegen, so dass die Kinder einen guten Überblick haben.

Die Kinder können sich im Rahmen des Möglichen einen für sie günstigen Arbeitsplatz wählen.

Abbildung 3 *Beeinflussende Faktoren bei Entscheidungen*

4. Präzisierung der Fragestellung

4.1. Modifizierte Fragestellungen

1. Fragestellung

Wie trifft ein Kind eine Entscheidung bei der Arbeit mit Lernlandschaften?

In der theoretischen Auseinandersetzung mit dem Thema der Entscheidungsfindung wurde der Unterschied zu der kognitiven Entscheidung und der Gefühlsentscheidung erklärt. Somit scheint aus theoretischer Sichtweise die erste Frage bereits beantwortet. Doch interessiert auch der Blickwinkel der Kinder. Daher bleibt diese Fragestellung unverändert bestehen.

Wie trifft ein Kind eine Entscheidung bei der Arbeit mit Lernlandschaften?

2. Fragestellung

Welchen Lernzuwachs erreichen Kinder mit besonderem Förderbedarf durch die Arbeit mit Lernlandschaften im Vergleich zu anderen Kinder der Klasse?

Beim Erarbeiten der Theorie über das Lernen im offenen Unterricht und somit auch in Lernlandschaften wurde ersichtlich, dass Zweifel bestehen über den Lernzuwachs der Kinder mit besonderem Förderbedarf durch diese Unterrichtsform. Es ist interessant festzustellen, dass sich darüber nicht alle Pädagogen einig sind. Daher wurde die zweite Frage modifiziert:

Erreichen Kinder mit besonderem Förderbedarf durch die Arbeit mit einer Lernlandschaft gleich viel Lernzuwachs wie die anderen Kinder der Klasse?

3. Fragestellung

Wie muss eine Lernlandschaft gestaltet sein, damit Kinder mit besonderem Förderbedarf eine lernstandsentsprechende Wahl in angemessener Zeit treffen können?

Da Kinder sehr individuelles Vorwissen mitbringen und unterschiedliche Interessen haben, ist die Beantwortung dieser Frage fast nicht möglich. Es drängt sich auch hier eine Anpassung der Fragestellung auf:

Wie müssen die Posten einer Lernlandschaft gestaltet sein, damit alle Kinder, auch jene mit besonderem Förderbedarf, eine lernstandsentsprechende Wahl in angemessener Zeit treffen können?

5. Forschungsvorgehen und Begründung

Das Ziel in diesem Kapitel ist zu zeigen, wie das Forschungsdesign aussieht, wie methodisch vorgegangen wird und welche Überlegungen dahinter stecken.

5.1. Forschungsdesign

Folgende Grafik zeigt das Forschungsvorgehen.

Abbildung 4 *Forschungsdesign*

Legende: LL bedeutet Lernlandschaft.

Die Grafik stellt das Vorgehen bildlich dar. Sie soll die Zusammenhänge und Abläufe visualisieren.

Es wird versucht, aufbauend auf der Theorie und mit Hilfe von Fragebogen, Lernstandserfassung, Leitfaden-Kurzinterview, Erfassung der Postennummern und der Zeit sowie der abschliessenden Lernkontrolle zur Erfassung des Lernzuwachses, Antworten zu finden auf die in Kapitel 4 gestellten Fragen.

So sollen die Fragen beantwortet werden:

1.Frage: Wie trifft ein Kind eine Entscheidung bei der Arbeit mit Lernlandschaften?

Die Beantwortung dieser Frage soll mit Hilfe der Erfassung der Entscheidungskompetenz sowie dem Leitfaden-Kurzinterview gelingen. Es kann festgestellt werden, wie die Kategorien der Lernlandschaft mehrheitlich sein sollen, um Entscheidung zu erleichtern. Somit richtet sich das Forschungsinteresse auf die Entscheidungskompetenz und Entscheidungsfähigkeit der Kinder. Je nachdem können auch Aussagen darüber gemacht werden, wie bei Schwierigkeiten in diesem Bereich geholfen werden kann.

2.Frage: Erreichen Kinder mit besonderem Förderbedarf durch die Arbeit mit einer Lernlandschaft gleich viel Lernzuwachs wie die anderen Kinder der Klasse?

Durch die beiden Lernstandserfassungen vor und nach der Durchführung der Lernlandschaft und den von den Kindern notierten Postennummern soll beantwortet werden, ob die Kinder niveaugerecht entschieden haben. Bei dieser Frage liegt das Forschungsinteresse auf der Fähigkeit der Kinder, ihre eigenen Leistungsmöglichkeiten einzuschätzen.

Wird dies durch die Niveaubildung beeinflusst? Werden gewisse Posten bevorzugt? Dies soll aus Sicht der Kinder mit besonderem Förderbedarf und der ganzen Klasse betrachtet werden.

3. Frage: Wie müssen die Posten einer Lernlandschaft gestaltet sein, damit alle Kinder, auch jene mit besonderem Förderbedarf, eine lernstandsentsprechende Wahl in angemessener Zeit treffen können?

Durch die Häufigkeit der gewählten Kategorien, was anhand der von den Kindern notierten Postennummern ermittelt werden kann und den Aussagen der Kinder im Leitfaden-Kurzinterview sowie der Zeiterfassung durch das Video kann diese Frage beantwortet werden. Im Vorfeld ist aufgefallen, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf beim Auswählen einer neuen Aufgabe länger brauchen als die anderen Kinder der Klasse. So stellt sich die Frage, ob diese subjektive Beobachtung beim genauen Betrachten der Situation bestätigt wird. Zudem soll über den Lernzuwachs erkannt werden, ob die Entscheidungen der Kinder mit besonderem Förderbedarf im Bezug zum Lernstand und den anderen Kindern qualitativ etwa gleichwertig sind.

Alle Erfassungsmethoden werden unter Punkt 5.5 genauer beschrieben.

5.1.1. Forschen und Ethik

In den Schulklassen wird gefilmt um die Dauer der Entscheidungsfindung der Kinder zu messen. Die Filme werden der Masterthese nicht beigelegt, da nur die Zeit relevant ist nicht die Kinder. Damit es keine Unstimmigkeiten gibt, werden alle Eltern schriftlich um Erlaubnis gebeten. Zudem haben die Kinder das Recht zu wissen, warum die Daten erhoben werden, wer sie anschaut, und was damit anschliessend gemacht wird. Wichtig bei der ganzen Forschungsarbeit ist, „Aktionsforschung geht davon aus, dass die Daten Eigentum jener Person sind, die sie zur Verfügung gestellt haben“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 123). Es ist also die Vertraulichkeit zu gewährleisten. Dies geschieht indem alle Daten anonymisiert werden.

5.2. Methodisches Vorgehen beim Erstellen der Lernlandschaft

Die Lernlandschaft wird das Thema „Muster“ haben und aus fünf Niveaus bestehen. Für die Lernlandschaft sowie auch für die Erfassung des Lernstandes gelten die Lernziele des Lehrplanes AR. So ist im Lehrplan zu lesen: „Das spielerische und ornamentale Gestalten nimmt einen wichtigen Platz ein“ (Lehrplan AR 1996, S. 166).

In Bezug auf die Niveaus wird die Lernlandschaft sich am Lehrmittel „Zahlenbuch“ orientieren und somit an den Mathematik Lernzielen für die 1. und 2. Klasse des Kanton Appenzell Ausserrhoden.

Begründung: Wie unter den Punkten 1.1.3. und 3.3.2. erwähnt wird, sind die Schulklassen sehr heterogen. Daher ist eine Binnendifferenzierung nötig, was durch die Arbeit mit Lernlandschaft gewährleistet ist. Wie Bönsch (2006) schreibt: „Den Schüler/innen können unterschiedliche Arten des Lernens angeboten werden. Dies kann ihre Stärken ausbauen und ihre Schwächen neutralisieren.“ (S.183). So entstehen für die meisten Kinder produktive Lernmöglichkeiten

5.2.1. Aufbau des Wissens über Muster

Die Kinder haben nicht alle den gleichen Wissenstand zum Thema Muster. Um diesen bei den Kindern zu erfassen und auch für die Arbeit mit der Lernlandschaft, wird auf die Aufstellung von Häring, Steinau und Lorenz zurück gegriffen, in welcher Wissenszuwachs in 5 Schritten / Stufen beschrieben wird. Sie haben in drei verschiedenen Artikeln folgende Aufstellung gemacht:

1. Regelmäßigkeit der Muster erfassen, Grundformen kennen, Muster in der Umgebung erkennen, eindimensionale Muster (Kette) fortsetzen.
2. Gesetzmässigkeiten einfacher Muster erkennen, einfache Muster bauen, Drehungen und Verschiebungen der Formen erfassen, eindimensionale Muster mit mehr Formen (Kette) fortsetzen.
3. Paketierungen legen, Regeln komplexerer Muster erfassen, zweidimensionale Muster (Fläche) fortsetzen.
4. Gesetzmässigkeiten von Mustern beschreiben, zweidimensionale Muster mit mehr Formen (Fläche) fortsetzen.
5. Muster - Zahlbeziehung erkennen und fortsetzen, dreidimensionale Muster (Würfel) erkennen.

(vgl. Steinau, 2009, S.6-9, Häring, 2009, S. 37, Lorenz 2006 S. 5-45)

Diese fünf Stufen werden bei der Erstellung der Lernlandschaft und der Lernstandserfassungen als Ausgangslage für die 5 Niveaus genommen.

5.2.2. Aufbau der Lernlandschaften

Eine Lernumgebung ist immer nur so gut, wie sie vom Lernenden auch „gelesen“ werden kann. Darum ist es wichtig, dass eine gute Orientierung, Struktur geschaffen wird. „Kennzeichnen Sie Aufgaben nach ihrer Schwierigkeit (zum Beispiel mit * / ** / ***). Nutzen Sie unterschiedliche Farben und verwenden Sie diese pro Bereich immer gleich. Schaffen Sie ein Ordnungssystem, das selbsterklärend ist und achten Sie darauf, dass es auch eingehalten wird“ (Lienhard, Joller & Mettauert 2011, S.69).

Die Lernlandschaft wird auf zwei Arten strukturiert: in Kategorien und Niveaus.

Die Kategorien dienen nur dem Forschungszweck, um zu erfassen, welche Lern- und Arbeitsformen bevorzugt werden und sind für die Kinder nicht als solche gekennzeichnet.

Die Niveaus sind für die Kinder als Orientierung gedacht und ermöglichen das lernstandsgerechte Arbeiten. Die Aufträge an den Posten werden immer nachdem gleichen System aufgebaut.

In Anlehnung an die Modelle von Bösch und Steinau, Häring & Lorenz werden fünf Niveaus und fünf Kategorien gebildet:

Tabelle 1 Aufbau der Lernlandschaft

Kategorien / Arbeitsform	Niveaus				
	*weiss	**gelb	***orange	**** rot	*****violett
Texte / Arbeitsblätter					
Spielangebote					
Handlungsaufgaben					
Muster erfinden					
Knobeln					

(Bösch, 2006, S. 170-187 und Steinau, 2009, Häring, 2009 Lorenz, 2006)

Die verschiedenen Posten werden beim Erstellen der Lernlandschaft diesen Kategorien und Niveaus zugeordnet. Eine Übersicht aller Posten befindet sich im Anhang 26.

Jeder Posten erhält eine Nummer, welche ins Postenblatt der Kinder (Anhang 17) eingetragen wird. Die Sozialform wird bei den Kategorien „Texte / Arbeitsblätter“ (Einzelarbeit) und „Spielangebote“ (Teamarbeit) vorgegeben und mit Männchen symbolisiert. Bei den Kategorien „Handlungsaufgaben“, „Muster erfinden“ und „Knobeln“ können die Kinder frei wählen.

Postenblatt: Damit die Lehrperson den Überblick hat, welche Posten von den Kindern bei welcher

Lernlandschaft Muster			Name: _____					
	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
* weiss	-	Türme bauen	1					
	-	Blumen verbinden	2					
	-	Muster anmalen	3					
	-	Formen fortsetzen	4					
	-	Muster fortsetzen	5					
	-	Memory	6					
	-	Muster Legen	7					
	-	Puzzle	8					
	-	Dulpo Parkettmuster	9					
	-	Kette	10					
	-	Bauen	11					
	-	Muster zeichnen	12					
** gelb	-	Fehler suchen	1					
	-	Muster zeichnen	2					
	-	Muster erfinden	3					
	-	Muster aufleben	4					
	-	Muster weiterführen	5					

Durchführung gelöst wurden, wird ein Postenblatt erstellt. Auf diesem sind die Postenniveaus mit den fünf Farben markiert.

Daneben befinden sich Spalten mit Bildern für jedes Durchführungsdatum. So wird es einen „Autotag“ und ein „Sternntag“ usw. geben. (D 1 bedeutet Durchführung 1)

Hier ist in verkleinerter Form ein Ausschnitt des Postenblattes abgebildet.

Ausgefüllte Postenblätter befindet sich im Anhang 18.

Abbildung 5 Postenblatt

5.2.2.1. Didaktische Überlegungen

Die Lernlandschaft wird in Anlehnung an die didaktischen Grundregeln von Jürgens erstellt.

- „Die Posten brauchen zur Kennzeichnung des Niveaus eine Farbe (weiss, gelb, orange, rot, violett). Innerhalb des Niveaus soll jeder Posten mit einer Nummer (1-13) versehen werden.
- Jedes Kind hat ein Postenblatt und kreuzt die gemachten Posten an.
- Die Regeln für das Arbeiten mit der Lernlandschaft werden vor Beginn abgesprochen.

- Die Posten sind bewusst verschieden. Das ergibt zwei Vorteile: Einerseits ist mehrkanaliges Arbeiten (spielen, lesen, knobeln...) möglich und andererseits kann auf unterschiedlichen Niveaus gearbeitet werden.
- Die Sozialformen sind teilweise vorgegeben aber meistens frei wählbar. Sie gehen von Einzelarbeit bis zur Gruppenarbeit mit maximal drei Kindern.“

(vgl. Jürgens, 2006, S. 92-93)

5.2.2.2. Texte und Arbeitsblätter

Diese Kategorie besteht aus Posten, welche in Einzelarbeit gelöst werden. Sie dienen vor allem dem Transfer des durch Spiel und Handlung erworbenen Wissens auf die Ebene der Abstraktion und der Vertiefung.

5.2.2.3. Spielangebote

In dieser Arbeit werden alle Posten welche Regelspiele enthalten als Spielposten bezeichnet. Mit dem Begriff Regelspiele sind Spiele wie Memory und Domino gemeint, welche klar vorgegebene Regeln haben und im Team gemacht werden.

5.2.2.4. Handlungsorientierte Posten

An diesen Posten sollen die Kinder, in einer selbst gewählten Sozialform, Muster erleben, indem sie diese nachlegen, umlegen und weiterführen. Sie erfahren so die Regeln, welche in jedem Muster enthalten sind.

5.2.2.5. Muster erfinden

Bei der Arbeit an diesen Posten, gestalten Kinder alleine oder zu zweit eigenen Muster. Dies ist nur möglich, wenn sie die Regel, dass ein Muster aus einem festen Element besteht, welches sich immer wiederholt, verstanden haben.

5.2.2.6. Knobeln

Hier werden die Kinder zum aktiven Denken herausgefordert. In selbst bestimmter Sozialform sind in Anbetracht des Lernniveaus schwierige Aufgaben zu lösen.

5.2.3. Herstellung der Lernlandschaft

Es wird darauf geachtet, dass es möglichst in jeder Kategorie zu jedem Niveau Posten zur Auswahl hat.

5.2.3.1. Gliederung der Niveaus

Die Niveaus werden in Anlehnung an Steinau, et al. erstellt, was in der Theorie unter Punkt 5.2.2. ersichtlich ist.

Vorbemerkung: Die Muster beruhen oft auf verschiedenen Dimensionen und Faktoren. Die Faktoren sind Farbe, Grösse und Form. Die Dimension sind: Eindimensional, Zweidimensional oder Dreidimensional. Jeder zusätzliche Faktor oder zusätzliche Dimension bedeutet für die Kinder eine Steigerung des Schwierigkeitsgrades. Die Dimensionen und Faktoren werden als einzelne Elemente bezeichnet.

Dies bedeutet, das Materialien nicht höher als in Augenhöhe der Schüler gelagert werden dürfen. Gerade in den unteren Klassen schränkt die Körpergrösse das Platzangebot oft sehr ein“ (S. 31). Alles das soll den selbstständigen Umgang der Kinder mit der Lernlandschaft ermöglichen.

Dieses Foto zeigt das Niveau *** orange ausgelegt.

5.2.3.2. Gestaltung der Lernlandschaft

Damit die Auftragsblätter immer gleich aufgebaut sind, wird eine Matrize erstellt, in welcher die Angaben der Posten eingetragen werden können. Das kleine Feld oben rechts enthält das Symbol für die Lernlandschaft Muster. Neben diesem Symbol wird bei den Kategorien Texte/Arbeitsblätter und Spielangebote die Sozialform mit

Titel	
Material:	
Auftrag:	
Bild einfü.	

Männchen symbolisiert.

Im gleichen Feld wird mit

Muster ausdenken	
-------------------------	--

Sternchen ** das

Niveau bezeichnet. Zusätzlich werden die Titel dem niveaumentsprechend eingefärbt.

Auf den Arbeitsblättern wird die selbe Symbolleiste

Muster ausdenken	
Material: Arbeitsblatt, Farbstifte	
Auftrag: Denke dir ein Muster aus. Male das Muster 4-mal. Klebe es auf.	

wieder verwendet. So kann ein Arbeitsblatt schnell den entsprechenden

Posten und Niveau zugeordnet werden. Hier als Beispiel eine Arbeitskarte und das dazugehörige Postenblatt vom Niveau „orange“ mit drei Sternen. Die Sozialform ist nicht vorgegeben und also frei wählbar. Die blaue Nummer 11 unten links in der Ecke, ist für das Ankreuzen auf dem Postenblatt wichtig. Bei den Aufträgen in Schachteln, wird kein Aufgabenblatt erstellt. Die Angaben werden direkt auf die Schachtel geklebt.

Die Auftragsblätter für alle Posten sind in den Anhängen 21-25 geordnet nach Kategorien zu finden.

Damit die Lehrpersonen die Kopiervorlagen schnell finden, wird ein Ordner mit allen Originalen geordnet nach den Niveaus angelegt.

5.3. Forschungsvorgehen

In diesem Abschnitt wird ein Zeitplan erstellt, die geplanten Erfassungen beschrieben und begründet. Die Auswertungen sind so geplant, dass eine Triangulation möglich ist.

5.3.1. Zeitplan

Nach der telefonischen Anfrage, in der Woche 28 Ende Juni, erhalten die Lehrpersonen einen Informationsbrief zum Projekt. Der Brief befindet sich im Anhang unter 1.

Damit die Lehrpersonen die Lernlandschaft kennen lernen können, finden in den Sommerferien Treffen statt. Da werden für die Durchführung, für beide Klassen unabhängige Absprachen getroffen, welche schriftlich festgehalten werden und in den Anhängen 3 und 4 einzusehen sind. Auch die Durchführungsdaten werden an diesen Treffen verbindlich festgelegt (Anhang 5).

5.3.2. Erfassungen

Tabelle 3 *Forschungsvorgehen*

	Was wird erfasst?	Welches Verfahren wird eingesetzt?	Was soll erkannt werden?
Vor der Durchführung der LL	Entscheidungskompetenz	Fragebogen	Wie die Kinder ihre Entscheidungsfähigkeit einschätzen
	Lernstand zum Thema Muster	Test Lernstandserfassung	Das Vorwissen der Kinder
Während der Durchführung der LL	Entscheidungskriterien	Leitfaden-Kurzinterview mit allen schulschwachen und einigen anderen Kindern	Was Kinder kurz nach einer Entscheidung über ihre Entscheidung denken (subjektive Erfassung, Sicht des Kindes)
	Entscheidungszeit	Filmaufnahme während 1-2 ganzen LL Sequenzen	Wie lange Kinder für die Postenwahl brauchen (objektive Erfassung)
	Postennummern	Protokoll durch die Kinder	1. Die Postenkategorien 2. Die Postenniveaus
Nach der Durchführung der LL	Lernstand zum Thema Muster	Identischer Test wie vor der LL (Lernstandserfassung)	Der Lernzuwachs zum Thema

Zu erwähnen ist, dass die Erfassung des Lernstandes zweimal mit dem gleichen Test stattfindet. Dies zeigt in erster Linie den Lernzuwachs und hilft ausserdem die Qualität der Entscheidungen einzuordnen. So kann analysiert werden, ob der Lernzuwachs mit der Postenwahl korrespondiert.

5.4. Erfassungsziele

Das Ziel der durch die Erfassung gewonnenen Erkenntnisse ist, die weitere Arbeit mit Lernlandschaften in der Unterstufe zu optimieren. Unter Punkt 7.1. wird vertieft auf die verschiedenen Auswertungen eingegangen. Mit den verschiedenen Erfassungen sollen aussagekräftige und belegbare Antworten auf die Fragen von Kapitel 2 gegeben werden können.

Zu allen Erfassungen in dieser Arbeit kann gesagt werden, dass es wichtig ist, die Leistungen oder Meinungen der Kinder persönlich zu erhalten. Sie sollen nicht abschreiben oder sich von äusseren Umständen beeinflussen lassen. Dazu muss ein gutes Klassenklima bestehen. Die Kinder müssen sich wohlfühlen und ein gewisses Mass an Selbstsicherheit haben. Dies soll erreicht werden, indem die Kinder über den Zweck der Erfassungen informiert werden. Aus Platzgründen wird es nur teilweise möglich sein, die Kinder so zu platzieren, dass sie nicht bei einem anderen Kind abschreiben können.

5.5. Beschreibung der Erfassungen

In diesem Abschnitt findet zuerst eine kurze Diskussion über qualitative und quantitative Erfassungen statt. Dann werden alle Erfassungsmethoden vertieft betrachtet.

5.5.1. Qualitative oder Quantitative Erfassung

„Diese Unterscheidung ist unter verschiedenen Forschern zu einem „Grabenkrieg“ geworden“ (vgl. Flick, 2010, S. 40). Flick diskutiert in seinem Buch diese Frage ausgeprägt. So schreibt er: „Eine Lösung in dieser Diskussion ist das getrennte Nebeneinander der Forschungsstrategien, abhängig von Gegenstand und Fragestellung der jeweiligen Forschung“ (Flick, 2010, S. 41). Er zeigt aber auch eine

Kombination beider Erfassungsarten. „Die Beziehungen zwischen qualitativer und quantitativer Forschung können auf verschiedenen Ebenen behandelt bzw. hergestellt werden:

- „Erkenntnistheorie (erkenntnistheoretische Unvereinbarkeiten) und Methodologie
- Forschungsdesigns, die qualitative und quantitative Daten und/oder Methoden kombinieren bzw. integrieren
- Forschungsmethoden, die sowohl qualitativ und quantitativ sind
- Verknüpfen von Ergebnissen qualitativer und quantitativer Forschung
- Verallgemeinerung
- Bewertung der Qualität der Forschung: Anwendung von Kriterien aus der quantitativen Forschung auf qualitative Forschung oder vice versa.“

(vgl. Flick, 2010, S. 40)

Mayring empfindet ein Nebeneinander der beiden Erfassungsmethoden als Ergänzung. So sagt er: „Ist die Grundfrage des Instrumentariums geschaffen, können quantitative Analyseschritte folgen, müssen aber nicht. Dies ist das offenkundige Ergebnis der Kontroverse, dass beide Vorgehensweisen ihre Daseinsberechtigung haben, dass quantitative wie qualitative Analysen sinnvoll angewandt werden können“ (Mayring, 2010, S. 21).

Zur Visualisierung der oben stehenden Ausführungen das Modell von Mayring:

Phasenmodell zum Verhältnis qualitativer und quantitativer Analyse

Abbildung 6 *Phasenmodell*

(Mayring, 2010, S. 21)

In dieser Arbeit wird meistens die quantitative Form gewählt und nur beim Leitfaden-Kurzinterview die Qualitative, da die Ansicht besteht, so einen umfassenden Einblick zu erlangen.

5.5.2. Fragebogen und Interview mit Kindern

Warum werden diese beiden Erfassungsmethoden gemeinsam beschrieben und können Unterstufenkinder als gültige Partner bei diesen Erfassungen gesehen werden? Im ersten Teil dieses Kapitels wird dieser Frage nachgegangen. Anschliessend geht es um die Gestaltung der Fragebögen und des Leitfaden-Kurzinterviews.

Fragebogen und **Interview** bestehen aus Fragen die eine Antwort benötigen. Gemäss Trautmann unterscheidet sich die Planung von einem Fragebogen und einem Interview zu Beginn nicht. Die ersten Schritte, von ihm Makroplanung genannt, sind die gleichen. „Die schriftliche Befragung ist eine Art formalisiertes Interview. Der wichtigste Unterschied zum Interview besteht darin, dass der Fragende auf die Antworten der Befragten nicht unmittelbar reagieren kann. Präzisierungen und Nachfragen ist nicht möglich“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 167).

Die Kinder in der Unterstufe haben auf Grund ihres noch jungen Alters weniger Erfahrung mit Kommunikation und somit mit dem Ausdrücken von eigenen Gefühlen. Zudem leben sie noch recht ausgeprägt in der momentanen Situation. Sie sehen vieles aus dem Aspekt des hier und jetzt und eine Metaebene fehlt oft. Dazu sagt Trautmann (2010): „Alles, was die heranwachsenden Probanden von sich geben, ist selbstverständlich eine eigene Legende. Andererseits haben der eigene Ausdruck, die noch junge Erinnerungsstruktur, aber auch das Vermögen der sprachlichen Darstellung massiven Einfluss auf die Richtung und Tiefe der Ergebnisse“ (S. 10). Da es in dieser Arbeit um die Sichtweise der Kinder geht, darum was sie beim Entscheiden empfinden, was ihnen dabei hilft und sie zu einer lernstandsgerechten Wahl bringt, ist ihre Perspektive zentral. Doch können Kinder der 1. Klasse bereits genügend reflektieren und über ihre Gedanken sprechen und reicht ihr Wortschatz aus? Dazu meint Trautmann (2010): „Wenn wir Erstklässler befragen, können Interviewer davon ausgehen, dass das Kind ein festes Bewusstsein seiner selbst hat. Es vermag die eigenen Gefühle von denen der anderen zu unterscheiden und Wirklichkeit und Schein zu trennen, die Sprache wird weitgehend korrekt gebraucht und komplexe Geschichten können erzählt werden. Zwar wird über Gesagtes noch wenig reflektiert, dies steht aber einer erfolgreichen Kommunikation nicht im Wege“ (S. 46). So kann also das Kind in diesem Alter sehr gut als Interviewpartner akzeptiert werden. Auch Fragen in einem Fragebogen beantworten kann es gut, wobei die Lese- und Schreibfertigkeit beachtet werden muss. Auf was muss beim **Erstellen** eines **Fragebogens** und eines **Interview** geachtet werden? Wottreng (2007) gibt zu bedenken: „Stellen Sie nur Fragen, welche sie unbedingt zur Beantwortung der Fragestellung Ihres Projektes benötigen“ (S. 164). So werden in Anlehnung an Trautmann (2010) für die Makroplanung folgende Überlegungen gemacht:

Was soll genau erfragt werden:

- „Keine Frage soll zweimal gestellt werden, auch nicht in abgeänderter Form.
- Die Fragen sind einfach und altersgemäss formuliert.
- Jede Fragen muss beantwortet werden können.
- Jegliche Beeinflussung der Kinder muss vermieden werden.
- Das Kurzinterview benötigt einen Einstieg und einen Abschluss.“

(vgl. Trautmann, 2010, S. 88-95)

Da alle Erfassungen für die Kinder der 1. und 2. Klasse gemeinsam hergestellt werden, bestehen die Fragebögen aus lauter geschlossenen Fragen. Dies, weil die Kinder dieser Altersstufe noch nicht gut genug schreiben können. Beim Interview werden die Antworten von der Interviewerin aufgeschrieben. Daher wird es offene Fragen beinhalten.

Bei der anschliessenden Mikroplanung werden die Fragen präzise und spezifisch für die einzelnen Erfassungen formuliert und der Frageablauf festgelegt.

5.5.3. Fragebogen zur Erfassung der Entscheidungskompetenz der Kinder

Tabelle 4 Erfassung Entscheidungskompetenz

Ziel der Erfassung:	Indikatoren:
Die Selbsteinschätzung der Kinder bezüglich ihres Entscheidens soll erfasst werden.	Jedes Kind füllt den Fragebogen aus.
Bezug zu den Fragestellungen: Die Frage 1 kann so möglicherweise aus Sicht des Kindes ein Stück weit beantwortet werden. In Bezug auf die Frage 3 können Rückschlüsse gezogen werden.	

5.5.3.1. Theoretische Überlegungen:

Für die Erfassung der Entscheidungskompetenz war geplant ein Erfassungsverfahren einzukaufen. Doch leider steht kein passendes Verfahren zur Verfügung. So musste die Erfassung selbst gestaltet werden. Als Ausgangslage wurde das Verfahren von Storch (2011) „Welcher Entscheidungstyp bin ich“ für Erwachsene benutzt (S.116-120). Für die Durchführung in einer 1. /2. Klasse ist es wichtig, dass keine Lese- oder Schreibkompetenzen erforderlich sind. Daher sind ausschliesslich geschlossene Fragen enthalten, damit alle Antworten angekreuzt werden können.

5.5.3.2. Herstellung des Fragebogens

Die Erfassung der Entscheidungskompetenz soll die Selbsteinschätzung der Kinder aufzeigen. Die konkrete Auswahl eines Postens hat sehr viel mit dem Vertrauen in diese Fähigkeit zu tun. Geht ein Kind selbstsicher an die Auswahl, wird es viel schneller eine Entscheidung treffen als ein unsicheres Kind, welches sich das nicht so recht zutraut.

Da der Fragebogen von Storch (2011) für Erwachsene verfasst wurde, ist es wichtig die Fragen an die Lebenswelt der Kinder anzupassen. Storch hat eine Auswertung vorgegeben, in welcher die ausfüllende Person drei Möglichkeiten hat: oft, manchmal und nie. Bei oft erhält man 2 Punkte, bei manchmal 1 Punkt und bei nie 0 Punkte. Diese Auswertung wird für die Erfassung mit den Kindern übernommen. Die Worte werden durch Smileys ersetzt.

5.5.3.3. Pretest und Überarbeitung

Da lange davon ausgegangen wurde, dass eine Erfassung gekauft werden kann, bleibt keine Zeit mehr einen Pretest durchzuführen. So ist der Fragebogen mit dem betreuenden Mentor besprochen worden. Der fertige Fragebogen befindet sich im Anhang 7.

5.5.3.4. Auswertung der Erfassung der Entscheidungskompetenz

Bei der Auswertung werden die erreichten Punkte zusammengezählt. Ein Kind, das seine Entscheidungskompetenz als gut empfindet erhält ein hohes Punktetotal und ein Kind, das diese als schwach empfindet, ein tiefes.

5.5.4. Erfassung des Lernstandes zum Thema Muster

Tabelle 5 Erfassung Lernstand

Ziel der Erfassung:	Indikatoren:
Erkennen des Vorwissens zum Thema Muster	Die Erfassung wird ausgefüllt.
Bezug zu den Fragestellungen: Die Frage 2 kann beantwortet werden. Wenn das Vorwissen bekannt ist und der Wissensstand nach der Durchführung nochmals überprüft wird, wird der Lernzuwachs sichtbar.	

5.5.4.1. Theoretische Überlegungen:

Wie unter Punkt 3.3.2. beschrieben, ist es zum Erreichen von Lernzuwachs wichtig, dass an das vorhandene Vorwissen der Kinder angeknüpft wird. So können sie bei der ersten Durchführung der Lernlandschaft niveaugerecht eingeteilt werden. Nach Abschluss der Arbeit mit der Lernlandschaft wird die gleiche Lernstandserfassung nochmals durchgeführt. Da es sich zweimal um die gleichen Fragen handelt, sind die Ergebnisse vergleichbar. Somit kann der Wissenszuwachs erfasst werden.

Der Umstand, dass noch nicht alle Kinder der 1. Klasse lesen können, muss schon bei der Planung und Gestaltung der Erfassung einbezogen werden. So werden alle Fragen vorgelesen. Damit sich die Kinder auf dem Blatt orientieren können, hat es am Anfang der Zeilen ein Bild. Die Beantwortung der Fragen geschieht über den entsprechenden Smiley (lachendes Gesicht, Mund gerade, trauriges Gesicht). Auf Anraten der Lehrperson wird hochdeutsch gesprochen. Wenn die Kinder nachfragen, soll die zweite Erklärung in Dialekt gegeben werden. Der Fragebogen und die Lernstandserfassung sind mit der in der Schule geläufigen Schrift „Block F“ geschrieben, so können es die Kinder der 2. Klasse selbst lesen.

5.5.4.2. Herstellen der Lernstandserfassung

Nachdem die grundlegenden Fragen geklärt sind, geht es um die eigentliche Herstellung der Lernstandserfassung.

Da für diese Erfassung kein standardisierter Test verwendet werden kann, ist es in dieser Arbeit nicht möglich, einen Vergleich des Lernstandes mit anderen Klassen zu machen. Der Test erfasst ausschliesslich den Lernstand zum Thema Muster. „Er soll den wissenschaftlichen Gütekriterien standhalten, indem er objektiv, valide und reliabel ist“ (vgl. Bohl & Kucharz, 2010, S. 51). Dies ist im Idealfall so. Doch wenn die Erfassung selbst hergestellt werden muss, ist es fast nicht möglich, dass er allen oben erwähnten Kriterien entsprechen kann.

Bei der Mikroplanung geht es nun um die konkrete Formulierung der Fragen. Mayring ist der Meinung, dass die Fragen einen Aufbau oder eine Ordnung haben müssen. Er verweist in seinem Buch auf das Bilden von Kategorien. Dazu schreibt er: „In ihrem Zentrum steht ja fast immer die Anwendung eines Kategoriensystems auf das zu untersuchende Material. Diese Kategorien müssen aber erst erarbeitet werden, müssen am Material ausprobiert werden“ (Mayring, 2010, S. 20). Für das Thema Muster wurde im Punkt 5.2.2. schon eine Kategorisierung vorgenommen, die sich in der Lernlandschaft in den 5 Niveaus widerspiegelt. Die Lernstandserfassung ist auf der gleichen Einteilung aufgebaut, denn nur so können die Kinder anschliessend in die verschiedenen Anfangsposten eingeteilt werden.

5.5.4.3. Pretest und Überarbeitung

Bevor der Fragebogen in der Schule zum Einsatz kommt, ist eine Überprüfung nötig. Durch den Pretest sollen allfällige Lücken oder Fehlüberlegungen in der Lernstandserfassung erkannt und vor der Durchführung verbessert werden. Beim Pretest wird darauf geachtet:

- Ist die Erfassung altersgemäss, werden die Fragen oder Aufträge verstanden?
- Haben die Aufgaben einen aufsteigenden Schwierigkeitsgrad?

Die fertige Lernstandserfassung befindet sich im Anhang 11.

5.5.4.4. Auswertung der Lernstandserfassungen zum Thema Muster

Zur Erleichterung der Auswertung wird ein Lösungsblatt erstellt, welches sich im Anhang 12 befindet. Bei der Auswertung der Erfassungen wird die total erreichte Punktzahl beachtet. Parallel dazu aber auch, bis zu welchem Niveau die Kinder die Fragen im Vergleich zum Mittelwert richtig beantwortet haben.

Nach der Auswertung werden alle Kindern aufgrund der Ergebnisse für die erste Durchführung der Lernlandschaft in die Niveaus eingeteilt. Anschliessend können die Kinder selbst entscheiden, in welchem Niveau sie weiterarbeiten wollen.

5.5.5. Postenblatt

Tabelle 6 Erfassung der Postennummern mit dem Postenblatt

Ziel der Erfassung:	Indikatoren:
Es soll erkannt werden, auf welchem Niveau ein Kind gearbeitet hat. Die bearbeiteten Kategorien werden ersichtlich. Die Menge, der an einem Tag erfüllten Posten ist zählbar. In Zusammenhang mit dem Video kann die Entscheidungszeit pro Posten ermittelt werden.	Kreuze auf verschiedenen Niveaus. Kreuze in den verschiedenen Kategorien. Anzahl der Postennummern. Der Durchschnitt der Entscheidungszeit wird mit der Anzahl Posten verglichen.
Bezug zur Fragestellung: Die Frage 1 kann beantwortet werden, weil erkannt wird, welche Kategorien bevorzugt werden. Die Frage 2 nach dem Lernzuwachs kann im Vergleich mit den Niveaus und Kategorien teilweise beantwortet werden. Aus den Antworten von Frage 1 und 2 können Schlüsse zur Beantwortung der Frage 3 gezogen werden.	

5.5.5.1. Theoretische Überlegungen:

Das Postenblatt soll übersichtlich sein und ohne Lesekenntnis von den Kindern selbstständig ausgefüllt werden können. So muss mit den Farben der Niveaus gearbeitet werden. In jedem Niveau werden die Posten von 1-13 nummeriert. Damit erkennbar ist, an welchem Durchführungstag ein Kind einen bestimmten Posten gelöst hat, wird jeder Tag mit einem Symbol gekennzeichnet. So wird es einen „Autotag“, einen „Sterntag“ usw. geben. Zur Übersichtlichkeit wird das ganze Blatt in Form einer Tabelle gestaltet. Da das Ausfüllen des Blattes schnell vergessen gehen kann, sollen die Lehrpersonen immer wieder nachfragen. Ein Postenblatt befindet sich im Anhang 17.

5.5.5.2. Planung der Auswertung

Für die Auswertung werden die vier oben erwähnten Punkte (Niveau, Kategorie, Menge und Zeit) beachtet und gezählt. Es wird dann ersichtlich, welche Niveaus am häufigsten bearbeitet wurden, welche Kategorie am beliebtesten war, wie viele Posten bei einer Durchführung im Schnitt bearbeitet wurden und wie lange die Kinder im Schnitt zum Auswählen benötigten. Alle diese Aussagen können für die Kinder der Klasse gemacht werden und dann mit jenen der Kinder mit besonderem Förderbedarf verglichen werden.

5.5.6. Erfassung der Zeit per Video

Bei zwei Durchführungen wird während der ganzen Zeit eine Erfassung per Video gemacht. Die Kamera filmt nur den Bereich des Schulzimmers, in dem die Posten zur Auswahl bereit liegen.

Tabelle 7 *Erfassung mit Video*

Ziel der Erfassung:	Indikatoren:
Die Entscheidungszeit soll erfasst werden.	Die Entscheidungszeit wird in Sekunden gemessen.
Bezug zur Fragestellung: Mit dieser Erfassungsmethode wird die durchschnittliche Entscheidungszeit erfasst und anschließend mit der bevorzugten Postenkategorie verglichen werden. So werden Antworten auf die Frage 3 erwartet.	

5.5.6.1. Theoretische Überlegungen:

Zu den Vorteilen der Erfassung mit Video sagen Altrichter & Posch (2007): „Die Vorteile bestehen vor allem darin, dass Ton und Bild synchron in realer Zeit ablaufen. Dadurch wird eine relativ ganzheitliche Rekonstruktion der aufgenommenen Situation möglich – allerdings aus der Perspektive der Kamera. Die zeitliche Abfolge des Geschehens kann Bedingungen und Auswirkungen bestimmter Ereignisse deutlicher sichtbar machen als andere Methoden“ (vgl., S. 149).

Die Nachteile dürfen aber auch nicht vergessen gehen. Dies sind: „Da Videoaufnahmen mit einer deutlich sichtbaren Apparatur verbunden sind, wird ihnen viel Aufmerksamkeit entgegengebracht, was sich störend auf die Klassensituation auswirken kann. Wenn die Kamera nicht von einer Person geführt wird, sondern die ganze Zeit statisch auf einen Ausschnitt gerichtet ist, ist die Störung geringer“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 149).

5.5.6.2. Planung der Videoaufnahmen

Wie vorher zitiert, sollte die Kamera den Unterricht und somit die Kinder nicht stören. Daher ist geplant, sie diskret im Schulzimmer zu deponieren. Wichtig ist, die Kinder über das Filmen zu informieren, ihnen zu zeigen wo die Kamera ist, wann sie eingestellt und wann sie wieder ausgeschaltet wird. Für die Aufnahmen werden alle Eltern schriftlich um eine Zustimmung gebeten. Der Elternbrief ist im Anhang 28 zu finden.

5.5.6.3. Planung der Auswertung

„Aus Videoaufzeichnungen Nutzen zu ziehen, kostet viel Zeit. Eine sorgfältige Analyse, bei der man sich auf das Wesentliche im Sinne der Fragestellung konzentriert, erfordert mehrmaliges Abspielen der Aufnahme“ (Altrichter & Posch, 2007, S. 149). Dies ist der Grund, warum nur ein oder zwei Erfassungen der Zeit per Video geplant sind.

5.5.7. Leitfaden-Kurzinterview

Tabelle 8 *Leitfaden-Kurzinterview*

Ziel der Erfassung:	Indikatoren:
Erkennen, was die Kinder bei ihrer Entscheidung beeinflusst und / oder unterstützt hat. Hinweise erhalten, wie das Auswählen erleichtert werden kann.	Die Kinder können fassbare Aussagen zu den Fragen machen. Die Kinder formulieren Vorschläge oder Wünsche.
Bezug zu den Fragestellungen: Die Fragen 1 und 3 können mit den Antworten teilweise beantwortet werden.	

5.5.7.1. Theoretische Überlegungen:

Durch das Interview soll erkannt werden, was sich die Kinder beim Entscheidungsprozess denken. Hieraus können Schlüsse für spätere Lernlandschaften gezogen werden.

Bevor das Interview zusammengestellt werden kann, sind einige weitere grundsätzliche Gedanken nötig. Das Buch, „Interview mit Kindern“ von Trautmann (2010) dient hierzu als Grundlage. Bei einem Interview ist es ganz wichtig, das Kind und seine Aussagen ernst zu nehmen, denn: „Jeder Mensch, der interviewt wird, gibt etwas von sich preis. Die Verpflichtung des Gesprächsleiters besteht darin, so viel gute Informationen zu erhalten, wie unter den gegebenen Umständen möglich sind.“ (Trautmann 2010, S.147). Dies bedeutet, dass die Beziehung zwischen den beiden Partnern Einfluss auf die Antworten hat. Besteht ein Vertrauensverhältnis werden sie ausführlicher und möglicherweise ehrlicher sein.

Für die Befragung der Kinder wird die Form des Leitfadenterviews gewählt. „Leitfadenterviews verfolgen mittels Fragen einen bestimmten roten Faden, der sich im Einzelfall jedoch durchaus einengend auf die Situation und die Ergebnisbreite auswirken kann“ (Trautmann, 2010, S. 71). Tonbandaufnahmen sind nicht geplant. Während dem Interview soll wortgetreu aufgeschrieben werden. Dies vereinfacht die Auswertung.

Die Interviews, welche während den Lernlandschaft-Sequenzen stattfinden, sind nur ganz kurz, daher werden sie in dieser Arbeit „Leitfaden-Kurzinterview“ genannt. Die Interviews finden mit unterschiedlichen Kindern statt, wobei die schulschwachen Kinder besonders beachtet werden. Sie werden aus vier bis sechs auf hochdeutsch gestellten Fragen bestehen und unmittelbar nach der Wahl des Postens stattfinden, damit die Kinder sich noch an den soeben gemachten Prozess erinnern können. In diesem Moment ist das Kind ein Experte über seine kurz vorher getroffene Entscheidung und kann so unbeeinflusst Antwort geben. Durch Nachfragen können die Antworten konkretisiert und vertieft werden. Die Fragen müssen in neutraler, nicht wertender Form stattfinden.

Im geplanten Leitfaden-Kurzinterview gibt es vor allem offene Sachfragen. Bei diesen Fragen soll das Kind über seinen Entscheidungsprozess und seine dabei gemachten Feststellungen frei berichten können. Dazu schreiben Altrichter und Posch (2007): „Offene Fragen geben ihnen die Verantwortung, den Inhalt, über den sie berichten, selbst zu strukturieren. Es ist ein Hinweis für sie, dass es auf ihre Gedanken ankommt, und damit ein Ausdruck von Wertschätzung“ (vgl. S. 156).

5.5.7.2. Fragen des Leitfaden-Kurzinterviews

Wie es in jedem Gespräch üblich ist, folgt auch ein Interview einigen Regeln. Dazu schreibt Trautmann (2010): „Innerhalb eines Interviews wird von unterschiedlichen Phasen ausgegangen. Sie ähneln den Hauptgesprächsphasen und haben unterschiedliche Funktionen bzw. überlappende Merkmale“ (S. 69):

- **„Begrüßungs- und Anwärmphase**
- **Arbeitsphasen mit Vertiefungs-** und Erweiterungsetappen
- Richtungswechsel oder Scheidewegephasen
- Auftauch - und Luftholphasen
- Kampf- und Auseinandersetzungsphasen
- **Auflösungs- und Verabschiedungsphasen“**

(vgl. Trautmann, 2010, S.69)

Für das hier erwähnte Leitfaden-Kurzinterview sind nur die fett geschriebenen Phasen relevant.

Konkret sieht es hier folgendermassen aus:

Einstieg: Du hast eine Aufgabe gefunden?

Tabelle 9 Interviewfragen

1	A	Kannst du mir erklären, warum du diesen Posten ausgewählt hast?
	→	Was hat dir beim Auswählen geholfen?
	→	Was genau war es?
	→	Was macht für dich die gewählte Aufgabe besonders? Warum gefällt sie dir?
	→	War es der Platz, an dem der Posten gelegen hat?
2	A	Suchst du Aufgaben, die du alleine oder zu zweit machen kannst?
	→	Warum?
3	A	Was denkst du, kannst du beim Arbeiten an diesem Posten lernen?
	→	Was genau?
4	A	Ist die Aufgabe für dich einfach oder schwierig?

Ausstieg: Danke für deine Antworten.

A Anfangsfrage, dann folgt das Nachfragen.

→ Zuerst wird dem Kind der erste Teil der Frage gestellt und Zeit gelassen für eine Antwort. Je nach Bedarf wird nachgefragt.

5.5.7.3. Pretest und Überarbeitung

Es wird kein Pretest mit dem Leitfaden-Kurzinterview durchgeführt, da es nicht möglich ist, eine für die interviewten Kinder ähnliche Situation zu schaffen, da das Interview immer nach der Entscheidung für einen Posten stattfindet. Daher können die Fragen nicht ohne die Arbeit mit einer Lernlandschaft gestellt werden um gültige Antworten zu erhalten. So ist das Interview in Absprache mit dem Mentor erstellt worden. Ein Formular zum Ausfüllen während dem Interview befindet sich im Anhang 30.

5.5.7.4. Auswertung des Leitfaden – Kurzinterview:

Da es sich um offene Fragen handelt, werden die Antworten sehr vielfältig sein und müssen für die weitere Bearbeitung in eine standardisierte Form gebracht werden. Gemäss Trautmann (2010) stehen dafür verschiedene Methoden zur Verfügung. „Es gibt die wörtliche oder kommentierte Transkription und zusammenfassende Protokolle zur Verarbeitung“ (vgl. S. 99-100). Hier wird die Form der zusammenfassenden Protokolle gewählt. Darauf wird eine Kategorisierung der Antworten folgen, was wichtig ist, denn wie Trautmann (2010) sagt: „Jeder Mensch verfügt über eine lediglich selektive Wahrnehmung und interpretiert Antworten nach seinem biografischen Erfahrungsmuster“ (S. 149).

Die möglichen Kategorien sind:

- Ich bevorzuge eine Partner- oder Gruppenarbeit.
- Ein anderes Kind hat gefragt, ob ich mitmache.
- Ich bevorzuge eine Einzelarbeit.
- Ein Kind hat diesen Posten schon gemacht und findet ihn gut.
- Ich weiss nicht, wie die anderen Posten gehen.
- Der Posten sieht schön aus.
- Ich habe alle anderen Posten in diesem Niveau gelöst.

- Es ist ein Spiel.
- Es ist ein Arbeitsblatt, das ich zu Hause zeigen kann.
- Es hat mich interessiert.
- Es ist an erster Stelle gelegen.
- Ich weiss nicht, warum ich das genommen habe.

Welchen Stellenwert haben nun diese Kategorien in Bezug auf die Fragestellungen?

Die Aussagen geben möglicherweise Hinweise darauf, welche Punkte für eine Entscheidung ausschlaggebend sein können:

- die Sozialform
- die Kenntnis, was bei einem Posten gemacht werden muss
- die äussere Gestaltung des Postens
- die Arbeitsform des Postens
- die Beeinflussung durch andere Kinder
- keine weiteren Posten mehr auf dem Niveau
- das Elternhaus schaut die Arbeit an, zeigt Interesse
- das Kind will Neues sehen, kennenlernen
- das Kind kann Entscheid nicht begründen

5.5.8. Lernzuwachs

Die Erfassung des Lernzuwachses wird wie bereits erwähnt, mit dem gleichen Test durchgeführt, wie das Vorwissen zum Thema Muster vor der ersten Durchführung der Lernlandschaft, gemessen wurde. Durch die beiden Erhebungen mit dem selben Instrument wird der Lernzuwachs messbar. Die Erfassung wird unter Punkt 5.5.4 beschrieben.

5.5.9. Rolle der Lehrperson

Wie in der Theorie unter Punkt 3.5.1. bereits erwähnt, hat die Lehrperson bei Arbeiten mit der Lernlandschaft eine neue Rolle. Sie ist nun eine begleitende und beratende Person, welche die Kinder auf ihren individuellen Lösungswegen unterstützt.

Bei der Durchführung der Lernlandschaft hat die Klassenlehrpersonen die Klassenverantwortung. Sie führt und leitet die Kinder. Sie legt die Regeln und Normen zur Bearbeitung der Lernlandschaft fest. Auch das Prüfen der fertigen Posten und das Korrigieren der Arbeitsblätter obliegt ihr.

Während der Durchführung der Lernlandschaft ist die Projektleiterin anwesend und macht mit den Kindern die Leitfaden-Kurzinterviews und die Videoaufnahmen. Auch alle anderen Erfassungen werden von der externen Projektleiterin in Anwesenheit der Klassenlehrperson durchgeführt. Die Auswertungen sind Sache der Projektleiterin.

5.5.9.1. Vorbereitungen mit den Lehrpersonen

Es ist wichtig, vorgängig mit den Lehrpersonen beider Klassen Vorbereitungen durchzuführen, die Erwartungen zu definieren, die verschiedenen Erfassungen vorzustellen und die Posten der Lernlandschaft zu besprechen. Da die Kinder für den Einsatz des Postenblattes noch etwas jung sind, sollen die Lehrpersonen deren Anwendung immer wieder überprüfen. Ganz wichtig ist auch, dass die Rol-

lenverteilung vor, während und nach der Durchführung der Lernlandschaft definiert ist. Die Kinder müssen wissen, wer ihre Ansprechperson ist.

5.6. Methodenkritik

Die Fragestellungen werden durch verschiedene Methoden erfasst und ausgewertet. Es werden qualitative Merkmale berücksichtigt (Leitfaden-Kurzinterview) und quantitative (z.B. Erfassungen der Entscheidungskompetenz und des Lernstandes).

5.6.1. Mögliche Probleme bei den Erfassungen

Das **Leitfaden-Kurzinterview** ist wichtig, weil es die einzige Möglichkeit ist für offene Fragen. Durch die vorgegebene Struktur des Interviews und die geplante Kategorisierung wird die Auswertung einfacher. Die Schwierigkeit bei den Interviews ist, dass die Kinder immer nur nach dem Postenauswählen befragt werden können. Wenn ein Kind lange an einem Posten arbeitet, wird es möglicherweise nicht befragt. So kann es sein, dass vor allem die schnellen Kinder oder jene mit wenig Ausdauer erfasst werden, was die Aussagen der Interviews beeinflusst. Dies kann verhindert werden, in dem sich die Projektleiterin vor einer Unterrichtssequenz überlegt, welche Kinder an diesem Tag befragt werden sollen. Trotzdem kann es sein, dass sich Kinder gleichzeitig entscheiden und somit nicht alle befragt werden können.

Die **Erfassungen der Entscheidungskompetenz** und **des Vorwissens zum Thema Muster**, welche mit einem Fragebogen gemacht werden, sind vom Rahmen her starr. Es wird nur das erfasst, was auch gefragt wird. Nachfragen ist nicht möglich, worauf unter Punkt 5.5.2. hingewiesen wird. So kann durch diese Erfassungsmethode eine gewisse Unsicherheit in den Aussagen bleiben.

Beim **Postenblatt** könnte es Schwierigkeiten mit der Zuverlässigkeit der Kinder geben. Sie sind für diese Methode noch etwas jung. Da diese Erfassung aber sehr aussagekräftig ist, wird das Postenblatt eingesetzt und von den Lehrpersonen immer wieder kontrolliert.

Bei der Erfassung per **Video** ist es nicht sicher, dass alle Kinder von den Eltern eine Einwilligung erhalten. Es muss damit gerechnet werden, dass diese Erfassungsmethode nicht eingesetzt werden kann. In diesem Fall müsste die Auswahlzeit von der Autorin stichprobenartig mit einer Stoppuhr erfasst werden. Dies würde viel Aufwand und einen eher unbefriedigenden Ertrag bedeuten. Daher ist eine offene Information an die Eltern wichtig. Dies geschieht in der einen Klasse am Elternabend und in der anderen Klasse schriftlich.

5.6.2. Mögliche Probleme bei der Auswertungen

Das **Leitfaden-Kurzinterview** wird aus zeitlichen Gründen nicht transkribiert, sondern zusammengefasst und kategorisiert. So wird es ausserdem quantitativ bearbeitbar, behält aber trotzdem einen qualitativen Charakter. Wichtig ist, dass die Antworten der Kinder von der Autorin möglichst wortgetreu notiert werden. Anschliessend erfolgt die Kategorisierung. Bei der Auswertung erhalten die Kategorien je nach Menge der Aussagen Punkte, damit sie in einem weiteren Schritt in einem Säulendiagramm dargestellt werden können.

So können alle Auswertungen am Schluss in Säulendiagrammen dargestellt und verglichen werden. Dies mit dem Ziel, die Fragestellungen aus unterschiedlichen Perspektiven zu betrachten und zu aussagekräftigen Aussagen zu kommen. Die Triangulation wird so gewährleistet. Durch die Vielfältigkeit

der Erfassungen besteht die Gefahr der Überfülle. Es ist deshalb wichtig, sich auf eine der Beantwortung zielfdienliche Triangulation zu beschränken

6. Umsetzung, Durchführung

In diesem Kapitel wird die konkrete Umsetzung der Erfassungen und der Lernlandschaft aufgezeigt, sowie die Datenaufbereitung und Analyse.

Wie geplant hat mit den Lehrpersonen den beiden Klasse je eine Vorbesprechungen stattgefunden. Die dabei getroffen Absprachen, welche klassenspezifische Regeln enthalten, wie z.B. wohin werden fertige Arbeitsblätter gelegt usw. sind im Anhang unter Punkt 11.2.1. und 11.2.2. ersichtlich. Auch der bei den Treffen festgelegte Zeitplan für die Erfassungen und Durchführungen ist im Anhang 5 zu finden.

6.1. Voraussetzungen

Unter welchen Bedingungen wurde das Projekt Lernlandschaft in der Unterstufe durchgeführt?

- Es sind zwei altersgemischte 1./2. Klassen angefragt worden, zu denen kein persönlicher Bezug besteht.
- Das Projekt fand im ersten Quartal des Schuljahres 2011/12 vom 24. August bis zum 22. September 2011 statt. In diesem Zeitraum wurden in jeder Klasse 5 Sequenzen mit der Lernlandschaft durchgeführt. Vorher, während und nachher fanden verschiedene Erfassungen statt.
- Die praktische Arbeit mit den Kindern dauerte je Sequenz 70 – 80 Minuten, je nach Motivation und Ausdauer der Kinder.
- Die Kinder der 2. Klasse sind sich, gemäss Aussagen der Lehrpersonen, vom letzten Schuljahr offene Unterrichtsformen gewohnt. Doch das konkrete Arbeitssystem Lernlandschaft ist für alle Kinder dieser Klassen neu, daher benötigten sie eine Einführung.
- Die Kinder der 1. Klasse konnten noch nicht lesen.
- Es stand jeder Klasse immer nur das Schulzimmer zur Verfügung, teilweise konnte im Gang eine ruhige Arbeit gemacht werden.

6.2. Datenerhebung

Vor allen Erhebungen wurden die Kinder darauf hingewiesen, dass ihre eigene Leistungsfähigkeit oder Meinung gefragt ist, die Daten nicht mit ihrem Namen weitergegeben und anonymisiert werden. Auch wurde ihnen mitgeteilt, dass sie so viel lösen sollen wie möglich und dass dies keine Konsequenzen auf den Schulalltag, etwa in Form von Noten hat. So sollte ein gutes Klima entstehen, Leistungsdruck weggenommen werden und das Abschreiben nicht nötig sein.

6.2.1. Erfassung der Entscheidungsfindung mit einem Fragebogen

Diese Erfassung wurde nur einmal vor der Arbeit mit der Lernlandschaft durchgeführt, da es in dieser Masterthese nicht um die Entwicklung der Entscheidungskompetenz geht, sondern um die Frage, wie eine Lernlandschaft gestaltet werden soll, damit sich alle Kinder lernstandsgerecht entscheiden können.

6.2.1.1. Durchführung

Das Ausfüllen des Fragebogens über die Entscheidungskompetenz verlief störungsfrei. Bei der Durchführung erwies sich der Fragebogen als taugliches Mittel. Teilweise fiel es den Kindern zwar schwer sich für eine Antwort zu entscheiden. So war es gut, dass eine zweite Lehrperson anwesend war, welche die auftretenden Fragen beantworten konnte. Oft kam die Bemerkung, dass es nicht immer gleich sei und dass es manchmal gut gehe. Damit es keine Beeinflussung gab, wurde ihnen angeraten, es so anzustreichen, wie es meistens ist.

6.2.2. Erhebung des Lernstandes zum Thema Muster

Die Lernstandserfassung (Anhang 11) wurde zweimal durchgeführt. Einmal vor dem Arbeiten mit der Lernlandschaft um festzustellen, auf welchem Niveau die Kinder mit Arbeiten beginnen sollen und das zweite Mal nach Abschluss der Arbeit mit der Lernlandschaft. So kann der Lernzuwachs ermittelt werden und daraus Schlüsse für die Qualität der Entscheidungen bei der Postenwahl gezogen werden. Der **Pretest** konnte nur mit einem Kind durchgeführt werden, da Sommerferien waren. Somit sind die dadurch gemachten Erfahrungen nur teilweise repräsentativ. Dieses Kind konnte die Aufgabe 4 nicht lösen. Nach der Durchführung wurde es auf Nummer 4 angesprochen. Es konnte festgestellt werden, dass das getestete Kind nicht merkte, dass sich Muster anhand einer Regel verändern können z.B. ○●●●○●●●○●●●○... . Sobald diese Regelmäßigkeit verstanden war, konnte es auch die zweite verwandte Aufgabe beim Niveau 4 gelöst werden. Da in der Lernlandschaft ab Niveau 4 die Veränderbarkeit der Muster ein Bestandteil der Aufgaben ist, wurde die Erfassung so beibehalten.

6.2.2.1. Durchführung

Die Erfassung des Lernstandes mit dem Fragebogen ist soweit gut gegangen. Die Anwesenheit einer zweiten Lehrperson war als Unterstützung aber nötig. So konnten aufkommende Fragen schnell beantwortet werden, und es entstanden keine langen Wartezeiten. Die Durchführung der Erfassung wurde von den Kindern ernst genommen und in einer guten Atmosphäre von der Autorin durchgeführt. Aufgefallen ist wieder, dass die Aufgabe zum Niveau 4 zu schwierig war und nur von einzelnen Kindern gelöst werden konnte. Die Aufgabe 5 wurde aber wieder von der Hälfte gelöst. Dies sollte gemäss der Planung, dass die Aufgaben von Nummer zu Nummer schwieriger werden, nicht so sein.

6.2.3. Lernlandschaft

Die Lernlandschaft wurde vor der ersten Lektion eingeführt. Die Vorbereitung dazu ist im Anhang 16 zu finden.

6.2.4. Postenblatt

Der Aufbau des Postenblattes mit der Farbgestaltung der Postenniveaus und den blauen Postennummern wurde zusammen mit der Lernlandschaft den Kindern erklärt. Vor jeder Durchführungssequenz ist ein Bild mit dem Symbol des entsprechenden Tages an die Wandtafel geklebt worden, damit die Kinder wussten, was sie ankreuzen müssen. Jedes Kind hatte über alle Sequenzen ein eigenes Postenblatt.

6.2.4.1. Durchführung

Damit das Postenblatt von den Kindern selbstständig geführt werden konnte, wurde es ihnen von der Projektleiterin vor Arbeitsbeginn verteilt und am Schluss der Sequenz wieder eingesammelt. Es erwies

sich als wichtig, nach jeder Durchführung zu kontrollieren, ob die Kinder das Blatt verwendet haben. Wenn das Ankreuzen vergessen ging, konnte das Kind darauf hingewiesen und von der Lehrperson bei der nächsten Einheit unterstützt werden. Diese Auslassungen haben auf die gesamte Auswertung der Postenkategorien nur wenig Einfluss.

6.2.5. Erfassung der Zeit per Video

In jeder Klasse wurden zur Erfassung der Entscheidungszeit zwei Sequenzen gefilmt. Die Daten wurden nach der Auswertung gelöscht. In einer Klasse durfte ein Kind nicht gefilmt werden, was die Arbeit mit diesem Erfassungsinstrument erschwerte. In der Diskussion mit der Lehrperson der Klasse wurde beschlossen, mit dem betreffenden Kind eine Vereinbarung zu treffen. Es sollte zu Beginn der Lektion, wenn die Kamera noch nicht angestellt war, einen Posten auswählen. Wenn es innerhalb der Lektion eine neue Aufgaben benötigte, konnte es sich melden, damit die Kamera abgestellt wurde.

6.2.5.1. Durchführung

Bei der Durchführung in der ersten Klasse stellte sich heraus, dass die Kamera, wie im Zitat von Alt-richter und Posch unter Abschnitt 5.5.7.1. bereits erwähnt, ein Störfaktor ist. Dies zeigte sich darin, dass die Kinder in die Kamera winkten und teilweise posierten. Daher wurde die Kamera für die weiteren Aufnahmen im Büchergestell platziert. Die Kinder wurden darüber informiert, aber trotzdem ging die Kamera „vergessen“. Jedes Mal, wenn die Kamera eingestellt wurde, teilte die Lehrperson es den Kindern mit. Die Aufnahmen zeigten die reale Auswahlzeit.

In der Klasse, in welcher 1 Kind nicht gefilmt werden durfte, entstand ein Problem, wenn dieses während der Lektion eine neue Aufgabe auswählen wollte. Es meldete sich wie vereinbart bei der Lehrperson, doch musste für das Ausschalten der Kamera immer ein Zeitpunkt gesucht werden, in welchem keine anderen Kinder am Auswählen waren. So ergaben sich für dieses spezielle Kind teilweise Wartezeiten.

Ein weiteres Problem war teilweise die Belichtung. Die Posten wurden aus Platzgründen gerne auf dem Fensterbrett ausgelegt. Wenn dann die Sonne schien, waren die Kinder schlecht zu erkennen.

6.2.6. Leitfaden-Kurzinterview

Das Leitfaden-Kurzinterview beinhaltete offene und geschlossene Fragen. Die Kinder wurden vor der Projektdurchführung über die Interviews und deren Zweck sowie über die Anonymisierung informiert.

6.2.6.1. Durchführung

Die Durchführung der Interviews verlief in der Regel gut, da die Kinder gerne mitmachten. In den Interviews war es für die Kinder oft schwierig genau zu erklären, warum sie sich für einen Posten entschieden hatten. Einige Kinder hatten fast keine Zeit zum Antworten, da sie lieber mit der Arbeit am ausgewählten Posten begonnen hätten und andere wollten wiederum auch interviewt werden.

Teilweise war es schwierig, wenn zwei Kinder einen gemeinsamen Posten ausgewählt hatten. Denn jedes Kind sollte seinen eigenen Entscheidungsprozess schildern und sich nicht von den Antworten des anderen Kindes beeinflussen lassen. Oft kam es vor, dass das zweite Kind die Aussage des ersten Kindes wiederholte. Dies konnte durch gezieltes Nachfragen teilweise umgangen werden. Tonbandaufnahmen sind nicht gemacht worden und haben sich auch nicht aufgedrängt, da die geschlos-

senen Fragen einfach zu erfassen waren und die offenen Fragen in der Regel mit kurzen Sätzen beantwortet wurden, welche sofort wortgetreu aufgeschrieben werden konnten.

Für die Interviewerin war es anfänglich schwierig, sich genügend von den Kindern abzugrenzen. Immer wieder kamen Kinder, welche um Hilfe baten und dann abgewiesen werden mussten. Nach etwa zwei Durchführungszyklen haben die Kinder dies akzeptiert.

6.2.7. Lernzuwachs

Die Erfassung des Lernzuwachses wurde bereits unter Punkt 6.2.2. beschrieben, da sie mit dem gleichen Instrument stattfand wie die Erhebung zum Lernstand.

6.2.7.1. Durchführung

Die erste Durchführung zur Erfassung des Vorwissens zum Thema Muster fand vor der Arbeit mit der Lernlandschaft statt und verlief wie unter Abschnitt 6.2.2.1. beschrieben gut. Bei der zweiten Durchführung nach der Arbeit mit den 5 Sequenzen der Lernlandschaft war es teilweise schwieriger. Diese abschliessende Durchführung zur Erfassung des Lernzuwachses wurde von den meisten Kindern seriös ausgefüllt. Doch ca. drei schulstarke Kinder der 2. Klasse nahmen die Erhebung nicht ernst, da sie kurz danach Ferien hatten. So werden die Ergebnisse zu relativieren sein. Zudem hatte die Erfassung Mängel, worüber unter Abschnitt 7.1.2.2. geschrieben wird.

6.3. Einsatz der Lernlandschaft Muster

Für die Kinder war es wichtig, dass sie vor der Arbeit mit der Lernlandschaft über deren Aufbau orientiert wurden. Sie mussten in der ersten Durchführungslektion erfahren, was die verschiedenen Niveaus und die entsprechenden Farben bedeuten. Das Formular um die Postenummern einzutragen, hier Postenblatt genannt, musste für alle Kinder verständlich sein. Die Posten sollten die Kindern ohne weitere Erklärungen verstehen, wobei die Lehrperson um Hilfe gebeten werden konnte. Die Kinder sollten im Sinne von Montessori „Hilfe zum selber Tun“ erhalten.

6.3.1. Methodisch – didaktische Umsetzung der Lernlandschaft

Wie in der Theorie unter Punkt 3.2.3. erwähnt, könnte bei Kindern, welche entwicklungs-mässig die Voraussetzungen für „gute“ Entscheidungen im Bezug auf die Postenwahl nur teilweise erfüllen, das Risiko einer Überforderung bestehen. Doch schreibt Bauer (2009) dazu: „Die Befürchtung, dass Kinder sich schwer oder unkontrolliert für den Beginn ihrer Arbeit entscheiden können, führt meist dazu, dass viel geregelt wird. Grundsätzlich kann ich allen nur Mut machen, den Kindern diese Selbstregulierung zuzutrauen und zu ermöglichen. Die freie Auswahl der Arbeitsstationen (in dieser Arbeit Posten genannt: Anm. d. Verf.) ist während der Arbeit sowieso gegeben“ (S. 126). Doch als Tipp zur Motivation erwähnt er: „Die Anfangsstation kann auf dem Laufzettel oder auch mündlich zugewiesen werden“ (ebd.). Diese Massnahme kann die erste Entscheidung bei der Postenwahl vereinfachen, denn die Kinder erhalten einen Anhaltspunkt, auf welchem Niveau sie arbeiten könnten. Durch die konkrete Arbeit erfahren sie dann, wie ihr aktueller Lernstand zu diesem Thema ist, ob sie als nächste Aufgabe eine eher einfachere oder schwerere Aufgabe nehmen sollen.

6.3.2. Lernlandschaft Umsetzung

Die sorgfältige Einführen der Lernlandschaft hat sich bewährt. Die anschliessende praktische Arbeit ist gut verlaufen. Die Kinder haben sich auf die Lektionen gefreut und zum Erstaunen der Klassenlehr-

personen bis zu zwei Lektionen intensiv gearbeitet. Am Schluss des Projektes waren viele Kinder enttäuscht, dass es nicht mehr weiter geht.

Für die praktische Arbeit wäre ein zweites Zimmer ideal gewesen. Der Lärmpegel wurde durch die angeregten Gespräche teilweise recht hoch und hat empfindliche Kinder gestört. Nur selten gab es Probleme beim Auswählen, welche die Kinder nicht selber lösen konnten. In der Regel ging es um eine Erklärung oder eine Anweisung, die nicht selbstständig verstanden wurde. Es war klar zu beobachten, dass nicht alle Kinder gleich schnell auswählten.

6.4. Diskussion und Relevanz des Vorgehens

Das Vorgehen bei den Erfassungen und der praktischen Arbeit hat sich bis dahin grob gesehen bewährt. Doch die verschiedenen Erfassungsmethoden haben sich als sehr umfangreich und vielschichtig herausgestellt.

Durch die folgende gezielte kritische Betrachtung tauchen aber doch verschiedenen Fragen auf.

6.4.1. Auswahl der Klassen

Es muss davon ausgegangen werden, dass die beiden Lehrpersonen zugesagt haben, weil sie sich für offenen Unterricht interessieren, diesem gegenüber positiv eingestellt sind und ihn bereits in ihrer jeweilig eigenen Form durchführen. Somit muss damit gerechnet werden, dass die hier gemachten Aussagen nicht beliebig auf andere Klassen übertragen werden können und somit die Validität nicht gewährleistet ist.

Die Klassen selber sind von der Herkunft und Vorbildung der Kinder gemäss Aussagen der Klassenlehrpersonen durchmischt. Sie bestehen etwa zu 50% aus Kindern die ein oder zwei Elternteile mit ausländischem Hintergrund haben. In den Klassen nicht vertreten sind Schweizerkinder aus der sogenannten Oberschicht.

Dieser Umstand stellt einen Mangel im Bezug zur Reliabilität der Aussagen dar, was bei der Beantwortung der Fragestellungen beachtet werden muss.

Diese Ausgangslage ist durch die Grösse des Projektes bedingt. Würden mehrere Klassen aus verschiedenen Wohngebenden und mit unterschiedlichen Lehrpersonen einbezogen, wäre die Aussagekraft des Projektes grösser. Doch ist dies, in Anbetracht einer Masterthese mit nur einer durchführenden Person und der limitierten Zeit, nicht möglich.

6.4.2. Gütekriterien der Erfassungen

Vorbemerkung: Einschränkend ist zu sagen, dass die ganze Erfassung in nur 7 Schulwochen stattgefunden hat und möglicherweise mit den gleichen Erfassungsmethoden bei der gleichen Lernlandschaft zu einem späteren Zeitpunkt andere Ergebnisse entstehen würden.

Die Erfassungen des **Vorwissens**, der **Entscheidungskompetenz** sowie des **Interviews** basieren auf den momentanen Aussagen und Situationen der Kinder. Dazu sagen Altrichter und Posch (2007): „Daten sind die typischen Zugänge der Forschung zur untersuchten Realität. Wir nehmen sie als Repräsentanten der Wirklichkeit, doch sind sie nicht die Wirklichkeit selbst, sondern ihre Spuren“ (S. 112). Zudem geben sie nur Antworten auf die in den verschiedenen Erfassungen gestellten Fragen. „Im Prozess in dem etwas zum Datum wird – entweder indem es hergestellt wird oder indem es als Datum ausgewählt und im Sinne der Forscherfragestellung für relevant erklärt wird, werden bestimmte Züge

der Wirklichkeit als wichtig hervorgehoben, andere hingegen vernachlässigt“ (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 111).

Das **Leitfaden-Kurzinterview** wird bereits bei der Herstellung unbewusst durch die Verfasserin beeinflusst. Darum ist es wichtig sich an die Vorgaben, welche bei der Planung unter Abschnitt 5.5.5.2. aufgezeigt sind und die, durch die Theorie gewonnenen Erkenntnisse zu halten. Ausserdem muss festgestellt werden, dass die Reliabilität durch die gestellten Fragen im Interview angenommen werden kann, nicht aber bei der Herstellung des Interviews. Eine andere Person erhält mit den gleichen Interviewfragen möglicherweise die gleichen Antworten, doch würde diese Person möglicherweise für die Fragen andere Prioritäten setzen oder diese anders formulieren. Es kann argumentiert werden, dass auch bei der Durchführung des Interviews Beeinflussung stattfindet. Wann wird nachgefragt, mit dem Kopf genickt oder gelächelt? Diese kleinen Hinweise beeinflussen den Verlauf eines Interviews und stellen somit auch da die Reliabilität in Frage.

Bei der Auswertung der Antworten des Leitfaden-Kurzinterview werden Kategorien gebildet, was Spielraum für Interpretationen gibt. Zudem besteht bei der Interviewauswertung das Problem der Übersetzung vom Dialekt in die Schriftsprache und des Wegfallens aller nonverbaler Äusserungen. Doch wird versucht möglichst authentisch auszuwerten.

Die Auswertung des **Postenblattes** ist rein nummerisch. Doch ergeben sich Schwierigkeiten mit der Relevanz, da doppeltes Ankreuzen, Radieren und Auslassungen der Kinder nicht erkennbar sind. Hier besteht eine Fehlerquelle. Es wird versucht anhand der anderen Angaben sinngerecht auszuwerten. Das mit dem Ziel, dass diese Erfassung möglichst objektiv und reliabel ist.

Bei der **Zeiterfassung** mit den Videos handelt es sich ebenfalls um eine objektiv und reliabel Erfassung. Die Auswertung ist zwar zeitintensiv, doch kann die Zeit mit einer Stoppuhr klar gemessen werden.

Die **Triangulation** der Daten hilft, diese von verschiedenen Seiten zu sehen. Die Entscheidungen der Kinder werden aus ganz unterschiedlichen Blickwinkeln erfasst und beleuchtet.

Fazit:

Die Reliabilität bei der Auswertung der Zeiterfassung und des Postenblattes ist gewährleistet. Bei den selbst hergestellten Erfassungen in dieser Arbeit ist gewährleistet, dass eine zweite Person, mit dem Fragebogen für die Lernstandserfassung und den Lernzuwachs, ähnliche Antworten erhält. Beim Leitfaden-Kurzinterview ist dies nicht gewährleistet. Im Bezug zu den Fragestellungen dieser Arbeit ist zu bezweifeln, dass auch eine andere Person die Fragen gleich gewichten würde.

Die Überprüfung der Validität der selbst erstellten Erfassungen ist im Rahmen dieser Arbeit unmöglich. Die Validität ist somit nicht gegeben.

Die Objektivität hingegen wird in jeder der Erfassungen angestrebt, wobei der Anspruch, dass zwei Personen ein Phänomen beobachten müssen nicht erfüllt werden kann.

7. Erkenntnisse aus den verschiedenen Erfassungen und Evaluation

In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der verschiedenen Erfassungen gezeigt, interpretiert und einander gegenübergestellt, um anschliessend daraus Erkenntnisse zu gewinnen. An Schluss folgt die Beantwortung der Fragestellungen.

Damit die Unterschiede zwischen den Kindern mit besonderem Förderbedarf und den Kindern ohne Förderbedarf erkennbar ist, werden die Daten immer in diese beiden Gruppen aufgeteilt.

7.1. Datenanalyse und Auswertung

Nun müssen alle erhobenen Daten verarbeitet werden. Doch wie wird vorgegangen? Die Fülle der Daten muss gesichtet und geordnet, beim Interview reduziert werden. Das Ergebnis soll einer kritischen Prüfung standhalten. „Datenanalyse bedeutet also, aus vorhandenen Informationen solche Erklärungen für erklärungswürdige Situationen entwickeln, die gut durch die vorliegenden Informationen argumentierbar sind“ (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 185).

Doch wie sollen die verschiedenen Erfassungen vergleichbar gemacht werden? Da die Erhebungen sehr unterschiedlich sind, muss eine Ebene gefunden werden, in welcher möglichst alle Angaben vergleichbar sind. So erscheinen Exceltabellen für die Auswertung ein gutes Mittel, da diese anschliessend in Säulendiagramme umgewandelt werden können

Hier eine Übersicht über die Auswertungsmethoden:

Tabelle 10 Auswertungsmethoden

Erfassungsziel	Instrument/Methode	Auswertung
Erfassung des Vorwissens über Muster	Lernstandserfassung	Punktetabelle
Erfassung der Entscheidungskompetenz	Fragebogen	Punktetabelle
Beeinflussung der Entscheidung	Leitfaden-Kurzinterview	Kategorien/Zuordnung der Aussagen → Menge wird zählbar
Bevorzugte Kategorien erkennen	Postenblatt	Punktetabelle
Entscheidungszeit	Video	Minuten/Sekunden
Erfassung des Lernzuwachses	Lernstandserfassung	Punktetabelle

Alle hier aufgezählten Diagramme und Daten werden in diesem Kapitel je nach Auswertung teilweise oder ganz aufgezeigt. Im Anhang sind die in der Arbeit nur teilweise dargestellten Daten voll ersichtlich.

In einem ersten Schritt werden alle Erfassungen einzeln ausgewertet, in Säulendiagrammen dargestellt, die Erkenntnisse beschrieben und interpretiert und anschliessend kritisch betrachtet. In einem nächsten Schritt folgen dann die Gegenüberstellungen und die Triangulation.

In den hier dargestellten Auswertungen wird immer nur der Mittelwert der Kinder ohne Förderbedarf, welcher rot gefärbt ist dargestellt und farblich veranschaulicht. So können die Daten visuell erfasst und verglichen werden.

Die Klassenauswertungen mit den Angaben aller Kinder befinden sich im Anhang.

Damit die Werte der Kinder mit besonderem Förderbedarf mit jenen der Kind ohne Förderbedarf vergleichbar sind, ist das Total der Kinder 100%, die Kinder mit Förderbedarf zusammen 50% und jene ohne Bedarf auch 50%. So entsteht ein visueller Überblick über die Daten.

Die Auswertung der Kinder ist vollständig anonymisiert. Zur Kennzeichnung hat jedes Kind eine Nummer, einen Buchstaben und ev. einen Stern (*).

Dies bedeutet Folgendes: Es sind zwei gemischte 1./2. Klassen. Eine wird mit A bezeichnet die andere mit B. In beiden Klassen sind die Kinder nummeriert. Die Kinder der 1. Klasse haben die Nummern 1-9 und jene der zweiten Klasse 10-20 oder 11-20. Kinder mit besonderem Förderbedarf sind

zusätzlich mit einem * versehen. So ist z.B. das Kind B 17* ein Kind der 2. Klasse B mit besonderem Förderbedarf.

7.1.1. Erfassung der Entscheidungskompetenz

Der Erfassungszeitpunkt war in der Klasse A der 17. August 2011 und in der Klasse B der 18. August 2011. Die Erfassung wurde nach Klassen A und B sowie je in 1. und 2. Klasse unterteilt, um allfällige Unterschiede transparent zu machen. Die Erfassung gibt Auskunft, wie die Kinder selbst ihre Entscheidungsfindung einschätzen.

Abbildung 7 *Entscheidungskompetenz*

Legende: Grün sind die Kinder mit besonderem Förderbedarf* und rot alle anderen. Die Säulen zeigen die Mittelwerte der Kinder.

Beispiele von ausgefüllten Erfassungen befinden sich im Anhang 8.

In den obenstehenden Diagrammen sind die Mittelwerte der Kinder mit besonderem Förderbedarf und die Mittelwerte der Kinder ohne Förderbedarf aufgezeigt. Im Anhang 9 sind die detaillierten Klassenauswertung mit den Werten der einzelnen Kinder zu finden.

7.1.1.1. Erkenntnisse

Bei der Selbsteinschätzung der 2. Klasse A erreichen die Kinder mit besonderem Förderbedarf genau den Mittelwert der übrigen Klasse. Bei allen anderen Auswertungen liegen sie leicht darunter. Durchschnittlich gesehen schätzen die Kinder mit besonderem Förderbedarf also ihre eigene Entscheidungskompetenz etwa gleich ein wie der Durchschnitt der übrigen Kinder der Klassen. Doch bestehen durchaus Unterschiede bei den einzelnen Kindern, welche in der Klassenübersicht im Anhang ersichtlich werden. Da in dieser Arbeit aber der Fokus auf die ganze Klasse gerichtet ist, wird dem keine Beachtung geschenkt.

7.1.1.2. Interpretation der Daten

Die annähernd gleichen Werte der Kindergruppen sind schön zu sehen, denn es kann interpretiert werden, dass dies mit der Eigenwahrnehmung und dem Selbstwertgefühl der Kinder, also auch bei jenen mit besonderem Förderbedarf zu tun hat. So kann daraus geschlossen werden, dass sich diese Kindergruppe, trotz ihren Problemen beim schulischen Lernen, das Entscheiden zutrauen. Denn ein Kind das sich entscheiden kann, weiss was es will und dazu muss eine gewisses Mass an Eigenständigkeit vorhanden sein.

7.1.1.3. Kritik an der Erfassung

Bis jetzt wurden keine Schwierigkeiten mit dieser Erfassung festgestellt. Es besteht der Eindruck, dass die Angaben objektiv und reliabel sind.

7.1.2. Lernstand Muster

Der Erfassungszeitpunkt war in der Klasse A der 17. August 2011 und in der Klasse B der 18. August 2011. Beide Daten lagen vor der ersten Durchführungssequenz der Lernlandschaft.

Abbildung 8 Lernstand Muster Zeitpunkt 1

Um schnell Auswerten zu können, wurde ein Lösungsblatt erstellt, welches sich im Anhang 12 befindet. Beispiele von ausgefüllten Erfassungen sind im Anhang 13 zu sehen. Die Daten der einzelnen Kinder sind im Anhang unter 14 ersichtlich.

Beim Betrachten der Diagramme fällt auf, dass alle Kinder Vorwissen haben und Muster als solche erkennen können. Kein Kind benötigt somit eine Einführung zum Thema. Gleichzeitig zeigen die Diagramme, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf weniger Vorwissen haben als die übrigen Kinder der Klasse, mit Ausnahme der 2. Klasse A. So kann gesagt werden, dass sie nicht nur Probleme beim Rechnen und Schreiben haben, sondern die Schwierigkeiten sich auch beim Thema Muster zeigen. Wie in der Theorie unter den Punkten 3.8. und 3.8.1. gezeigt wurde, handelt es sich hier um Basiswissen des Rechnens.

7.1.2.1. Interpretationen

Den Kindern mit besonderem Förderbedarf fehlt Basiswissen, was sich in verschiedenen Bereichen immer wieder zeigt. Möglicherweise sind es Erfahrungen, die nicht gemacht und erlebt wurden. Diese Schwierigkeiten haben keinen direkten Einfluss auf die Entscheidungsfindung, möglicherweise aber auf die Selbstsicherheit und das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, was dann in Form einer Wechselwirkung wiederum Einfluss auf die Entscheidung hat.

7.1.2.2. Kritik an der Erfassung

Bei der ersten Durchführung der Lernstandserfassung haben einige schulstarke Schüler und Schülerinnen fast das Maximum der Punkte erreicht. So können diese Kinder bei der zweiten Durchführung fast keine Steigerung der Punktzahl ausweisen. Darum sind die Aussagen über den Lernstand und später den Lernzuwachs im Bezug auf schulstarke Kinder zu relativieren. Diese Erfassung muss für einen weiteren Gebrauch angepasst werden.

7.1.3. Postenblatt

Das Postenblatt wurde in den 5 Durchführungseinheiten vom 24. August bis zum 22. September 2011 von den Kindern selbstständig geführt.

Es wurde auf zwei Ebenen ausgewertet:

- Ebene der Kategorien der Aufgaben
- Ebene der Niveaus der Aufgaben

Wie bereits erwähnt ist die Einteilung in Niveaus für die Kinder durch Farben erkennbar, jene in Kategorien aber nicht.

Vorbemerkung: Das Postenblatt von einem Kind mit besonderem Förderbedarf wurde nicht ausgewertet, da es trotz wiederholten Erklärungen nicht nachvollziehbar ausgefüllt wurde.

7.1.3.1. Auswertung nach Kategorien

Die Auswertung wurde in Kinder mit Förderbedarf und solche ohne Förderbedarf unterteilt.

Abbildung 9 Kategorien

Die Rohdaten der Kategorien sind fettgeschrieben in Vierecken in einer Tabelle im Anhang 26 zu sehen. Im weiteren befindet sich ein ausgewertetes Postenblatt im Anhang 19 in welchem in den grau markierten Spalten die Häufigkeit der einzelnen gewählten Posten zu sehen ist.

7.1.3.2. Erkenntnisse

In dieser Auswertungen ist auf den ersten Blick zu erkennen, dass bei drei der Kategorien zwischen den Kindergruppen grössere Unterschiede bestehen. Es erstaunt, dass die Kategorien Muster erfinden und Knobeln von den Kindern mit besonderem Förderbedarf etwa gleich oft gewählt wurden wie von den übrigen Kindern.

7.1.3.3. Interpretation der Daten

Beim Arbeiten mit der Lernlandschaft kommt anscheinend den Kindern mit besonderen Bedürfnissen das handelnde Lernen sehr entgegen. Im ersten Moment erstaunt, dass diese Kinder weniger oft Spielangebote wählen als die übrigen Kinder. Doch kann dies mit dem Messen von Leistungen, dem besser oder schlechter sein zusammen hängen. Bei den Handlungsaufgaben gibt es keine Gewinner oder Verlierer, beim Spielen schon. Warum die Förderkinder seltener Texte und Arbeitsblätter wählen, ist einfacher zu interpretieren: Es sind möglicherweise für sie schulisch geprägte Inhalte, was sie mit negativen Gefühlen verbinden. Interessant sind die etwa gleich grossen Werte bei den Kategorien Mustererfinden sowie Rätsel und Knobeln. Hier kann interpretiert werden, dass auch Kinder mit be-

sonderem Förderbedarf Anforderungen an sich selbst stellen, um sich heraus zu fordern. Sie weichen also Schwierigkeiten nicht aus, sondern suchen sie. Es ist nicht ausgewertet worden, ob sie dabei niveaugerechte Herausforderungen ausgewählt haben.

7.1.3.4. Auswertung nach Niveau

Die Auswertung wurde in 1. Klasse und 2. Klasse unterteilt, um lernstandbedingte Unterschiede zu erkennen.

Abbildung 10 Niveaumentscheidungen

Die Rohdaten der Niveaus sind im Anhang 19 zu sehen.

7.1.3.5. Erkenntnisse

Die Auswertungen zeigen, dass erwartungsgemäss alle Kinder der 1. Klasse vermehrt Posten mit den Niveaus weiss, gelb und orange auswählen und jene der 2. Klasse hauptsächlich solche mit den Niveaus orange und rot. Weiter ist feststellbar, dass die Kinder ohne Förderbedarf generell leicht schwierigere Posten auswählen als die Kinder mit besonderem Förderbedarf. Sehr auffällig ist in der Darstellung der 1. Klasse, dass Kinder mit besonderem Förderbedarf fast doppelt so oft das Niveau weiss wählen und die anderen Kinder dafür viel häufiger das Niveau gelb. Dies zeigt sich in abgeschwächter Form auch bei der 2. Klasse. Diese Darstellung lässt auch auf die Menge der getroffenen Entscheide und gelösten Posten schliessen. Dies wurde prozentual errechnet. Es ist kein grosser Unterschied zwischen den beiden Kindergruppen festzustellen. Es kann aber erkannt werden, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf etwas weniger Posten gelöst haben als die übrigen Kinder.

7.1.3.6. Interpretation der Daten

Durch diese Grafiken wird erkennbar, dass die Kinder ihre Kompetenzen einschätzen können. Sie wissen, was sie zum niveaugerechten Arbeiten brauchen und haben die Fähigkeit die Posten oder Aufgaben dem Vorwissen entsprechend aus einer grossen Fülle auszuwählen. Diese Kompetenz haben bereits die Kinder mit besonderen Bedürfnissen der 1. Klasse. Somit kann gesagt werden, dass ein Kind selbst auswählen kann, niveaugerechte Entscheide trifft und so zu Aufgaben kommt, die seinem Vorwissen entsprechen.

7.1.3.7. Kritik am Postenblatt

Das selbstständige Ausfüllen des Postenblattes ist für die Kinder nicht einfach. So muss in Kauf genommen werden, dass das Ankreuzen vergessen geht oder an einem falschen Ort ein Kreuz gesetzt wird. Im Weiteren kann es sein, dass das Wunschdenken eines Kindes das Ankreuzen beeinflusst. Die Unterscheidung beim Ankreuzen in die verschiedenen Durchführungseinheiten mit dem „Auto- oder Sterntag“ ist überflüssig und erschwert das Finden der richtigen Stelle zusätzlich. Dies sollte bei einer weiteren Verwendung weggelassen werden.

7.1.4. Erfassung der Entscheidungszeit per Video

Pro Klasse wurde je zweimal während einer Durchführung der Lernlandschaft eine Zeiterfassung der per Videoaufnahme gemacht.

Abbildung 11 *Auswahlzeit je Klasse*

Legende:

- Mittelwert übrige Kinder
- Mittelwert* Kinder mit besonderem Förderbedarf
- Mittelwert* Kinder mit besonderem Förderbedarf, ausser das Kind, welches bei einer Wahl ein Problem hat.

Diese Diagramme zeigen die durchschnittliche Auswahlzeit pro Posten.

Bemerkung zur auffälligen Zeit des Kindes mit besonderem Förderbedarf: Der Auswahlprozess eines Förderkindes der Klasse A (Kind 20) wurde zufälligerweise von der Lehrperson beobachtet und ist im untenstehenden Diagramm ersichtlich. Dieses Kind hatte anscheinend bei der letzten Durchführung einen Posten für sich ausgewählt. Es ist zielbewusst dahin gegangen und wollte diesen bestimmten Posten nehmen, doch ein anderes Kind war schneller. Nun war das Förderkind, durch diese Vorentscheidung blockiert und konnte sich längere Zeit nicht für eine andere Aufgabe begeistern. Dies wird im Diagramm bei der grünen Säule ersichtlich. Der Wert in der blauen Säule beinhaltet die Zeit dieses Kindes nicht, da dieses eine Kind die Totalzeit aller Kinder stark beeinflusst.

Abbildung 12 Auswahlzeit alle Kinder einzeln

Erklärung zur Auswahlzeit: In beiden Klassen sind die Kinder 1-9 in der 1. Klasse und jene ab 10 (Klasse A) beziehungsweise 11 (Klasse B) in der 2. Klasse.

Für diese Diagramme wurde die gesamte Auswahlzeit, geteilt durch die Menge der Posten, um die vergleichbare Durchschnittszeit zu erhalten. Die nun dargestellte Zeit ist in Sekunden angegeben.

7.1.4.1. Erkenntnisse

Kinder mit besonderem Förderbedarf brauchen in der 1. Klasse weniger lang für eine Wahl als die übrigen Kinder. In der 2. Klasse benötigen sie aber länger. Wenn die Auswertung pro Kind betrachtet wird, fällt auf, dass die durchschnittliche Entscheidungszeit der einzelnen Kinder sehr stark differiert. So kann festgestellt werden, dass schnelle Kinder etwas 20 Sekunden benötigen pro Posten und langsame ca. 2.5 Minuten. Auch die oben erwähnte Beobachtung, dass Kinder schon Vorentscheidungen treffen, ist bei anderen Kindern im Video zu beobachten. Sie stehen nur ganz kurz bei den Posten und haben sich schon entschieden.

7.1.4.2. Interpretationen der Daten

Es gibt Kinder, die sehr schnell entscheiden. Dies kann auf Grund eines Vorentscheides sein. Da die Autorin die Kinder nicht kennt, kann kein Bezug auf das Selbstvertrauen oder Selbstwertgefühl der einzelnen Kinder gemacht werden, was bestimmt Einfluss auf Entscheide hat. Doch kann es sich dabei wie in der Theorie unter Abschnitt 3.2.4.2. erwähnt, auch um Gefühlsentscheide handeln, welche positive und negative Seiten haben. Das Vorentscheiden kann blockierend sein, wenn diese Aufgabe im Moment nicht zur Verfügung steht. Es könnte sein, dass die Kinder mit Förderbedarf wie im Interview erkannt auf ein Partnerkind warten und daher länger beim Auswählen haben. Es ist aber auch möglich, dass sie für jede Wahl mehr Zeit benötigen, da sie länger brauchen um sich einen Überblick zu verschaffen.

Wenn die bei der Entscheidungszeit erhobenen Daten jener Kindern, die bei der Postenwahl nur sehr wenig Zeit benötigten, mit jenen der Selbsteinschätzung über die Entscheidungsfindung verglichen werden, kann kein signifikanter Zusammenhang festgestellt werden. So denken die meisten von ihnen, dass sie für eine Entscheidung lange haben, was sich bei der Durchführung nicht bestätigt. Werden alle Kinder der Klassen betrachtet, kann eher ein Zusammenhang erkannt werden. Wird der

Fokus auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf gerichtet, kann erkannt werden, dass sie sich von den übrigen Kindern nicht unterscheiden.

7.1.4.3. Kritik an der Erfassung

Die Methode hat sich insofern bewährt, weil sie zeigt, was wirklich passiert. Probleme entstanden dann, wenn sich ein Kind während dem Auswahlprozess von den Posten abwendet, durchs Zimmer schlenderte und dadurch aus dem Aufnahmebereich der Kamera verschwand. Doch konnte dem durch genaues Betrachten der Filme begegnet werden. Da diese Kinder beim Abwenden nichts in der Hand hielten, war offensichtlich, dass sie zurückkehren würden und die Zeit weiter laufen musste.

7.1.5. Leitfaden-Kurzinterview

Die Auswertung des Leitfaden-Kurzinterview erfolgte wie unter Abschnitt 5.5.7.4. beschrieben in mehreren Schritten. Im ersten Durchgang der Analyse wurden alle Interviews gesichtet. Die grau hinterlegten Sätze können als Leitsätze definiert werden und die weiss hinterlegten ergaben sich durch Nachfragen zur Konkretisierung der Antworten. Die Kernaussagen der Antworten wurden in einem Satz zusammengefasst und den Antworten der 4 Hauptfragen zugeordnet. So entstand ein Überblick und es war möglich Kriterien für eine erste Reduktion zu bilden.

Es wurden 61 Leitfaden-Kurzinterview gemacht, davon 24 mit Kindern mit besonderem Förderbedarf. Einige Beispiele befinden sich im Anhang 31.

Tabelle 11 *Kategorien für die Interviewauswertung*

Frage	Kategorie	Menge der Nennungen
1	Kannst du mir erklären, warum du diesen Posten ausgewählt hast?	
	Interpretation der Aufgaben (sieht spannend, lustig, cool aus)	
	Posten haben handelnden Auftrag (spielen, basteln, bauen)	
	Weil das Partnerkind will (Beeinflussung zur Wahl)	
	Visueller Eindruck des Postens (ist farbig und/oder schön)	
	Andere Antworten	
2	Suchst du Aufgaben, die du alleine oder zu zweit machen kannst? Kategorien nach der Sozialform.	
	Partnerarbeit wird bevorzugt	
	Einzelarbeit wird bevorzugt	
	Arbeite gerne alleine oder zu zweit und weitere Antworten	
3	Was denkst du, kannst beim Arbeiten an diesem Posten etwas lernen?	
	Ich kann bauen/handeln	
	Ich will zählen, rechnen lernen	
	Weiss nicht , was ich lernen kann	
	Andere Antworten	
4	Ist die Aufgabe für dich einfach oder schwierig? Kategorien nach der Schwierigkeit.	
	Posten ist nicht schwer, er ist einfach	
	Posten ist mittelschwer	
	Posten ist schwierig	
	Schwierigkeit noch unbekannt	

„Beim zweiten Durchgang wird das Datenmaterial strukturiert und generalisiert, indem Einzeldaten verschiedenen Kategorien zugeordnet und bei Bedarf neue Kategorien eingefügt werden“ (vgl. Altrichter & Posch, 2007, S. 186). Für jede der 4 Fragen wurden Antwortkategorien gebildet. Die Kriterien für die Kategorienbildung sind in der Tabelle fett markiert. So waren am Schluss die Aussagen der Kinder gebündelt und konnten zusammengefasst werden.

Die Darstellung der Auswertung ist in die 4 verschiedenen Hauptfragen aufgeteilt. Bei den Darstellungen wurde nicht nach Alter oder Klasse unterschieden.

Abbildung 13 Leitfaden-Kurzinterview Antworten

Eine ausgefüllte Tabelle, welche nach Kategorien geordnet und die Anzahl der Nennungen ersichtlich ist, befindet sich im Anhang 32.

7.1.5.1. Erkenntnisse

Die Antworten der beiden Kindergruppen sind ziemlich synchron ausgefallen. Es sind nur wenige grössere Unterschiede festzustellen. Interessant sind die Antworten bei der Frage 1. Nur Kinder ohne Förderbedarf geben als Entscheidungsgrund an, dass eine Aufgabe spannend, cool tönt. Hingegen geben nur Kinder mit besonderem Förderbedarf als Entscheidungsgrund an, dass das Partnerkind diese Aufgabe nehmen oder machen will.

7.1.5.2. Interpretationen der Daten

Die Kinder mit besonderem Förderbedarf lassen sich bei ihrer Entscheidung vermehrt von aussen beeinflussen. Es ist ihnen möglicherweise wichtiger mit einem anderen Kind eine Aufgabe zu lösen,

als zu bestimmen, welche Aufgabe sie selbst wollen. Weiter kann interpretiert werden, dass sie mit ihrer Wahl die Absicht zeigen, bei der Postenarbeit schulische Inhalte zu lernen, obwohl sie gehäuft aussagen, dass sie nicht wissen, was sie konkret lernen. Die Sozialform hingegen wird von ihnen gezielt ausgewählt.

7.1.5.3. Kritik am Leitfaden-Kurzinterview

Teilweise möchten die Kinder keine Zeit zum Beantworten der Fragen aufwenden, weil sie lieber mit dem Arbeiten an den Posten beginnen. Dadurch fallen die Antworten knapp aus. Durch die Möglichkeit des Nachfragens konnte die Interviewerin trotzdem befriedigende Antworten erzielen. Die Planung des Interviews in einer straffen, vorgebenden Form ist hilfreich, weil nichts vergessen geht und die Fragen schnell gestellt werden können. So kann gesagt werden, dass sich die kurze Interviewform für diese Art der Befragung bewährt. Auch für die Auswertung hat sich diese Form als vereinfachend herausgestellt.

7.1.6. Erfassung des Lernzuwachses

Die Durchführung der Erfassungen des Lernzuwachses fand in der Klasse A am 28. September 2011 und in der Klasse B am 29. September 2011 nach Abschluss der Arbeit mit der Lernlandschaft statt. Sie erfolgte mit dem gleichen Instrument wie die Erfassung des Vorwissens.

Wie die Erfassung des Vorwissens ist die Auswertung in die einzelnen Klassen und in Kinder mit Förderbedarf und solche ohne Förderbedarf unterteilt. Einige Beispiele von Erfassungen befinden sich im Anhang 34.

Abbildung 14 Lernzuwachs

Legende:

- ■ Mittelwert übrige Kinder 1. Erfassungszeitpunkt (August)
- ■ Mittelwert übrige Kinder 2. Erfassungszeitpunkt (September)
- ■ Mittelwert* Kinder mit besonderem Förderbedarf 1. Erfassungszeitpunkt (August)
- ■ Mittelwert* Kinder mit besonderem Förderbedarf 2. Erfassungszeitpunkt (September)

Eine Auswertung in welcher der Lernzuwachs der einzelnen Kinder dargestellt wird, befindet sich im Anhang 35.

7.1.6.1. Erkenntnisse

In allen Grafiken über den Lernzuwachs ist festzustellen, dass die Kinder bei der Arbeit mit der Lernlandschaft Wissen erworben haben. Wenn alle Darstellungen verglichen werden, wird sichtbar, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf und alle Kinder der beiden 1. Klassen mehr Wissenszuwachs erworben haben als die übrigen Kinder. Dies hat wie bereits unter Abschnitt 7.1.2.2. beschrieben mit der Anlage der Erfassung zu tun und der Ernsthaftigkeit beim Ausfüllen der Erfassung über den Wissenszuwachs. Interessant zu sehen ist, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf bei beiden 2. Klassen nun gleich gut oder sogar eher etwas besser abschneiden, wie ihre Kameraden.

7.1.6.2. Interpretation der Daten

Es kann gesagt werden, dass die Arbeit mit der Lernlandschaft für alle Kinder erfolgreich war, insbesondere aber für die Kinder mit besonderem Förderbedarf. Diese zeigen teilweise einen signifikant grösseren Lernzuwachs als die übrigen Kinder der Klassen. Es scheint, dass das spielerische und frei wählbare Üben diese Kindergruppe motiviert und anspricht. Es ist nicht das „normale“ Lernen mit Frontalunterricht und Arbeitsblättern, das sie schon mit vielen negativen Erlebnissen verbinden. Durch die Arbeitsform der Lernlandschaft können sie unvoreingenommen ans Arbeiten (oder aus ihrer Sicht ans Spielen) gehen und sind dabei offen für Erfahrungen.

Das Arbeiten mit Lernlandschaften kommt Kindern mit Förderbedarf also entgegen und verhilft ihnen zu guten Leistungen.

7.1.6.3. Kritik an der Erfassung

Wie bereits unter Abschnitt 7.1.2.2. erwähnt, muss die Erfassung vor einem weiteren Gebrauch überarbeitet werden, da sie von den schulstarken Kinder schon vor der Arbeit mit der Lernlandschaft fast vollständig richtig ausgefüllt wurde und so keine Steigerung des Wissens mehr sichtbar gemacht werden konnte. Dies ist auch die Erklärung dafür, dass der Wissenszuwachs, welcher über diesen Test ermittelt wurde, bei den Kindern mit besonderem Förderbedarf grösser ist, als bei der übrigen Klasse.

7.1.7. Gegenüberstellung der Erfassungen, Triangulation

Alle Gegenüberstellungen erfolgen mit dem Fokus auf die ganze Klasse und auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf sowie in Bezug auf die Fragestellungen von Punkt 2.2. und gemäss dem Forschungsdesign von Punkt. 5.1.

Aufbau der Gegenüberstellung: Zuerst ist die Fragestellung fettgeschrieben wiedergegeben, dann werden die zur Triangulation verwendeten Erfassungen aufgezählt, die daraus gewonnenen Erkenntnisse aufgezeigt und anschliessend Schlüsse gezogen.

Wie trifft ein Kind eine Entscheidung bei der Arbeit mit Lernlandschaften?

Für die Beantwortung dieser Frage werden der Fragebogen über die Entscheidungskompetenz, die Liste der Postenwahl und das Leitfaden-Interview betrachtet.

Kinder mit besonderem Förderbedarf empfinden ihre eigene Entscheidungskompetenz als gleich gut wie die übrigen Kinder der Klasse. Doch lassen sie sich bei der Postenwahl vermehrt von aussen beeinflussen. Die Art der Arbeit, also die konkrete Arbeitsform (Kategorie), beeinflusste alle Kinder bei ihrer Entscheidung. So bevorzugten alle Kinder handlungsorientierte und farbige Posten und arbeiteten lieber im Team als alleine.

Aus diesen Erkenntnissen kann geschlossen werden, dass die Arbeitsform, die äussere Erscheinung eines Postens und die Sozialform ein Kind bei der Wahl beeinflussen.

Erreichen Kinder mit besonderem Förderbedarf durch die Arbeit mit einer Lernlandschaft gleich viel Lernzuwachs wie die anderen Kinder der Klasse?

Hier werden die beiden Lernstanderfassungen einander gegenübergestellt. Dann wird der Klassendurchschnitt mit jenem der Kinder mit besonderem Förderbedarf verglichen.

Auf Grund der Kritik an der Lernstanderfassung kann diese Frage nicht abschliessend behandelt werden. In den Grafiken ist bei allen Kindergruppen ein Lernzuwachs zu erkennen. Bei den Einzelauswertungen, welche sich im Anhang 35 befinden, kann das auch bei fast allen einzelnen Kindern gezeigt werden.

Nur mit Vorbehalt kann deshalb gesagt werden, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf überdurchschnittlichen Lernzuwachs erreicht haben.

Wie müssen die Posten einer Lernlandschaft gestaltet sein, damit alle Kinder, auch jene mit besonderem Förderbedarf, eine lernstandsentsprechende Wahl in angemessener Zeit treffen können?

Für die Beantwortung dieser Frage wird die Häufigkeit der gewählten Kategorien vom Postenblatt mit den Aussagen der Kinder im Leitfaden-Kurzinterview, der Zeiterfassung durch das Video und dem Niveau der Postenwahl verglichen.

Gemäss Aussagen der Kinder ist die äussere Gestaltung, die Sozialform und die Handlungs- und Lernform entscheidend bei der Wahl. Posten, bei denen eine Schachtel mit Spiel- oder Handlungsmaterial lag, wurden stark bevorzugt. Dies wird von den Kindern im Interview bestätigt. Bei den Kindern der 1. Klasse mit besonderem Förderbedarf ist festzustellen, dass sie doppelt so oft das Niveau weiss (einfachstes Niveau) gewählt haben als jede andere Farbe. Sie sind also fähig lernstandsgerecht zu entscheiden. Im Bezug auf alle Kinder kann festgestellt werden, dass die Kinder der 1. Klasse gehäuft einfachere Niveaus wählten und jene der 2. Klasse meistens die schwierigeren Posten, was wiederum auf lernstandsgerechtes Wählen hindeutet. Die durchschnittliche Entscheidungszeit ist bei den Kindern mit besonderem Förderbedarf der 2. Klasse länger, bei den beiden in der 1. Klasse aber kürzer.

Die Kinder haben also selbstständig, auf Grund ihres Vorwissens, niveaugerecht entschieden und grossen Lernerfolg erzielt. Es kann nicht verallgemeinernd gesagt werden, dass die Förderkinder länger brauchen dazu. Die Posten sollen handlungsorientiert sein und in Partnerarbeit gelöst werden können. Die äussere Gestaltung muss farbig, informativ und ansprechend sein.

7.2. Zusammenfassung der Auswertungen

Mit dieser Zusammenfassung sollen die Erkenntnisse aus den verschiedenen Erfassungen übergreifend angeschaut werden. Die Interpretationen und die kritischen Reflexionen wurden bei jeder Erfassung einzeln aufgezeigt und somit hier nicht mehr wiederholt.

Es kann festgestellt werden, dass alle Kinder durch die Arbeit mit der Lernlandschaft Wissen erworben haben, insbesondere jene Kinder, welche schwache Schulleistungen erbringen. Bei ihnen konnte ein grosser Lernzuwachs nachgewiesen werden. Alle Kinder haben niveaugerecht gewählt, auch die Kinder mit besonderem Förderbedarf.

Weiter kann festgehalten werden, dass es Arbeits- und Lernmethoden gibt, die von der Mehrheit der Kinder bevorzugt werden. So wählen die Kinder bevorzugt Posten der gleichen Kategorie (handelndes Lernen und das Lernen mit Spielen).

Beim Entscheiden haben die Kinder mit besonderem Förderbedarf im Schnitt etwa gleichlang. Wenn dies mit dem höheren Lernzuwachs verglichen wird, kann gesagt werden, sie haben überdurchschnittlich profitiert. Kinder mit besonderem Förderbedarf lassen sich öfter bei der Wahl beeinflussen.

Fazit über die Arbeit mit Lernlandschaften:

Die Arbeit mit der Lernlandschaft ermöglicht freigewählte Differenzierung und Individualisierung. Jedes Kind kann eine Aufgabe und die Sozialform wählen, die seinem Interesse oder seiner momentanen Stimmung entspricht. So freuten sich die Kinder jeweils auf die Arbeit mit der Lernlandschaft und waren beim Abschluss traurig. Diese Erkenntnisse decken sich mit den Aussagen von Hascher (2004): „Spas am Lernen, Freude an der Schule, Wohlbefinden in der Klasse – dies sind nicht nur mögliche Bedingungen für Lernmotivation und selbstständige Lernaktivitäten, sondern auch Ziele des erfolgreichen Unterrichtes“ (vgl. S. 113).

7.3. Bezug zu den Hypothesen

Die unter 2.1 gestellten Hypothesen konnten durch diese Arbeit bestätigt werden, dies auch mit Einbezug der Kinder mit besonderem Förderbedarf.

7.4. Beantwortung der Fragestellungen

Frage 1: Wie trifft ein Kind eine Entscheidung bei der Arbeit mit Lernlandschaften?

Die äussere Gestaltung der Posten, die Sozialform der Arbeit und die Arbeitsform mit aktivem Tun sind die Entscheidungsmerkmale.

Frage 2: Erreichen Kinder mit besonderem Förderbedarf durch die Arbeit mit einer Lernlandschaft gleich viel Lernzuwachs wie die anderen Kinder der Klasse?

Auf Grund der Kritik am Fragebogen über das Vorwissen, kann diese Frage nur mit Vorbehalt beantwortet werden. Wird diese Kritik ausgeklammert, kann die Frage im ersten Moment mit einem klaren JA beantwortet werden. Aber auch beim vertieften Betrachten und mit Blick auf die Theorie kann diese Frage positiv beantwortet werden. Es ist sogar so, dass die Kinder mit besonderem Förderbedarf grösseren Lernzuwachs erreicht haben als die übrigen Kinder. Ausserdem wurde festgestellt, dass sie qualitativ gute Entscheide treffen.

Frage 3: Wie müssen die Posten einer Lernlandschaft gestaltet sein, damit alle Kinder auch jene mit besonderem Förderbedarf, eine lernstandsentsprechende Wahl in angemessener Zeit treffen können?

Der Aufbau der Lernlandschaft muss übersichtlich und für die Kinder verständlich sein. Damit ist die Einteilung in Niveaus, die Gestaltung der Auftragsblätter und die Präsentation gemeint. Die Posten müssen handlungsorientierten und spielerischen Charakter haben und äusserlich ansprechend gestaltet sein.

7.5. Diskussion

Die Ausgangslage war, dass die Lehrpersonen bei den Kindern mit besonderem Förderbedarf lange Auswahlzeiten feststellten und damit nicht zufrieden waren. Ausserdem werden von aussenstehenden

Personen immer wieder Bemerkungen gemacht, dass Unterstufenkinder und vor allem jene mit Förderbedarf, beim Arbeiten mit Lernlandschaften überfordert sind. Sie stellen den Lernzuwachs in Frage.

Im Theorieteil wurde beschrieben, dass auch verschiedene Autoren den offenen Unterricht, vor allem im Bezug auf Kinder mit besonderem Förderbedarf, skeptisch betrachten, (siehe Punkt 3.4.1.).

Bei der Durchführung der Lernlandschaft konnte festgestellt werden, dass alle Kinder, und vor allem jene mit besonderem Förderbedarf, Lernzuwachs erzielten, unabhängig von der Auswahlzeit. Sie trafen somit niveaugerechte Entscheidungen. Das Rahmenmodell über den Prozess des Entscheidens von Betsch et al. hat sich bestätigt. Vor allem durch die Aussagen der Kinder im Interview, in welchem sie sagen, dass für sie die Sozial- und die Arbeitsform der Posten wichtig ist. Auch beim Betrachten der Postenblätter und der häufigen Wahl der gleichen Arbeitskategorie zeigt es sich, dass die Kinder über das Gedächtnis auf gemachte Erfahrungen zurück greifen. Der Entscheidungsprozess verläuft sowohl über die kognitive Ebene als auch über die Gefühlsebene. Es gibt Kinder, die zu den Posten kommen und kurz entschlossen etwas nehmen. Andere benötigen länger, schauen da und dort, kommen wieder zum ersten Posten zurück und wählen erst dann aus. Auch die Aussage von Bauer, welche den Lehrpersonen Mut macht, den Kindern Entscheidungen und die notwendige Selbstregulierung zu zutrauen, bestätigt sich. So zeigte sich, dass die Kinder mit der Fülle der Posten und Materialien umgehen, eine Arbeit auswählen können und Lernzuwachs erzielen.

Es kann zusammenfassend gesagt werden, dass sich die Erkenntnisse der Theorie in der praktischen Arbeit bestätigt haben. Interessant ist, dass sich diese Aussage auf alle Kinder bezieht, auch auf jene mit besonderem Förderbedarf.

Fazit: Der grosse Lernzuwachs und die Motivation der Kinder, vor allem bei den Kindern mit besonderem Förderbedarf, macht Mut um weiter mit Lernlandschaften zu arbeiten.

7.5.1. Evaluation des forschungsmethodischen Handelns

Das für diese Arbeit gewählte Vorgehen hat sich mehrheitlich bewährt. Die Auswertungen dieser verschiedenen Erfassungen gestaltete sich zeitaufwändig, doch wurde so eine umfangreiche Triangulation möglich. Einzig die Schwierigkeit mit dem Erfassungsbogen zum Lernstand und Wissenszuwachs der Kinder, welcher vor und nach dem Projekt eingesetzt wurde, muss beachtet werden. Durch dieses Problem müssen die Aussagen der Arbeit etwas relativiert werden.

Der Interviewaufbau mit dem Leitfaden war für die durchführende Person eine Erleichterung und hat sich auch beim Nachfragen bewährt.

Das Erfassungen per Video verlief ab dem Moment problemlos, als das Gerät nicht mehr mit dem Stativ im Weg stand, sondern im Büchergestell aufgestellt wurde.

Der offene und transparente Umgang mit den Kindern, den Eltern und den Lehrpersonen hat sich als gut herausgestellt. Die Durchführung des Projektes durch eine aussenstehende Person wurde nie zu einem Problem, sondern gehörte für die Kinder zur Arbeit mit der Lernlandschaft.

Dadurch, dass alle Auswertungen qualitativ erfassbar waren, konnte eine gute Vergleichbarkeit erzielt werden. Durch die grafische Darstellung der Auswertungen mit Säulendiagrammen, und mit der Farbgestaltung ist es gelungen, die verschiedenen Erfassungen übersichtlich darzustellen, was bei der Triangulation hilfreich war.

7.6. Erkenntnisse und Folgerungen

Es wurde erkannt, dass sich die Arbeit mit Lernlandschaften in der Unterstufe bewährt, dass gute Lernerfolge erzielt werden und die Kinder auch aus einer grossen Fülle von Material lernstandsgerecht entscheiden können. Die Arbeit mit dieser Form von Lernlandschaft wirkt sich positiv auf den Lernerfolg aller Kinder aus.

7.6.1. Transfer in den Schulalltag

Die Arbeit mit strukturierten und übersichtlich gestalteten Lernlandschaften in der Unterstufe bewährt sich und ist zu empfehlen. Bei der Einführung und den ersten Arbeitssequenzen ist es von Vorteil, wenn zwei Lehrpersonen anwesend sind oder nur mit Halbklassen gearbeitet wird. Ein zweiter Raum ist nicht notwendig aber wünschenswert, denn es wird von den Kindern durch das aktive Handeln mehr Platz beansprucht. Zudem erhöht sich der Lärmpegel durch die Interaktionen. Es wäre von Vorteil, wenn bei beliebten Posten das Material doppelt vorhanden wäre. Dann entstehen weniger Enttäuschungen, weil der im Voraus gewählte Posten im Moment besetzt ist

7.6.1.1. Pädagogische Erkenntnisse

Perspektive der Lehrperson:

Es war festzustellen, dass viele Kinder am Anfang bei der Arbeit mit der Lernlandschaft Hilfe benötigten und dass es darum sinnvoll ist, wenn eine zweite Lehrperson anwesend ist. Je länger mit der Lernlandschaft gearbeitet wurde, desto eher konnte eine Lehrperson alleine die ganze Klasse betreuen. Transparente Strukturen sind für diese Unterrichtsform für die Kinder und die Lehrperson wichtig. Diese geben Halt und schaffen für alle Sicherheit. Ohne Strukturen besteht die Gefahr, dass sich die Kinder in der Fülle der Angebote verlieren. Bei der Durchführung wurde ersichtlich, dass diese Unterrichtsform von der Lehrperson eine neue Rolle erfordert, vom Wissensvermittler zu jener der Begleitung innerhalb eines Prozesses. Diese Umstellung ist nicht einfach und benötigt Zeit. Zudem wurde festgestellt, dass sich eine Doppelrolle ergibt. Einerseits jene des Beraters und Begleiters, andererseits die eher „alte“ Rolle der Person, die den Überblick bewahrt und die Klasse strukturell und organisatorisch führt. Zum Beispiel ergibt sich durch das Arbeiten mit der Lernlandschaft mehr Bewegung im Schulzimmer und Gespräche unter den Kindern sind notwendig. Dies muss beobachtet und, so lange es förderlich ist, auch möglich sein. Die Arbeit mit einer Lernlandschaft in der Unterstufe ist als Erweiterung des Lernangebotes zu sehen. So bleibt auch die „alte“ Lehrerrolle in der restlichen Zeit bestehen.

In dieser Unterrichtsform zeigt sich, dass die Kinder Kompetenzen haben, welche sie im sonstigen Alltag nicht zeigen. Damit sich diese entfalten können, muss den Kindern das Vertrauen gegeben werden, dass sie gute Entscheidungen treffen und Lernzuwachs erzielen können. Im offenen Unterricht ist es nicht nötig, dass die Lehrperson ständig kontrolliert und korrigiert. Sie beobachtet und hilft, wenn sie darum gebeten wird. So wird die Arbeit mit heterogenen Klassen einfacher, da jedes Kind sich die Aufgaben selbst stellt anhand seiner Selbsteinschätzung und seinen mit den Niveaus gemachten Erfahrungen.

Ein ganz anderer Aspekt ist das Erstellen der Lernlandschaft, was viel Zeit benötigt. Dafür sollte die Lehrperson Ressourcen im Sinne von Zeit erhalten. Zum Beispiel kann an einen „Schilftag“ als Teamprozess innerhalb eines Schulhauses an einer Lernlandschaften gearbeitet werden. Eine Lernland-

schaft muss auch immer wieder überarbeitet oder ergänzt werden, denn die Niveaus der Klassen sind unterschiedlich und es kommen auch immer wieder neue Materialien auf den Markt. Eine Lernlandschaft benötigt ausserdem Pflege, fehlende oder defekte Materialien müssen ersetzt werden. Da beim Arbeiten mit der Lernlandschaft bei den Kindern eine grosse Motivation und viel Engagement zu erkennen ist lohnt sich der Aufwand.

Perspektive der Kinder:

Das Arbeiten mit Lernlandschaften fördert die Motivation. Ein passives Konsumieren von Lerninhalten ist nicht möglich. Eigenaktivität und Eigeninitiative wird gefordert. Den Kindern wird Vertrauen entgegen gebracht und sie können sich auch einmal einen Misserfolg leisten, ohne dass dies Konsequenzen auf die weitere Arbeit hat. Sie müssen aber auch lernen, Hilfe zu holen, wenn sie diese benötigen. Für einige der Kinder kann es schwierig sein, wenn viel Bewegung oder Lärm im Raum entsteht. Sie lassen sich dann ablenken. Doch besteht für solche Situationen die Möglichkeit einen ruhigen Platz im Zimmer oder allenfalls ausserhalb zu suchen. Auch in diesem Bereich ist die Eigeninitiative der Kinder gefragt und eine eigene Problemlösung notwendig. Insgesamt gesehen entsteht für das Kind mehr Spielraum, mehr Freiheit und sie können situativ auf eigene Stimmungen und Bedürfnisse reagieren. Zudem kann nicht davon ausgegangen werden, dass die offenen Unterrichtsformen für alle Kinder optimal ist. Die Heterogenität der Kinder verlangt auch einen vielfältigen Unterricht.

Perspektive der schulischen Heilpädagogin / Heilpädagogen:

Die Arbeit mit Lernlandschaften ist eine integrative Förderung aller Kinder, denn Separation und Lernlandschaft ist ein Widerspruch. Der heilpädagogische Fokus ist in erster Instanz auf die Kinder mit besonderem Förderbedarf gerichtet, doch kann die Unterstützung auch andere Kinder betreffen oder in einer Kleingruppe stattfinden. Wichtig bei einer Lernlandschaft ist, dass es für jedes Niveau der anwesenden Kinder Angebote hat. Dabei wird nicht nur an Kinder mit besonderem Förderbedarf gedacht, sondern auch an schulstarke Kinder. Zudem beruht die heilpädagogische Unterstützung nicht nur auf der Unterstützung der Kinder. Es ist gut möglich, dass bei der Einführung einer Lernlandschaft die Heilpädagogin dabei ist.

7.6.1.2. Heilpädagogische Erkenntnisse

Kinder mit einem besonderen Förderbedarf können genauso erfolgreich mit Lernlandschaften arbeiten wie alle anderen auch. Wichtig ist aber, dass die Lernlandschaft eine übersichtliche und klare Struktur hat. Damit ist gemeint, dass die Aufgabenblätter der Posten immer gleich aufgebaut sind und die verschiedenen Niveaus klare Bezeichnungen haben. Es wurde erkannt, dass auch Kinder mit besonderem Förderbedarf die Kompetenz haben, lernstandsgerechte und somit qualitativ gute Entscheidungen zu treffen. Im Alltag muss darauf geachtet werden, dass sie sich nicht zu oft bei der Wahl des Postens vom Partnerkind beeinflussen lassen. Weiter kann gesagt werden, dass die Arbeit mit einer Lernlandschaft zur Integration der Kinder mit besonderem Förderbedarf beiträgt, da alle am gleichen Thema arbeiten. Die Grenze zwischen Förderkindern und den anderen Kindern verwischt sich.

7.7. Rückblick und Ausblick

Die Arbeit mit der Lernlandschaft hat sich aus Sicht der Kinder und der betroffenen Lehrpersonen gelohnt, weil die Kinder motiviert Lernerfolg erzielten und die Lehrpersonen eine neue Methode kennen lernen konnten.

Wenn an eine Weiterführung dieser Arbeit gedacht wird, können unterschiedliche Richtungen eingeschlagen werden.

Eine Möglichkeit wäre den Fokus auf die schulstarken Kinder zu richten. Denn diese Arbeit bezieht sich nur auf die beiden Kindergruppen, Klasse und Kinder mit besonderem Förderbedarf. Aber auch schulstarke Kinder haben ihre ganz besonderen Bedürfnisse und auch diese sind ernst zu nehmen. Dies könnte gemacht werden, indem ihre Bedürfnisse genauer und gezielter fokussiert würden. So könnte eine Aufteilung in drei Kindergruppen gemacht werden, schulschwache, durchschnittliche und schulstarke Kinder.

Ein interessanter Aspekt wäre auch, anzuschauen ob nun wie unter Punkt 3.2.1 erwähnt ADS und ADHS Kinder mehr Mühe haben beim Entscheidungsprozess. Dies könnte mit den Erhebungen dieser Arbeit gemacht werden durch eine gezielte Auswertung mit dem Fokus auf jene Kinder.

Noch eine andere Möglichkeit wäre, den Fokus einzig auf die Entscheidungszeit zu richten. Diese Idee entstand dadurch, da in dieser Arbeit festgestellt wurde, wie unterschiedlich die Entscheidungszeit bei den einzelnen Kindern ist, unabhängig, ob es sich um Kinder mit besonderem Förderbedarf oder um andere handelt.

Fazit: Es kann festgestellt werden, dass sich alle Kinder bei der Arbeit mit der Lernlandschaft so entschieden haben, dass sie Wissenszuwachs erzielten. Kein einziges Kind war von der Fülle des Materials oder der Posten so überfordert, dass es sich nicht mehr entscheiden konnte. Dies konnte durch die Triangulation mit den verschiedenen Erfassungen aufgezeigt und nachgewiesen werden. Somit kann gesagt werden, dass die Arbeit mit einer Lernlandschaft in der Unterstufe erfolgreich ist und die Kinder zu Lernerfolg führt.

8. Literaturverzeichnis

- Achermann, E. (2009) *Der Vielfalt Raum und Struktur geben, Unterricht mit Kindern von 4-8*. Schulverlag Plus AG.
- Altrichter, H. & Posch, P. (2007). *Lehrerinnen und Lehrer erforschen ihren Unterricht 4. Auflage. Unterrichtsentwicklung und Unterrichtsevaluation durch Aktionsforschung*. Bad Heilbronn: Julius Klinkhardt
- Aeschbacher, (28. April 2011) Sendung „Aeschbacher“ SF 1.
- Bauer, R. (2009). *Lernen an Stationen weiterentwickeln, Wege zur Differenzierung und zum individuellen Lernen*. Berlin: Cornelsen Verlag.
- Betsch, T., Funke J. & Plessner H. (2011). *Denken-Urteilen Entscheiden, Problemlösen*. Allgemeine Psychologie Berlin, Heidelberg: Springer Verlag.
- Bochmann, R. & Kirchmann, R. (2006) *Kooperatives Lernen in der Grundschule. Zusammen arbeiten - Aktive Kinder lernen mehr*. Essen, Frillendorf: Verlag: NDS Verlagsgesellschaft.
- Bohl, Th. & Kucharz, D. (2010) *Offener Unterricht heute, Konzeptionelle und didaktische Weiterentwicklung* Weinheim und Basel Beltz Verlag.
- Bönsch, M. ((2006). *Selbstgesteuertes Lernen in der Schule. Praxisbeispiele aus unterschiedlichen Schulformen*. Braunschweig: Verlag Westermann.
- Broschart, J. (Textredaktion) Abraham O.& Kindel C.& Sparmann A.& Völker J.,(Mitarbeiter dieser Ausgabe) (Juni 2011) *GEO Geoskop*
- Christiani, R. (2010) *Jahrgangsübergreifend unterrichten, Ziele, Erfahrungen, Organisieren, Informieren, Differenzieren, Beurteilen*. Berlin Cornelson Verlag.
- Eschelmüller, M. (2008). *Lerncoaching im Unterricht, Grundlagen und Umsetzungshilfen*. Bern: Schulverlag.
- Ferrarö, A. (2010) *Wochenplanarbeit in der Grundschule. Pocket-Rategeber Schule*. Müllheim an der Ruhr: Verlag an der Ruhr
- Flick, U. (2010). *Qualitative Sozialforschung, eine Einführung*. Reinbeck bei Hamburg: Rowohlt's Verlag.
- Fitzka, M. (2009) *Neuronale Korrelate Entscheidungsfindung, eine EEG Studie*. Saarbrücken: Dr. Müller Verlag.
- Gudjons, H. (2006). *Neue Unterrichtskultur - veränderte Lehrerrolle*. Bad Heilbronn: Verlag Julius Klinkhardt.

- Hascher, T. (2004) *Schule positiv erleben. Ergebnisse und Erkenntnisse zum Wohlbefinden von Schülerinnen und Schülern*. Berne: Haupt.
- Heeb, A. (2007) *Kinder begegnen Mathematik. Zusammenhänge erkennen, Muster und Regeln*. Kanton Zürich: Lehrmittelverlag
- Jungermann, H. (2010). *Die Psychologie der Entscheidung. Eine Einführung*. Heidelberg: Spektrum Akademischer Verlag.
- Jungmann, H. & Lütge Ch. (2009). *Entscheidung und Urteil, Philosophie und Psychologie im Dialog*. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht.
- Jürgens, E., (2006) *Lebendiges Lernen in der Grundschule. Ideen und Praxisbausteine für einen schüleraktiven Unterricht*. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Knapp, W. & Rösch H, (2010). *Sprachliche Lernumgebung gestalten*. Freiburg im Breisgau: Fillibach Verlag.
- Lienhard, P., Joller K. & Mettauer B. *Rezeptbuch schulische Integration. Auf dem Weg zu einer inklusiven Schule*. Berne: Haupt
- Lorenz, J. (2006) *Mathematik ist die Regel*. Zeitschrift Grundschule Mathematik. Muster und Strukturen: Gesetzmässigkeiten 8, 4-5.
- Mayring, P. (2010). *Qualitative Inhaltsanalyse. Grundlagen und Techniken*. 11., aktualisierte und überarbeitete Auflage. Weinheim und Basel: Beltz Verlag
- Meier, H. (2010). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen Verlag.
- Mietzel, G. (2002). *Wege in die Entwicklungspsychologie, Kindheit und Jugend*. Weinheim: Beltz
- Moser Opitz, E. & Schmassmann, M. (2002) *Heilpädagogischer Kommentar zum Zahlenbuch 1. Hinweise zur Arbeit mit Kindern mit mathematischen Lernschwierigkeiten*. Zug: Klett und Balmer
- Peschel, F. (1997) *Offen oder geschlossen – Formen und Chancen offenen Unterrichtes*. München: Oldenbourg Verlag.
- Singer, W. (2004) *Entscheidungsgrundlagen. Keiner kann anders als er ist. Vorschaltungen legen uns fest*. o.O. Frankfurter Allgemeine Zeitung, Feuilleton
- Steinau, B. *Erste Muster legen und zeichnen*. Zeitschrift Grundschule Mathematik. Symmetrien: Pake-tierungen. 22, 6-9.
- Storch, M. (2011). *Das Geheimnis kluger Entscheidungen, von Bauchgefühl und Körpersignalen*. München Zürich: Piper Verlag.

- Storch, M. & Krause, F. (2010). *Selbstmanagement-ressourcenorientiert, Grundlagen und Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. (ZRM) Bern: Huber Verlage, Hogrefe AG.
- Storch, M. & Riedener, A. (2009). *Ich packs! Selbstmanagement für Jugendliche, Ein Trainingsmanual für die Arbeit mit dem Zürcher Ressourcen Modell*. Bern: Huber Verlage, Hogrefe AG.
- Trautmann, T. (2010). *Interview mit Kindern, Grundlagen, Techniken, Besonderheiten, Beispiele*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Vaterfreuden. (27. August 2011) *Ab wann dürfen Kinder mitentscheiden*.
www.vaterfreuden.de/vaterschaft/erziehungsfragen/ab-wann-d%C3%BCrfen-kinder-mitentscheiden [18.10.2011]
- Willenbrock, H. (2008). Die Psychologie der Entscheidung, Das Geheimnis der guten Wahl. *Zeitschrift GEO. Das neue Bild der Erde*, 8, 138-152.
- Wottreng, St. (2007). *Handbuch Handlungskompetenz, Einführung in die Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz*. Oberentfelden: Sauerländer Verlag.
- Zehnpfenning, H. & H. in Christiani R. (2010) *Jahrgangsübergreifend unterrichten, Ziele, Erfahrungen, Organisieren, Informieren, Differenzieren, Beurteilen*. Berlin Cornelson Verlag.

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: <i>Aufbau der Lernlandschaft</i>	S. 26
Tabelle 2: <i>Gliederung der Niveaus</i>	S. 28
Tabelle 3: <i>Forschungsvorgehen</i>	S. 30
Tabelle 4: <i>Erfassung Entscheidungskompetenz</i>	S. 33
Tabelle 5: <i>Erfassung Lernstand</i>	S. 33
Tabelle 6: <i>Erfassung der Postennummern mit dem Postenblatt</i>	S. 35
Tabelle 7: <i>Erfassung mit Video</i>	S. 36
Tabelle 8: <i>Leitfaden-Kurzinterview</i>	S. 36
Tabelle 9: <i>Interviewfragen</i>	S. 38
Tabelle 10: <i>Auswertungsmethoden</i>	S. 47
Tabelle 11: <i>Kategorien für die Interviewauswertung</i>	S. 54

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: <i>Rahmenmodell Entscheidungsprozess</i>	S. 11
Abbildung 2: <i>Offener Unterricht – Freiraum</i>	S. 17
Abbildung 3: <i>Beeinflussende Faktoren bei Entscheidungen</i>	S. 22
Abbildung 4: <i>Forschungsdesign</i>	S. 23
Abbildung 5: <i>Postenblatt</i>	S. 26
Abbildung 6: <i>Phasenmodell</i>	S. 31
Abbildung 7: <i>Entscheidungskompetenz</i>	S. 48
Abbildung 8: <i>Lernstand Muster Zeitpunkt 1</i>	S. 49
Abbildung 9: <i>Kategorien</i>	S. 50
Abbildung 10: <i>Niveauentscheide</i>	S. 51
Abbildung 11: <i>Auswahlzeit je Klasse</i>	S. 52
Abbildung 12: <i>Auswahlzeit alle Kinder einzeln</i>	S. 53
Abbildung 13: <i>Leitfaden-Kurzinterview Antworten</i>	S. 55
Abbildung 14: <i>Lernzuwachs Zeitpunkt 2</i>	S. 56

Anhang

1	Brief an die Lehrpersonen	S. 2
2	Absprachen mit den Lehrpersonen	S. 4
3	Lehrperson der Klasse A	S. 4
4	Lehrperson der Klasse B	S. 4
5	Termine der Durchführungen	S. 5
6	Erfassung Entscheidungsfindung	S. 6
7	Fragebogen leer	S. 6
8	Beispiele von ausgefüllten Erfassungen	S. 7
9	Auswertung Entscheidungsfindung	S. 8
10	Erfassung Muster	S. 9
11	Erfassung leer	S. 9
12	Erfassung Lösungen	S. 11
13	Beispiele von ausgefüllten Erfassungen	S. 13
14	Erfassung ausgewertet	S. 14
15	Lernlandschaft	S. 15
16	Vorbereitung für die Einführung der Lernlandschaft	S. 15
17	Postenblatt für Kinder	S. 16
18	Postenblatt unterschiedlich ausgefüllte Beispiele	S. 18
19	Zusammenzug aller ausgewerteten Postenblätter	S. 20
20	Auftagskarten	S. 22
21	Arbeitsblätter	S. 22
22	Spielangebote	S. 30
23	Handlungsaufgaben	S. 36
24	Muster erfinden	S. 45
25	Rätseln und Knobeln	S. 50
26	Überblick über die Einteilung in Niveaus und Kategorien	S. 55
27	Erfassung der Zeit per Video	S. 56
28	Elternbrief	S. 56
29	Leitfaden-Kurzinterview	S. 57
30	Interviewfragebogen leer	S. 57
31	Beispiele von Interviews	S. 58
32	Auswertung	S. 60
33	Lernzuwachs	S. 62
34	Erfassung	S. 62
35	Auswertung	S. 64

Anhang 1 Brief an die Lehrpersonen

10. Juli 2011

Liebe Lehrpersonen

Vorerst mal ganz herzlichen Dank, dass ich Euch so kurzfristig für mein Projekt gewinnen konnte. Mit diesem Brief möchte ich Euch einige Angaben zu meiner Masterthese senden. Dies vor allem über den praktischen Teil. Es geht mir darum Transparenz zu schaffen über den Durchführungsmodus und die dazugehörigen, provisorisch bestimmten Daten. Verschiebungen sind noch gut möglich. Ein Durchführungsdatum ist für mich schwierig, da sich an diesem Tag eine Terminkollision mit einem HfH Termin ergibt. Dies bin ich am abklären mit meinem Mentor. Die eine Klasse habe ich mit A bezeichnet und die andere mit B.

Der Titel der Masterthese wird sinngemäss lauten: **Entscheiden in Lernlandschaften**.

Fragestellung:

Wie trifft ein Kind eine Entscheidung, was hilft ihm dabei und hat es in der Unterstufe die Fähigkeit eine lernstandentsprechende Wahl zu treffen?

Datenschutz:

Ganz wichtig zu wissen ist, für die Arbeit werden alle Namen der Kinder und Lehrpersonen geändert. Der Name des Schulhauses und der Gemeinde wird nicht erwähnt. Der Video dient nur zur Erfassung der Zeit beim Auswählen, wird anschliessend gelöscht und somit nicht weiter geleitet oder verwendet. So kann die Anonymität garantiert werden.

Lernlandschaft und Erfassungen:

Für die Masterthese wird eine Lernlandschaft zum Thema Muster in 5 verschiedenen Niveaus hergestellt. Zu jedem Niveau hat es 5-10 Aufgaben. Die Kinder wählen die Aufgaben selber, ohne Vorgaben. Sie können auch das Niveau wählen und wechseln, nach eigener Wahl. So entscheiden die Kinder also ganz frei, was sie arbeiten wollen. Während den Durchführungen sind die Lehrpersonen für die Kinder und ihre Fragen zuständig. Ich werde anwesend sein, die Posten einrichten und Kurzinterviews machen. Ein bis zweimal wird ein Videogerät installiert, das die Kinder von hinten filmt beim Posten auslesen. Dies dient der Erfassung wie lange die Kinder bei der Postenwahl haben.

Alle benötigten Materialien für die Lernlandschaft und die Erfassungen werden mitgebracht.

Forschungsdesign:

Wie soll an der Fragestellung mit den Kindern der beiden gemischten 1./2. Klassen arbeitet werden?

Provisorische zeitliche Planung:

Telefon	Lehrperson der Klasse B	W 30	Klärung der Termine und der Details zur LL. ev auch einen Termin für einen Elternabend abmachen.
	03.08.11 Klasse A	W 31	Vorbesprechung mit der beteiligten Lehrperson und Lernlandschaft anschauen.
Elternabend	15.08.11 Klasse A	W 33	Eltern werden von mir informiert
Erfassungen	17.08.11 Kl. A 18.08.11 Kl. B	W 33	Es wird mit einem Fragebogen erfasst, wie die Kinder denken, dass sie sich entscheiden. Der Lernstand zum Thema Muster wird mit einem Arbeitsblatt erfasst.
1. Durchführung	25.08.11 Kl. A + B	W 34	
2. Durchführung	31.08.11 Klasse A 01.09.11 Klasse B	W 35	
3. Durchführung	08.09.11 Kl. A + B	W 36	Terminkollision mit Modul der HfH (wird abgeklärt)
4. Durchführung	14.09.11 Klasse A 15.09.11 Klasse B	W 37	
5. Durchführung	22.09.11 Kl. A + B	W 38	
Erfassung	28.09.11 Klasse A 29.09.11 Klasse B	W 39	Der Lernstand zum Thema Muster wird mit dem gleichen Fragebogen wie in W 33 nochmals erfasst. (Lernkontrolle)

In dieser Tabelle fehlt der Termin der Vorbesprechung mit der Lehrperson der Klasse B. Nach dem Telefon, das diese Woche stattfindet, sollte der Termin abgesprochen sein. Eventuell können beide Besprechungen gleichzeitig am 03. August durchgeführt werden.

Eine weitere Option ist die Zusammenlegen der Durchführungen auf die Donnerstage. Dann würde die Lernlandschaft vor der Pause in der Klasse A und nach der Pause in der Klasse B stattfinden. Dies ist im Moment in der Woche 34, 36 und 38 so.

Doch vorerst wünsche ich Euch ganz schöne und erholsame Ferien.

Ganz lieben Gruss und herzlichen Dank für Eure Bereitschaft zur Mitarbeit.

Trix Bösch

Wenn sich bei Euch Fragen ergeben, meldet Euch bei mir:

Beatrice Bösch

Anhang 2 Absprachen mit den Lehrpersonen

Anhang 3 Lehrperson der Klasse A

Notizen der Absprachen mit der Lehrperson der Klasse A 03.08.11

- Elternabend: Ich stelle Projekt kurz vor und definiere meine Rolle als passive Beobachterin! Einwilligung zum Filmen am Abend von den Eltern unterschreiben lassen, mit dem Hinweis, dass nach der Auswertung alles gelöscht wird.
- Stundenplan: Die Schule beginnt um 8.20 Uhr und Projekt immer auch dann.
- Am Mittwoch ist die Klasse geteilt in 1. und 2. Klasse. Somit sind nur die Hälfte der Kinder anwesend.
- Am Donnerstag ist die ganze 1./2. Klasse anwesend.
- Die abgemachten Daten von der Liste bleiben bestehen.
- Bei der ersten Durchführung erkläre ich den Kindern den Aufbau der LL.
 - o Niveaus nach Farben
 - o Männchen teilweise, als Zeichen wie viele Kinder an diesem Posten arbeiten können
 - o Postenübersicht wird von den Kindern geführt, die Lehrperson visiert Posten wenn sie richtig gelöst wurden.
- Ich kläre meine Anwesenheit am 08. 09. 11 noch ab.

Anhang 4 Lehrperson der Klasse B

Notizen der Absprachen mit der Lehrperson der Klasse B 12.08.11

- Elternabend: Er findet am 08.09.11 statt, meine Teilnahme wird nicht als nötig empfunden.
- Elternbrief: Da der Elternabend so spät ist, werden die Eltern mit einem Elternbrief über meine Arbeit informiert und gleichzeitig die Einwilligung für das Filmen eingeholt. Der Brief soll kurz und einfach sein. Ich maile ihn der Lehrperson bis am Samstag 13.08.11.
- Stundenplan: Ich werde abwechselnd am Mittwoch- und Donnerstagmorgen ab 8.20 Uhr in der Klasse sein.
- Ich informiere die Schulleitung der Schulgemeinde über meine Arbeit in den Klassen per Mail.
- Die Postenblätter sammle ich nach jeder Durchführung ein, so sind sie die nächste Woche zur Hand.
- Das Korrigieren übernimmt die Lehrperson

Anhang 5 Termine der Durchführungen

Elternabend	15.08.11 Kl. A	W 33	20.00 Uhr	Projekt kurz erklären Erlaubnis zum Filmen einholen
Erfassungen	17.08.11 Kl. A	W 33	8.20-9.50 Uhr	Fragebogen/Entscheiden Lernstand Muster
	18.08.11 Kl. B		8.20-9.50 Uhr	Fragebogen/Entscheiden Lernstand Muster
1. Durchführung	24.08.11 Kl. B	W 34	8.20-9.50 Uhr	
2. Durchführung	31.08.11 Klasse A	W 35	8.20-9.50 Uhr 1. Lektion 1. Kl. 2. Lektion 2. Kl. 3. Lektion 1/2. Kl. 4. Lektion 1/2. Kl.	
	01.09.11 Klasse B		10.10-11.40 Uhr	
3. Durchführung	07.09.11 Kl. B	W 36	8.20-9.50 Uhr	
	07.09.11 Kl. A		10.10-11.40 Uhr	
4. Durchführung	14.09.11 Klasse A	W 37	8.20-9.50 Uhr	
	15.09.11 Klasse B		8.20-9.50 Uhr	
5. Durchführung	21.09.11 Kl. B	W 38	8.20-9.50 Uhr	
	21.09.11 Kl. A		10.10-11.40 Uhr	
Erfassung	28.09.11 Klasse A	W 39	8.20-9.50 Uhr	Lernstand Muster
	29.09.11 Klasse B		8.20-9.50 Uhr	Lernstand Muster

Anhang 6 Erfassung Entscheidungsfindung

Anhang 7 Fragebogen leer

Der Bogen wurde in der Schulschrift Block F mit der Schriftgrösse 18 geschrieben, damit ihn die Kinder der 2. Klasse allenfalls selbst lesen können.

Fragebogen zur Entscheidungsfindung

---	---	---	---	---

---	---------------------	---	---	---

---	--	---	---	---

---	--	---	---	---

---	--	---	---	---

---	---	---	---	---

---	---	---	---	---

---	---	---	---	---

---	---	---	---	---

Auswertung: 1 Punkt				
Auf dem Fragebogen war die Auswertung nicht sichtbar.				

Anhang 8 Beispiele von ausgefüllten Erfassungen

Oben in der Mitte ist die Kindernummer und oben rechts im Kreis ist die total erreichte Punktzahl.

Beispiele 1. Klasse

3 20

Fragebogen zur Entscheidungsfindung

👂	Wenn ich auslesen kann, weiss ich schnell was ich möchte.	😊	😊	😊
📖	Ich lese gerne aus.	😊	😊	😊
⚙️	Wenn ein anderes Kind eine Idee hat, bin ich in der Regel einverstanden.	+	😊	😊
★	Bevor ich etwas auslese, überlege ich gut.	😊	😊	😊
👁️	Mit meinen Entscheidungen bin ich zufrieden.	😊	😊	😊
🏠	Wenn ich auslesen kann, weiss ich nie, was ich wählen soll.	😊	😊	+
🗨️	Ich kann erklären, warum ich mich für etwas entschieden habe.	+	😊	😊
🚲	Ich wäre beim Auslesen gerne schneller.	😊	😊	+
👉	Ich überlege immer, was die bessere Entscheidung ist.	😊	😊	+

8 20

Fragebogen zur Entscheidungsfindung

👂	Wenn ich auslesen kann, weiss ich schnell was ich möchte.	😊	😊	✗
📖	Ich lese gerne aus.	😊	😊	😊
⚙️	Wenn ein anderes Kind eine Idee hat, bin ich in der Regel einverstanden.	✗	😊	😊
★	Bevor ich etwas auslese, überlege ich gut.	😊	😊	😊
👁️	Mit meinen Entscheidungen bin ich zufrieden.	😊	😊	😊
🏠	Wenn ich auslesen kann, weiss ich nie, was ich wählen soll.	✗	😊	😊
🗨️	Ich kann erklären, warum ich mich für etwas entschieden habe.	✗	😊	😊
🚲	Ich wäre beim Auslesen gerne schneller.	😊	😊	+
👉	Ich überlege immer, was die bessere Entscheidung ist.	😊	😊	+

Beispiele 2. Klasse

11 21

Fragebogen zur Entscheidungsfindung

👂	Wenn ich auslesen kann, weiss ich schnell was ich möchte.	😊	😊	✗
📖	Ich lese gerne aus.	😊	✗	😊
⚙️	Wenn ein anderes Kind eine Idee hat, bin ich in der Regel einverstanden.	😊	😊	✗
★	Bevor ich etwas auslese, überlege ich gut.	😊	😊	😊
👁️	Mit meinen Entscheidungen bin ich zufrieden.	😊	😊	✗
🏠	Wenn ich auslesen kann, weiss ich nie, was ich wählen soll.	😊	😊	✗
🗨️	Ich kann erklären, warum ich mich für etwas entschieden habe.	😊	✗	😊
🚲	Ich wäre beim Auslesen gerne schneller.	😊	😊	✗
👉	Ich überlege immer, was die bessere Entscheidung ist.	✗	😊	😊

12 27

Fragebogen zur Entscheidungsfindung

👂	Wenn ich auslesen kann, weiss ich schnell was ich möchte.	😊	😊	✗
📖	Ich lese gerne aus.	😊	✗	😊
⚙️	Wenn ein anderes Kind eine Idee hat, bin ich in der Regel einverstanden.	😊	😊	✗
★	Bevor ich etwas auslese, überlege ich gut.	😊	✗	😊
👁️	Mit meinen Entscheidungen bin ich zufrieden.	😊	✗	😊
🏠	Wenn ich auslesen kann, weiss ich nie, was ich wählen soll.	😊	😊	✗
🗨️	Ich kann erklären, warum ich mich für etwas entschieden habe.	😊	✗	😊
🚲	Ich wäre beim Auslesen gerne schneller.	😊	✗	😊
👉	Ich überlege immer, was die bessere Entscheidung ist.	✗	😊	😊

Anhang 9 Auswertung Entscheidungsfindung

Auswertung des Fragebogens über die Entscheidungsfindung aus Sicht der Kinder (August 11)

Klasse A (Kinder mit * sind solche mit besonderem Förderbedarf)

Die Kinder 1-9 besuchen die 1. Klasse, jene 10-20 die 2. Klasse.

Klasse B (Kinder mit * sind solche mit besonderem Förderbedarf)

Die Kinder 1-9 besuchen die 1. Klasse, jene von 11-20 die 2. Klasse.

Legende: Kinder Max. Wert Mittelwert

Anhang 10 Erfassung Lernstand zum Thema Muster

Anhang 11 Erfassung leer

Erfassung Vorwissen für die LL Muster

1.a Formen erkennen

Stimmt die Frage mit der Form überein? Streiche die richtige Antwort an.

Ist das ein Viereck?			
Ist das ein Kreis?			
Ist das ein Sechseck?			
Ist das ein Kreis?			

1.b Muster erkennen (Ketten)

Sind das Muster oder nicht? Streiche die richtige Antwort an.

2.a Muster fortsetzen

Zeichne weiter.

2.b Muster fortsetzen

Zeichne weiter.

3.a Muster fortsetzen

Zeichne weiter.

○	◌	□							
□	○	◌							
◌	□	○							

4.a Muster, Formen vergrössern

Sind diese Formen gleich oder nicht? Kreuze die Antwort an.

△	△	😊	☹
□	◻	😊	☹
◌	○	😊	☹
◡	□	😊	☹

4.b Erweiterte Regeln in Muster erkennen

Zeichne das Muster weiter.

○	□	□	□	○	○	□	□	□	□	○				
□	▽	□	▽	▽	□	▽	▽	▽	□					

5.a Wie viele Klötze sind das?

Streiche das Feld, welches gleich viele Punkte hat, an.

	● ● ● ●	● ● ●
	● ● ● ● ●	● ● ● ●
	● ● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●
	● ● ● ● ● ● ●	● ● ● ● ● ● ● ●

Anmerkung: Bei der Erfassung wurde vor jeder Nummer ein Bildchen gezeichnet, damit sich die Kinder zurecht finden konnten. (Siehe das Lösungsblatt nächste Seite.)

Anhang 12 Erfassung Lösungen

Erläuterungen: Das Aufgabenblatt ist für die Erfassung mit den Kinder beidseitig bedruckt. Damit sie sich gut orientieren können, befindet bei jeder Aufgabe auf der linken Seite ein Bild. Auf den Blättern der Kinder sind auf der rechten Seite die erreichten Punkte ersichtlich. Beim Lösungsblatt ist die maximal mögliche Punktzahl ersichtlich.

Lösungsblatt

Total möglich sind 25 Punkte

Vorwissen für die LL Muster

1.a Formen erkennen
 Stimmt die Frage mit der Form überein? Streiche die richtige Antwort an.

	Ist das ein Viereck?	△	😊	☹	✓	4
	Ist das ein Kreis?	□	😊	☹	✓	
	Ist das ein Sechseck?	⬡	😊	☹	✓	
	Ist das ein Kreis?	○	😊	☹	✓	

1.b Muster erkennen (Ketten)
 Sind das Muster oder nicht? Streiche die richtige Antwort an.

	△ □ △ □ △	😊	☹	✓	4
	□ △ △ □ △ □ △ □ △ □ △ △ □ □	😊	☹	✓	
	△ ▽ △ □ △ ▽ △ □	😊	☹	✓	
	○ △ ▽ □ ○ ▽ △ □ ○ ▽ △ □ ○	😊	☹	✓	

2.a Muster fortsetzen
 Zeichne weiter.

	△ □ △ □ △ □ △ □ △ □ △ □ △ □ △ □	5
	□ ▽ ▽ □ ▽ ▽ □ ▽ ▽ □ ▽ ▽ □ ▽ ▽ □ ▽ ▽	
	△ ○ ▽ □ △ ○ ▽ □ △ ○ ▽ □ △ ○ ▽ □ △ ○ ▽	
	○ △ □ ○ △ □ ○ △ □ ○ △ □ ○ △ □ ○ △ □ ○	
	⬡ ○ ▽ □ ⬡ ○ ▽ □ ⬡ ○ ▽ □ ⬡ ○ ▽ □ ⬡ ○ ▽ □ ⬡ ○ ▽ □ ⬡ ○ ▽ □ ⬡ ○ ▽ □	

2.b Muster fortsetzen
 Zeichne weiter.

	○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □	1
	□ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □ ○ □	

3.a Muster fortsetzen

Zeichne weiter.

4.a Muster, Formen vergrößern

Sind diese Formen gleich oder nicht? Kreuze die Antwort an.

4.b Erweiterte Regeln in Muster erkennen

Zeichne das Muster weiter.

5.a Wie viele Klötze sind das?

Streiche das Feld, welches gleich viele Punkte hat, an.

Anhang 13 Beispiele von ausgefüllten Erfassungen

Kind der 1. Klasse

Vorwissen für die LL Muster

1.a Formen erkennen
Stimmt die Frage mit der Form überein? Streiche die richtige Antwort an.

Ist das ein Viereck?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das ein Kreis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das ein Sechseck?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Ist das ein Kreis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.b Muster erkennen (Ketten)
Sind das Muster oder nicht? Streiche die richtige Antwort an.

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.a Muster fortsetzen
Zeichne weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

2.b Muster fortsetzen
Zeichne weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

3.a Muster fortsetzen
Zeichne weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

4.a Muster, Formen vergrößern
Sind diese Formen gleich oder nicht? Kreuze die Antwort an.

		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.b Erweiterte Regeln in Muster erkennen
Zeichne das Muster weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

5.a Wie viele Klötze sind das?
Streiche das Feld, welches gleich viele Punkte hat, an.

			<input checked="" type="checkbox"/>

Kind 2. Klasse

Vorwissen für die LL Muster

1.a Formen erkennen
Stimmt die Frage mit der Form überein? Streiche die richtige Antwort an.

Ist das ein Viereck?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das ein Kreis?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das ein Sechseck?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ist das ein Kreis?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1.b Muster erkennen (Ketten)
Sind das Muster oder nicht? Streiche die richtige Antwort an.

	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

2.a Muster fortsetzen
Zeichne weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

2.b Muster fortsetzen
Zeichne weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

3.a Muster fortsetzen
Zeichne weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

4.a Muster, Formen vergrößern
Sind diese Formen gleich oder nicht? Kreuze die Antwort an.

		<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

4.b Erweiterte Regeln in Muster erkennen
Zeichne das Muster weiter.

	<input checked="" type="checkbox"/>

5.a Wie viele Klötze sind das?
Streiche das Feld, welches gleich viele Punkte hat, an.

			<input checked="" type="checkbox"/>

Anhang 14 Erfassung ausgewertet

Vorwissen Muster

1. Klasse A

2. Klasse A

1. Klasse B

2. Klasse B

Legende: Kinder Max. Wert Mittelwert

Bemerkungen:

Die Kinder der 1. Klasse haben in beiden Klassen weniger Vorwissen als jene der 2. Klasse, was durch da Alter erklärbar ist. Auffällig ist zudem, der Mittelwert der Klasse liegt signifikant über jenem der Kinder mit besonderem Förderbedarf. Die Kinder 4, 5* und 8 der Klasse A und Kind 3 der Klasse B haben sehr tiefe Werte erreicht.

Anhang 15 Lernlandschaft

Anhang 16 Vorbereitung für die Einführung der Lernlandschaft

Kinder betrachten die Lernlandschaft selbstständig ohne etwas zu nehmen.

Nun kommen wieder alle in den Stuhlkreis und erhalten Erklärungen:

- Männchen sagen wie viele Kinder an eine Posten arbeiten können.
- Die Farben zeigen den Schwierigkeitsgrad, weiss ist recht einfach, dann wird es schwerer bis zu violett.
- Bevor ihr mit Arbeiten beginnt, schaut zuerst gut, bei Bedarf spricht euch ab und erst dann nimmt ihr etwas. Wenn ihr etwas nicht versteht, dürft ihr die Lehrpersonen fragen. Für die Kinder der 2. Klasse sind die Aufträge, also das was ihr machen müsst, direkt auf der Auftragskarte aufgeschrieben. So erwarten die Lehrpersonen und ich, dass ihr zuerst alle liest und dann wenn nötig Fragen stellt.
- Kinder der 1. Klasse können, wenn keine Lehrperson Zeit hat, auch Kinder der 2. Klasse fragen. Diese können bereits lesen.
- Fertige Aufgaben müssen den Lehrpersonen gezeigt werden, wenn ihr fertig sind. Arbeitsblätter kommen ins Ablagefach zum korrigieren.
- Wenn der Posten abgegeben oder kontrolliert ist, wird er auf dem Postenblatt eingetragen. Jedes Kind erhält nun sein Blatt und schreibt es sofort an.
- Symbole für den Tag erklären. Bei den Kindern der 1. Klasse sind die Blätter dort nach hinten gefaltet.
- Nun suchen wir anhand einer Auftragskarten den Posten auf dem Postenblatt und schauen wo gekreuzt werden soll.
- Anhand der Erfassung, sind alle Kinder für den ersten Posten eingeteilt. So werden allen Kindern ihr Startniveau mitgeteilt.
- Wenn ihr mit den Posten arbeitet schaue ich zu und stelle immer wieder einmal einem Kind Fragen.

Anhang 17 Postenblatt für Kinder

Lernlandschaft Muster

Name:.....

	Total	Postennamen	Nr.	D.5				
* weiss		- Türme bauen	1					
		- Blumen verbinden	2					
		- Muster anmalen	3					
		- Formen fortsetzen	4					
		- Muster fortsetzen	5					
		- Memory	6					
		- Muster legen	7					
		- Puzzle	8					
		- Dulpo Parkettmuster	9					
		- Kette	10					
		- Bauen	11					
		- Muster zeichnen	12					
** gelb		- Fehler suchen	1					
		- Muster zeichnen	2					
		- Muster erfinden	3					
		- Muster aufkleben	4					
		- Muster weiterführen	5					
		- Würfelmosaik	6					
		- Grundformen	7					
		- Memory	8					
		- Kettendomino	9					
		- Domino	10					
		- Muster nachfahren	11					
		- Muster fertig machen	12					
		- Häuser zeichnen	13					
*** orange		- Punkte folgen	1					
		- Muster nachzeichnen	2					
		- Schubitrix	3					
		- Constructo Domino	4					
		- Formenmemory	5					
		- Domino	6					
		- Musterweiter machen	7					

Total	Postennamen	Nr.	D.5				
	- Picky	8					
	- Partner-Diktat	9					
	- Punkte legen	10					
	- Muster ausdenken	11					
	- Mosaikwürfel	12					
	- Muster fertig zeichnen	13					

rot	- Streichhölzer	1					
	- Grundformen legen	2					
	- Muster merken	3					
	- Kettenmuster	4					
	- Zahlenbuch S.80	5					
	- Muster legen	6					
	- Mosaikwürfel	7					
	- Schattenbilder 2	8					
	- Logeo	9					
	- Tic-Tackle	10					
	- Parkettmuster	11					
	- Gleiche Bauweise	12					
	- Muster weiter malen	13					

violett	- Punkt Muster	1					
	- Zahlenfolgen	2					
	- Sternmuster	3					
	- Continuo	4					
	- Zauberwürfel	5					
	- Nikitin Uniwürfel	6					
	- Nikitin Geowürfel	7					
	- Parkettieren	8					
	- Regeln suchen	9					
	- Netze legen	10					
	- Dreiecke	11					
	- Zahlenfolgen	12					
	- Zahlenreihen	13					

Anhang 18 Postenblatt unterschiedlich ausgefüllte Beispiele

Kinder der 1. Klasse

Kind Förderbedarf

Lernlandschaft Muster		Name: _____						
	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
* weiss		- Türme bauen	1					
		- Blumen verbinden	2					
		- Muster anmalen	3					
		- Formen fortsetzen	4					
		- Muster fortsetzen	5					
		- Memory	6					
		- Muster legen	7					
		- Puzzle	8					
		- Dulpo Parkettmuster	9					
		- Kette	10					
		- Bauen	11					
		- Muster zeichnen	12					
** gelb		- Fehler suchen	1					
		- Muster zeichnen	2					
		- Muster erfinden	3					
		- Muster aufkleben	4					
		- Muster weiterführen	5					
		- Würfelmosaik	6					
		- Grundformen	7					
		- Memory	8					
		- Kettendomino	9					
		- Domino	10					
		- Muster nachfahren	11					
		- Muster fertig machen	12					
		- Häuser zeichnen	13					
*** orange		- Punkte folgen	1					
		- Muster nachzeichnen	2					
		- Schabitrax	3					
		- Constructo Domino	4					
		- Formenmemory	5					
		- Domino	6					
		- Musterweiter machen	7					

	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
**** rot		- Picky	8					
		- Partner-Diktat	9					
		- Punkte legen	10					
		- Muster ausdenken	11					
		- Mosaikwürfel	12					
		- Muster fertig zeichnen	13					
		- Streichhölzer	1					
		- Grundformen legen	2					
		- Muster merken	3					
		- Kettenmuster	4					
		- Zahlenbuch S.80	5					
		- Muster legen	6					
		- Mosaikwürfel	7					
	- Schattenbilder 2	8						
	- Logo	9						
	- Tic-Tackle	10						
	- Parkettmuster	11						
	- Gleiche Bauweise	12						
	- Muster weiter malen	13						
***** violett		- Punkt Muster	1					
		- Zahlenfolgen	2					
		- Sternmuster	3					
		- Contiuo	4					
		- Zauberwürfel	5					
		- Nikitin Uniwürfel	6					
		- Nikitin Geowürfel	7					
		- Parkettieren	8					
		- Regeln suchen	9					
		- Netze legen	10					
		- Dreiecke	11					
		- Zahlenfolgen	12					
		- Zahlenreihen	13					

Kind mit besonderem Förderbedarf

Lernlandschaft Muster		Name: _____						
	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
* weiss		- Türme bauen	1					
		- Blumen verbinden	2					
		- Muster anmalen	3					
		- Formen fortsetzen	4					
		- Muster fortsetzen	5					
		- Memory	6					
		- Muster legen	7					
		- Puzzle	8					
		- Dulpo Parkettmuster	9					
		- Kette	10					
		- Bauen	11					
		- Muster zeichnen	12					
** gelb		- Fehler suchen	1					
		- Muster zeichnen	2					
		- Muster erfinden	3					
		- Muster aufkleben	4					
		- Muster weiterführen	5					
		- Würfelmosaik	6					
		- Grundformen	7					
		- Memory	8					
		- Kettendomino	9					
		- Domino	10					
		- Muster nachfahren	11					
		- Muster fertig machen	12					
		- Häuser zeichnen	13					
*** orange		- Punkte folgen	1					
		- Muster nachzeichnen	2					
		- Schabitrax	3					
		- Constructo Domino	4					
		- Formenmemory	5					
		- Domino	6					
		- Musterweiter machen	7					

	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
**** rot		- Picky	8					
		- Partner-Diktat	9					
		- Punkte legen	10					
		- Muster ausdenken	11					
		- Mosaikwürfel	12					
		- Muster fertig zeichnen	13					
		- Streichhölzer	1					
		- Grundformen legen	2					
		- Muster merken	3					
		- Kettenmuster	4					
		- Zahlenbuch S.80	5					
		- Muster legen	6					
		- Mosaikwürfel	7					
	- Schattenbilder 2	8						
	- Logo	9						
	- Tic-Tackle	10						
	- Parkettmuster	11						
	- Gleiche Bauweise	12						
	- Muster weiter malen	13						
***** violett		- Punkt Muster	1					
		- Zahlenfolgen	2					
		- Sternmuster	3					
		- Contiuo	4					
		- Zauberwürfel	5					
		- Nikitin Uniwürfel	6					
		- Nikitin Geowürfel	7					
		- Parkettieren	8					
		- Regeln suchen	9					
		- Netze legen	10					
		- Dreiecke	11					
		- Zahlenfolgen	12					
		- Zahlenreihen	13					

Kind der 2. Klasse

Lernlandschaft Muster Name: _____

	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
* weiss		- Türme bauen	1					
		- Blumen verbinden	2					
		- Muster anmalen	3					
		- Formen fortsetzen	4					
		- Muster fortsetzen	5					
		- Memory	6	X				
		- Muster legen	7					
		- Puzzle	8					
		- Dulpa Parkettmuster	9					
		- Kette	10					
		- Bauen	11					
		- Muster zeichnen	12					
** gelb		- Fehler suchen	1					
		- Muster zeichnen	2					
		- Muster erfinden	3					
		- Muster aufkleben	4					
		- Muster weiterführen	5					
		- Würfelmosaik	6					
		- Grundformen	7					
		- Memory	8					
		- Kettendomino	9					
		- Domino	10					
		- Muster nachfahren	11					
		- Muster fertig machen	12					
		- Häuser zeichnen	13					
*** orange		- Punkte folgen	1					
		- Muster nachzeichnen	2					
		- Schubitrix	3					
		- Constructo Domino	4					
		- Formenmemory	5					
		- Domino	6					
		- Musterweiter machen	7					

	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
anne rot		- Picky	8					
		- Partner-Diktat	9					✓
		- Punkte legen	10					
		- Muster ausdenken	11					
		- Mosaikwürfel	12					
		- Muster fertig zeichnen	13					
		- Streichhölzer	1					
		- Grundformen legen	2					
		- Muster merken	3					
		- Kettenmuster	4					
		- Zahlenbuch S.80	5	✓				
		- Muster legen	6					
		- Mosaikwürfel	7					
	- Schattenbilder 2	8						
	- Logeo	9	✓					
	- Tic-Tackle	10						
	- Parkettmuster	11						
	- Gleiche Bauweise	12						
	- Muster weiter malen	13						
Susanne violett		- Punkt Muster	1					
		- Zahlenfolgen	2					
		- Sternmuster	3					
		- Contius	4					
		- Zauberwürfel	5		✓		✓	
		- Nikitin Uniwürfel	6					✓
		- Nikitin Geowürfel	7			✓		
		- Parkettieren	8					
		- Regeln suchen	9					
		- Netze legen	10					
		- Dreiecke	11		✓			
		- Zahlenfolgen	12					
		- Zahlenreihen	13					

Dieses Postenblatt eines Kindes mit besonderem Förderbedarf* ist nicht gewertet worden.

Lernlandschaft Muster Name: _____

	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
* weiss		- Türme bauen	1					
		- Blumen verbinden	2					
		- Muster anmalen	3					
		- Formen fortsetzen	4					
		- Muster fortsetzen	5					
		- Memory	6					
		- Muster legen	7					
		- Puzzle	8					
		- Dulpa Parkettmuster	9					
		- Kette	10					
		- Bauen	11					
		- Muster zeichnen	12					
** gelb		- Fehler suchen	1					
		- Muster zeichnen	2					
		- Muster erfinden	3					
		- Muster aufkleben	4					
		- Muster weiterführen	5					
		- Würfelmosaik	6					
		- Grundformen	7					
		- Memory	8					
		- Kettendomino	9					
		- Domino	10					
		- Muster nachfahren	11					
		- Muster fertig machen	12					
		- Häuser zeichnen	13					
*** orange		- Punkte folgen	1					
		- Muster nachzeichnen	2					
		- Schubitrix	3					
		- Constructo Domino	4					
		- Formenmemory	5					
		- Domino	6					
		- Musterweiter machen	7					

	Total	Postennamen	Nr.	D.1	D.2	D.3	D.4	D.5
anne rot		- Picky	8					
		- Partner-Diktat	9					
		- Punkte legen	10					
		- Muster ausdenken	11					
		- Mosaikwürfel	12					
		- Muster fertig zeichnen	13					
		- Streichhölzer	1					
		- Grundformen legen	2					
		- Muster merken	3					
		- Kettenmuster	4					
		- Zahlenbuch S.80	5					
		- Muster legen	6					
		- Mosaikwürfel	7					
	- Schattenbilder 2	8						
	- Logeo	9						
	- Tic-Tackle	10						
	- Parkettmuster	11						
	- Gleiche Bauweise	12						
	- Muster weiter malen	13						
Susanne violett		- Punkt Muster	1					
		- Zahlenfolgen	2					
		- Sternmuster	3					
		- Contius	4					
		- Zauberwürfel	5					
		- Nikitin Uniwürfel	6					
		- Nikitin Geowürfel	7					
		- Parkettieren	8					
		- Regeln suchen	9					
		- Netze legen	10					
		- Dreiecke	11					
		- Zahlenfolgen	12					
		- Zahlenreihen	13					

Anhang 19 Zusammenzug aller ausgewerteten Postenblätter

	Total	Postennamen	Nr.	D.5				
* weiss	2	- Türme bauen	1	1	1			
	3	- Blumen verbinden	2	1	1	1		
	15	- Muster anmalen	3	4	3	2	4	2
	3	- Formen fortsetzen	4	1				2
	7	- Muster fortsetzen	5	1		3		3
	6	- Memory	6	1	1	1		3
	8	- Muster legen	7	4	1	1		2
	12	- Puzzle	8	1	1	3	3	4
	3	- Dulpo Parkettmuster	9			1	2	
	7	- Kette	10	1		3	2	1
	20	- Bauen	11	3	3	3	4	7
	0	- Muster zeichnen	12					
Total weiss 86								
** gelb	5	- Fehler suchen	1	2	2		1	
	2	- Muster zeichnen	2	2				
	1	- Muster erfinden	3	1				
	1	- Muster aufkleben	4				1	
	0	- Muster weiterführen	5					
	18	- Würfelmosaik	6	4	4	1	6	3
	4	- Grundformen	7	1	2		1	
	13	- Memory	8	4	1	1	3	4
	4	- Kettendomino	9			3		1
	13	- Domino	10	3	1	3	2	4
	8	- Muster nachfahren	11	2	1	3	1	1
	4	- Muster fertig machen	12			1	2	1
	5	- Häuser zeichnen	13	1	1	1	1	1
Total gelb 78								
*** orange	4	- Punkte folgen	1	1			2	1
	3	- Muster nachzeichnen	2	2	1			
	12	- Schubitrix	3	4	3	3	1	1
	1	- Constructo Domino	4				1	
	11	- Formenmemory	5	3	1		5	2
	4	- Domino	6	1	1			2
5	- Musterweiter machen	7	2	1		2		

	Total	Postennamen	Nr.	D.5				
		15	- Picky	8	2	2	3	4
	3	- Partner-Diktat	9	1	1			1
	2	- Punkte legen	10	1			1	
	4	- Muster ausdenken	11	2	1			1
	2	- Mosaikwürfel	12	1	1			
	3	- Muster fertig zeichnen	13	2	1			
Total orange 69								
**** rot	4	- Streichhölzer	1	2	1			1
	1	- Grundformen legen	2	1				
	3	- Muster merken	3				2	1
	4	- Kettenmuster	4	2			1	1
	9	- Zahlenbuch S.80	5	2	2		3	2
	6	- Muster legen	6	2	2	2		
	8	- Mosaikwürfel	7	2	2	1	1	2
	4	- Schattenbilder 2	8	2		1		1
	18	- Logeo	9	4	2	1	6	5
	2	- Tic-Tackle	10					2
	2	- Parkettmuster	11					2
	0	- Gleiche Bauweise	12					
	4	- Muster weiter malen	13	1		1	1	1
Total rot 65								
**** violett	1	- Punkt Muster	1					1
	2	- Zahlenfolgen	2	1			1	
	3	- Sternmuster	3					3
	6	- Contiuo	4				1	5
	12	- Zauberwürfel	5		1	2	4	5
	9	- Nikitin Uniwürfel	6			2	3	4
	14	- Nikitin Geowürfel	7	2	2	2	2	6
	2	- Parkettieren	8					2
	0	- Regeln suchen	9					
	2	- Netze legen	10		1		1	
	1	- Dreiecke	11	1				
	0	- Zahlenfolgen	12					
	1	- Zahlenreihen	13					1
Total violett 53								

Anhang 20 Auftragskarten

Anhang 21 Arbeitsblätter

Türme bauen

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Zeichne die Türme nach.

Blumen verbinden

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Zeichne den Weg des Schmetterlings nach.

Muster anmalen

Material: Arbeitsblätter

Auftrag: Male die Figur wie angegeben an.

Formen fortsetzen

Material: Vorlagen,
wasserlöslicher Stift

Auftrag: Setze die Muster fort.

Muster fortsetzen

Material: Vorlagen,
wasserlöslicher Stift

Auftrag: Zeichne weiter.

 *

Muster fertig machen

Material: Vorlagen,
wasserlöslicher Stift

Auftrag: Zeichne die Muster
weiter.

 **

Muster nachfahren

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Zeichne daneben das gleiche Muster.

Häuser zeichnen

Material: Vorlagen,
wasserlöslicher Stift

Auftrag: Zeichne die Muster weiter.

Punkte folgen

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Finde heraus wie die Muster weiter gehen.

⋮	⋮	⋮	
.	.	.	
.	.	.	

Muster nachzeichnen

Material: Vorlagen, Karoblatt

Auftrag: Lese 3 Muster aus.
Übertrage sie aufs Blatt. Male sie in der richtigen Farbe an.

Parkettmuster

Material: Vorlage, Karoblatt

Auftrag: Suche zwei Muster aus, zeichne sie ab und führe sie weiter.

Muster weiter malen

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Zeichne die Muster weiter.

Punktmuster

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Setze die Muster fort und schreibe die Zahlen dazu.

Zahlenfolgen

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Schreibe die Zahlenreihen weiter.

<h1>Formenmemory</h1>	<p>*</p>
<p>Material: Memory Karten</p> <p>Auftrag: Macht zusammen das Spiel.</p>	

<h1>Domino</h1>	<p>**</p>
<p>Material: Domino</p> <p>Auftrag: Spielt zusammen Domino.</p>	

Memory

Material: Memory Karten

Auftrag: Macht zusammen das Spiel.

Kettendomino

Material: Dominokarten

Auftrag: Macht zusammen das Spiel.

Schubitrix

Material: Schubitrix Karten

Auftrag: Legt die Karten
aneinander das es passt.

Formenmemory

Material: Memory Karten

Auftrag: Macht zusammen das Spiel.

Constructo Domino

Material: Domino Karten

Auftrag: Spielt zusammen Domino.

Domino

Material: Domino

Auftrag: Spielt zusammen
Domino.

Logeo

Material: Logeo Spiel

Auftrag: Finde heraus wie du die
Formen platzieren musst.

Tac - Tickle

Material: Spielplan, Rot/blau
Wendeplättchen

Auftrag: Lege deine Plättchen in
eine Zeile, eine Spalte oder
diagonal. Es wird abwechselnd in
ein leeres, benachbartes Feld
gezogen.

Continuo

Material: Continuo Spiel

Auftrag: Lest die Spielanleitung.

Anhang 23 Handlungsaufgaben

Muster legen

Material: Vorlageblatt,
Formenkärtchen, Farbstifte

Auftrag: Lege ein Muster. Male es
mit der entsprechenden Farbe an.

Puzzle

Material: Puzzle

Auftrag: Löse die Puzzles.

<h1>Duplo Parkettmuster</h1>	
<p>Material: Vorlage, Duplo (8-er Steine), Duplobrett weiss</p> <p>Auftrag: Nimm die Vorlage und baue die Muster nach (mindestens 3 Muster).</p>	

<h1>Kette</h1>	
<p>Material: Schnurperlen</p> <p>Auftrag: Mache eine Kette mit einem Muster. Zeichne das Muster ab.</p>	

Grundformen

Material: Formen, Vorlagen

Auftrag: Löse die Aufträge.

Würfelmosaik

Material: Vorlagen, Mosaikklötze

Auftrag: Löse mindestens 4
Muster.

Muster nachlegen

Material: Arbeitsblatt, Formen, Farbstifte

Auftrag: Lege die Muster nach. Male sie auf dem Blatt mit der richtigen Farbe an.

Muster weiter machen

Material: Vorlagen mit Lösungen, Musterkarten

Auftrag: Baue 4 Muster nach und führe sie

Picky

Material: Pickyspiel

Auftrag: Suche ein Muster aus und lege es.

Partner Diktat

Material: Musterkarten (für jedes Kind 9 Karten)

Auftrag: Erstes Kind legt ein Muster. Beschreibt es. Das zweite Kind legt es nach (ohne zu gucken).

Partner-Diktat

- ▶ Lege mit 9 Quadraten.
- ▶ Beschreibe.
- ▶ Dein Partner legt nach (ohne zu gucken).
- ▶ Vergleiche.
- ▶ Malt ab.
- ▶ Tauscht die Rollen.

Punkte legen

Material: Vorlage, Rot/blau
Wendeplättchen

Auftrag: Lege das Muster mit den

Schattenbilder 2

Material: Formen, Vorlagen

Auftrag: Lege mit den Formen die
Vorlage nach.

Muster legen

Material: Musterkarten,
Vorlagen

Auftrag: Lege die Muster mit den
Karten nach, dann mache es
grösser.

Muster Würfel

Material: Kartonwürfel,
Musterblatt

Auftrag: Lege die Muster und
streiche sie auf dem Blatt an.

Zauberwürfel

Material: Zauberwürfelteile

Auftrag: Baue den Würfel
zusammen.

Nikitin Uniwürfel

Material: Schachtel mit Würfeln

Auftrag: Baue den Würfeln die Muster 3, 9, 11, 12, 13, 15

Nikitin Geowürfel

Material: Schachtel mit Würfeln

Auftrag: Baue mit den Würfeln die Muster 5, 10, 13, 15, 23

Anhang 24 Muster erfinden

Bauen

Material: Klötze

Auftrag: Erstes Kind baut ein Gebäude. Das zweite Kind baut es nach.

Muster zeichnen

Material: Papier, Schere, Leim, Farbstift

Auftrag: Schneide die Formen aus. Klebe damit ein Muster. Zeichne es nach.

Muster aufkleben

**

Material: Papier, Schere, Leim,
Musterblätter

Auftrag: Schneide die Kärtchen
aus. Lege ein Muster und klebe es
auf.

Muster erfinden

**

Material: Rot/blau
Wendeplättchen, Arbeitsblatt

Auftrag: Lege ein Muster und
zeichne es ab.

Muster zeichnen

Material: Arbeitsblatt,
verschiedene Farbstifte

Auftrag: Zeichne verschiedene
Ketten.

Muster ausdenken

Material: Arbeitsblatt, Farbstifte

Auftrag: Denke dir ein Muster
aus. Male das Muster 4-mal.
Klebe es auf.

Zahlenbuch S. 80

Material: Papier, farbige
Papierstücke, Schere, Leim

Auftrag: Arbeite wie im
Zahlenbuch angegeben.

Kettenmuster

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Entwirf eigene
Kettenmuster und zähle die
Kugeln.

Parkettieren

Material: Vorlagen, Folienstift

Auftrag: Zeichne die Muster mit Dreiecken weiter.

Regeln suchen

Material: Arbeitsblatt, Farbstift

Auftrag: Male die Zahlen in einer Reihe an. Finde eine Regel dazu.

1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16

1, 6, 11, 16
Das ist immer +5

Anhang 25 Rätseln und Knobeln

Fehler suchen

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Figur oben links ist richtig. Ergänze die anderen.

Mosaikwürfel

Material: Mosaikwürfel,
Vorlagen

Auftrag: Lege zwei Muster nach.
Nun erfinde selber Muster und zeichne diese mit den Mustersymbolen auf eine leere Vorlage.

Muster fertig zeichnen

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Überlege, wie sich die Figuren verändern. Zeichne dann in jeder Zeile das letzte Bild.

Muster merken

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Löse das Arbeitsblatt.

.			
..	.l		
^.^	>		
v.v	v		

Grundformen legen

Material: Arbeitsblatt,
Streichhölzer

Auftrag: Lege mit den
Streichhölzern die Formen und
schreibe auf.

Wie viele Streichhölzer brauchst du für ...

- a) ein Quadrat? _____ Stück
- b) zwei Quadrate? _____ Stück
- c) drei Quadrate? _____ Stück
- d) acht Quadrate? _____ Stück

Was fällt dir dabei auf?

Streichhölzer

Material: Streichhölzer,
Arbeitsblatt

Auftrag: Löse die Aufträge.

Netze legen

Material: Arbeitsblatt,
Streichhölzer

Auftrag: Lege Quadrate mit den
19 Streichhölzern. Zeichne sie
aufs Blatt.

Dreiecke

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Zeichne die Muster mit
der gleichen Form weiter.

Zahlenreihen

Material: Arbeitsblatt

Auftrag: Löse das Arbeitsblatt.

4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
, 9, 12, 15,																	
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
, 12, 16, 20,																	

Anhang 26 Überblick über die Einteilung in Niveaus und Kategorien

		Kategorien der Posten										Total der Postenpro Niveau
		Texte, Arbeitsblätter	Total	Spielangebote	Total	Handlungsaufgaben	Total	Muster erfinden	Total	Rätseln und Knobeln	Total	
Niveau der Posten	weiss *	Türme bauen	3	Memory	10	Muster legen	7	Bauen	16			12
		Blumen verbinden	3			Puzzle	12	Muster zeichnen	2			
		Muster anmalen	10			Duplo Parkettmuster	1					
		Formen fortsetzen	3			Kette	5					
		Muster fortsetzen	7									
	gelb **	Muster fertig machen	4	Domino	15	Grundformen	3	Muster aufkleben	3	Fehler suchen	5	13
		Muster nachfahren	10	Kettendomino	2	Würfelmosaik	18	Muster erfinden	1			
		Häuser zeichnen	5	Memory	9	Muster weiterführen	0	Muster zeichnen	2			
	orange ***	Punkte folgen	4	Schubitrix	10	Muster weiter machen	4	Muster ausdenken	4	Mosaikwürfel	2	13
		Muster nachzeichnen	3	Constructo Domino	4	Picky	18			Muster fertig zeichnen	5	
				Formenmemory	11	Partner-Diktat	3					
				Domino	2	Punkte legen	0					
	rot ****	Muster weiter malen	4	Tac-Tickle	3	Schattenbilder 2	3	Zahlenbuch S.80	6	Muster merken	3	13
		Gleiche Bauweise	0	Logeo	15	Muster legen	4	Kettenmuster	3	Grundformen legen	1	
		Parkettmuster	1			Muster Würfel	5			Streichhölzer	2	
	violett *****	Punkt Muster	1	Conitnuo	5	Zauberwürfel	10	Parkettieren	2	Netzte legen	2	13
Zahlenfolgen		3			Nikitin Uniwürfel	6	Regeln suchen	0	Dreiecke	0		
Sternenmuster		3			Nikitin Geowürfel	12			Zahlenreihen	1		
		16	64	11	86	17	111	10	39	10	21	64

Anhang 27 Zeiterfassung per Video**Anhang 28 Elternbrief**

12. August 2011

Liebe Eltern

Ich bin eine Studentin und schreibe meine Abschlussarbeit zum Thema Entscheidungsfindung. In dieser geht es nicht um ein einzelnes Kind, sondern darüber wie sich Kinder entscheiden, wenn sie in der Schule auslesen können. Nun habe ich das Glück, in den nächsten sieben Schulwochen, die Klasse Ihres Kindes beim Entscheiden beobachten zu dürfen. Ich werde in der Regel nicht aktiv mit den Kindern arbeiten, sondern zuschauen.

Um meine Beobachtungen später nachvollziehen zu können, werden 1 -2 Mal Videoaufnahmen gemacht. Diese Aufnahmen bleiben bei mir und werden nach dem Betrachten wieder gelöscht. Sie sind nicht Teil der Arbeit.

So bin ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir gestatten, in der Klasse Aufnahmen zu machen.

Bitte füllen Sie den untenstehenden Talon aus und geben ihn Frau Reifler. Für Ihre Hilfe danke ich Ihnen herzlich.

Mit freundlichen Grüßen

Beatrice Bösch

✂

Bestätigung für mein Kind.....

Ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahme in der Klasse, bei denen man auch mein Kind sieht.

Die Person welche diese Aufnahmen betrachtet untersteht der Schweigepflicht und gibt keine Informationen weiter. Alle Aufnahmen werden nach dem Betrachten vernichtet und nicht weiter gegeben.

Ich gebe meine Einwilligung für Videoaufnahmen nicht.

Anhang 29 Leitfaden-Kurzinterview

Anhang 30 Interviewfragebogen leer

Fragen zum Leitfaden – Kurzinterview

Name des Kindes:.....

Einstieg: Du hast eine Aufgabe gefunden:

- **Kannst du mir erklären, wie du diesen Posten ausgelesen hast?**

→Hat dir etwas beim Auslesen geholfen?

→Was genau war es?

- **Was macht für dich die gewählte Aufgabe besonders?**

→War es der Platz, an dem der Posten gelegen hat?

→Ist es das Aussehen?

→War es etwas anderes?

- **Suchst du Aufgaben, die du alleine oder zu zweit machen kannst?**

→Warum?

- **Denkest du, dass du beim Arbeiten an diesem Posten etwas lernen kannst?**

→Was genau?

→Ist die Aufgabe wohl für die einfach oder schwierig?

Ausstieg: Danke für deine Antworten.

Anhang 31 Beispiele von Interviews

Fragen zum Leitfaden – Kurzinterview

Name des Kindes: D 1 A

Einstieg: Du hast eine Aufgabe gefunden:

- **Kannst du mir erklären wie du diesen Posten ausgelesen hast?**
 —
 →Hat dir etwas beim Auslesen geholfen?
Ich habe fest geschaut
 →Was genau war es?
Das es Spass macht
Ich habe studiert
- **Was macht für dich die gewählte Aufgabe besonders?**
Fehler suchen wie die Mutter
 →War es der Platz, an dem der Posten gelegen hat?
nein, war egal
 →Ist es das Aussehen?
 —
 →War es etwas anderes?
 —
- **Suchst du Aufgaben, die du alleine oder zu zweit machen kannst?**
zu zweit oder alleine
 →Warum?
weil es Spas macht
- **Denkst du, dass du beim Arbeiten an diesem Posten etwas lernen kannst?**
(ja)
 →Was genau?
 —
 →Ist die Aufgabe wohl für die einfach oder schwierig?
Es geht so

Ausstieg: Danke für deine Antworten.

Fragen zum Leitfaden – Kurzinterview

Name des Kindes: D 4 B *

Einstieg: Du hast eine Aufgabe gefunden:

- **Kannst du mir erklären, wie du diesen Posten ausgelesen hast?**

 → Hat dir etwas beim Auslesen geholfen?
 ja
 → Was genau war es?
 Wie es Aussehen
- **Was macht für dich die gewählte Aufgabe besonders?**

 → War es der Platz, an dem der Posten gelegen hat?
 Das Aussehen
 → Ist es das Aussehen?

 → War es etwas anderes?
 Das man es zu zweit machen kann
- **Suchst du Aufgaben, die du alleine oder zu zweit machen kannst?**

 zu zweit
 → Warum?
 Weil es dann Spaß macht
- **Denkst du, dass du beim Arbeiten an diesem Posten etwas lernen kannst?**
 (ja)
 → Was genau?
Muster lösen
 → Ist die Aufgabe wohl für die einfach oder schwierig?
 (nein)

Ausstieg: Danke für deine Antworten.

Anhang 32 Auswertung

Zusammenfassung der Fragen des Leitfadens - Kurzinterview

Einstieg: Du hast eine Aufgabe gefunden:

1	A	Kannst du mir erklären, wie du diesen Posten ausgelesen hast?
	→	Hat dir etwas beim Auslesen geholfen?
	→	Was genau war es?
	→	Was macht für dich die gewählte Aufgabe besonders?
	→	War es der Platz, an dem der Posten gelegen hat?
2	A	Suchst du Aufgaben, die du alleine oder zu zweit machen kannst?
	→	Warum?
3	A	Denkest du, dass du beim Arbeiten an diesem Posten etwas lernen kannst?
	→	Was genau?
4	A	Ist die Aufgabe wohl für die einfach oder schwierig?

Ausstieg: Danke für deine Antworten.

A Anfangsfrage dann folgt das Nachfragen.

→ Zuerst wird dem Kind der erste Teil der Frage gestellt und Zeit gelassen für eine Antwort. Je nach Bedarf wird nachgefragt im Sinne, wie es nach dem Pfeil angegeben ist.

Kategorisierung anhand der Fragen

Es wurden 61 Leitfadens-Kurzinterviews gemacht, davon 24 mit Kindern mit besonderem Förderbedarf.

Die Antworten werden den 4 Hauptfragen zugeordnet. Durch die Antworten entstanden die Kategorien in welche die Antworten eingeteilt werden können.

1	A	Kannst du mir erklären, wie du diesen Posten ausgelesen hast?	
	→	Hat dir etwas beim Auslesen geholfen?	
	→	Was genau war es?	
	→	Was macht für dich die gewählte Aufgabe besonders?	
	→	War es der Platz, an dem der Posten gelegen hat?	
Total		*	
5	5		Weil die Aufgaben spannend, cool, lustig.
27	17	10	Weil ich an diesem Posten spielen oder handeln kann.
7	3	4	Weitere einzelne Angaben.
19	12	7	Weil die Posten farbig sind, schön aussehen.
3		3	Weil das Partnerkind diesen Posten machen will.
2	A	Suchst du Aufgaben, die du alleine oder zu zweit machen kannst?	
	→	Warum?	
Total		*	

45	27	18	Ich mache lieber Posten zu zweit					
			will mit Freund/in, Kolleg/in		es mehr Spass macht			
			18	12	6*	20	12	8*
			Kein Grund angeben		7	6	1*	
7	3	4	Löse Posten lieber alleine.					
9	7	2	Anderes					
3	A	Denkest du, dass du beim Arbeiten an diesem Posten etwas lernen kannst?						
	→	Was genau?						
Total		*						
42	26	16	Ja, weil ich bauen/handeln kann.					
5	2	3	Ja, weil ich zählen/rechnen kann.					
8	6	2	Weiss nicht was ich lernen kann.					
6	3	3	Andere Angaben					
4	A	Ist die Aufgabe wohl für die einfach oder schwierig?						
Total		*						
25	14	11	Der Posten ist nicht schwer, er ist einfach.					
26	16	10	Der Posten ist so mittelschwer.					
6	4	2	Der Posten ist schwierig.					
4	3	1	Ich weiss noch nicht wie schwer der Posten ist.					

Mit * bezeichnet sind die Werte der Kinder mit besonderem Förderbedarf. Links daneben sind die Angaben der Kinder ohne Förderbedarf.

Anhand dieser Auswertung konnte dann für jede der 4 Hauptfragen ein Säulendiagramm erstellt werden, in welchem die 3-5 Antwortkategorien ersichtlich sind. Alle Antworten sind immer unterteilt in solche von Kindern mit besonderem Förderbedarf und solche ohne Förderbedarf.

3.a Muster fortsetzen

Zeichne weiter.

1

4.a Muster, Formen vergrößern

Sind diese Formen gleich oder nicht? Kreuze die Antwort an.

				-
				1
				- 1
				-

4.b Erweiterte Regeln in Muster erkennen

Zeichne das Muster weiter.

5.a Wie viele Klötze sind das?

Streiche das Feld, welches gleich viele Punkte hat, an.

Anhang 35 Auswertung

Die Erfassung wurde mit dem selben Instrument gemacht, mit welchem bereits das Vorwissen erhoben wurde. So wurden die beiden Erfassungen vergleichbar. Die Differenz ergibt den Wissenszuwachs.

Die Erhebung fand statt, nach dem 5 Sequenzen mit der Lernlandschaft Muster gearbeitet wurde.

